

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di Laurea in Studi internazionali

TESI DI LAUREA

**La trasformazione del sistema economico internazionale fra gli anni '70 e '80:
il ruolo del monetarismo**

CANDIDATO

Vincenzo Manfrè

RELATRICE

Prof.ssa Chiara Franco

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

*“ Tito non sei
Figlio di Dio
ma c'è chi muore
nel dirti Addio.*

*Dimaco ignori
chi fu tuo padre,
ma più di te,
muore tua madre.”*

(Fabrizio De André, Tre Madri)

“L'unica etica del Genio
È l'etica della Verità”

(Wolfgang Goethe)

Sommario

INTRODUZIONE GENERALE	6
1 IL MONETARISMO	8
1.1 INTRODUZIONE AL MONETARISMO	8
1.2 IL MONETARISMO COME DOTTRINA.....	9
1.2.1 Il primo monetarismo	10
1.2.2 La Scuola di Chicago.....	10
1.2.3 Il monetarismo classico	10
1.3 PROBLEMATIZZAZIONE DEI CONTENUTI.....	11
1.3.1 I disequilibri nei parametri e la percezione delle élite	11
1.3.2 Categorizzazione paesi	14
2 I PAESI INDUSTRIALIZZATI	15
2.1 IL PROBLEMA FONDAMENTALE: IL DECLINO DELL'INVESTIMENTO PRODUTTIVO.....	15
2.2 LA VISIONE MONETARISTA E KEYNESIANA.....	16
2.2.1 Introduzione	16
2.2.2 Piena occupazione	17
2.2.3 Inflazione	18
2.2.4 Tassi di interesse privati	21
2.2.5 Investimenti pubblici	22
2.2.6 Interconnessione delle economie industrializzate	23
2.2.7 Shock petrolifero del 1973.....	23
2.2.8 Conclusioni	24
2.3 LA VISIONE DELLA <i>SUPPLY-SIDE ECONOMICS</i>	25
2.4 LA VISIONE MARXISTA DI E. MANDEL.....	26
2.4.1 Introduzione	26
2.4.2 La crisi lineare della produttività marginale del lavoro	26
2.4.3 Le crisi cicliche di sovrapproduzione	26
2.4.4 La sovrapposizione delle crisi negli anni '70.....	28
3 I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	29
3.1 I PAESI DI RECENTE INDUSTRIALIZZAZIONE NON ESPORTATORI DI PETROLIO, O <i>NIC</i>	29
3.1.1 La visione monetarista e keynesiana: debito estero e inflazione.....	29
3.1.2 Processo di produzione e domanda	32
3.1.3 Le debolezze asiatiche	33
3.2 I PAESI A BASSO REDDITO, O <i>LOW INCOME</i>	33
3.2.1 La visione monetarista e keynesiana: introduzione	33

3.2.2 Il problema dell'insolvenza.....	35
3.2.3 Debito e riserve estere	36
3.2.4 Credito interno	36
3.2.5 Salari reali e profittabilità degli investimenti	37
3.2.6 Ruolo dello stato.....	37
3.2.7 Export	37
3.2.8 Liberalizzazione del mercato	38
3.2.9 Conclusioni	39
4 UNA PROSPETTIVA STORICA	39
4.1 IL KEYNESISMO INTERNAZIONALE (1945-1973).....	39
4.1.1 Il ruolo di guida degli Stati Uniti.....	39
4.1.2 Lo screditamento ideologico del keynesismo internazionale (anni '60 e '70).....	43
4.1.3 Lo shock del 1973 e i suoi effetti macroeconomici.....	45
4.2 I NIC NEGLI ANNI '70.....	47
4.2.1 L'ascesa degli anni '60	47
4.2.2 I mutamenti degli anni '70	48
4.3 IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE ALLA FINE DEGLI ANNI '70.....	50
4.3.1 Le politiche contraddittorie dell'Amministrazione Carter	50
4.3.2 La nuova morfologia del sistema produttivo internazionale: rapporti Nord-Sud.....	51
4.3.3 La divaricazione dei destini del Terzo mondo	51
4.3.4 La nuova competizione globale per i capitali.....	52
5 L'ERA DELL'ESPANSIONE DEL CREDITO (1945-1979).....	53
5.1 INFLAZIONE CRESCENTE E CRISI DEI PROFITTI (1945-1970).....	53
5.1.1 Il sistema di Bretton Woods e gli anni del keynesismo internazionale	53
5.1.2 La risposta fordista alle crisi di sovrapproduzione entra in crisi	55
5.2 LE REAZIONI AL DECLINO DELLA PROFITABILITA' NEL PRIMO MONDO.....	57
5.2.1 Reflazione e liberalizzazione: la risposta di Nixon (1970-1973) alla crisi dei profitti	57
5.2.2 Le tre modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore	59
5.2.3 Gli investimenti esteri.....	60
5.2.4 Conseguenze: lo sviluppo dell'Estremo Oriente	62
5.2.5 Conseguenze: l'inizio della concorrenza internazionale.....	66
5.3 LE POLITICHE DEFLAZIONISTICHE DEGLI ANNI '70 NEL PRIMO MONDO	68
5.3.1 Il ruolo dello shock del 1973 sulle politiche deflazionistiche	68
5.3.2 Le politiche deflazionistiche in Germania e negli Stati Uniti	69
5.3.3 I limiti delle politiche deflazionistiche degli anni '70	71

5.3.4 L'impatto finanziario del sistema a tassi di cambio variabili (1973-1979).....	72
6 IL MONETARISMO DEGLI ANNI '80	74
6.1 IL RIALZO DEI TASSI E LA RESTRIZIONE DEL CREDITO:	74
IL MONETARISMO DEL PRIMO REAGAN (1980-1982).....	74
6.1.1 La necessità di una politica monetarista	74
6.1.2 L'impatto del monetarismo sul Primo e sul Terzo mondo.....	75
6.2 L'ABBASSAMENTO DEI TASSI E L'ESPANSIONE DEL CREDITO:.....	76
IL "MONETARISMO" DEL SECONDO REAGAN (1982-1988)	76
6.2.1 Il ritorno alla spesa keynesiana	76
6.2.2 Un mix di politiche: monetarismo, keynesismo e <i>supply-side economics</i>	76
6.3 UN CASO STUDIO SULL'IMPATTO DEL MONETARISMO SUI PAESI <i>LOW INCOME</i> : LA TANZANIA	80
6.3.1 Introduzione	80
6.3.2 Debolezze pregresse	80
6.3.3 Shock locali e internazionali: il rialzo dei tassi di interesse nel Primo mondo	81
6.3.4 La politica economica.....	82
6.3.5 Il monetarismo del Fondo monetario internazionale	83
6.3.6 Valutazioni finali.....	84
CONCLUSIONI.....	85
BIBLIOGRAFIA.....	90

INTRODUZIONE GENERALE

Tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70, il sistema internazionale si trovò al punto di confluenza di spinte e forze diverse spesso in contraddizione fra loro. Ciò valse soprattutto in ambito economico: il paradigma keynesiano, infatti, che aveva ispirato la politica economica, ma non solo¹, di molti regimi politici, era in crisi: tale crisi si estendeva non solo al sistema occidentale ma anche a quella parte di Terzo mondo sotto la sua influenza, interessato sino ad allora da una forma di keynesismo internazionale a guida statunitense. Tale struttura, economica, ma anche politico-istituzionale e, se vogliamo, ideologica, verrà sostituita, nel volgere di pochi anni, da un ordine che si ispirerà ad una nuova dottrina: il monetarismo.

La seguente dissertazione si propone di analizzare tale dottrina riferendosi, in particolare, alla sua efficacia nell'affrontare e risolvere le problematiche sorte verso la fine degli anni '60.

In quel periodo il sistema economico internazionale si trovava ad un *turning point*: nei paesi industrializzati i salari nominali, infatti, sulla base delle rivendicazioni delle organizzazioni del lavoro e dei partiti della Sinistra erano aumentati ad un ritmo superiore rispetto ai profitti. La spinta inflazionistica così generata, ulteriormente alimentata da un'aspettativa di alta inflazione che induceva a chiedere aumenti ancora maggiori, in vista del preventivato innalzamento dei prezzi, dava così vita ad una profezia autorealizzantesi e ad una spirale negativa dei prezzi. Il boom economico del secondo dopoguerra, inoltre, stava per concludersi. Gli investimenti fatti sino ad allora stavano infatti esaurendo la loro capacità propulsiva in termini di aumento della produttività; l'incremento della produttività marginale del lavoro, in sostanza, diminuiva sempre di più e ciò poneva le industrie e i governi di fronte ad interrogativi sempre più pressanti: come contemperare l'obiettivo keynesiano della piena occupazione con quello della salvaguardia del profitto da capitale, che, in una cornice comunque capitalistica era indispensabile per salvaguardare gli investimenti privati ed evitare che questi prendessero altre vie?²

Il quesito al quale tenteremo di dare risposta riguarda dunque l'efficacia del monetarismo quale politica economica: ci chiederemo infatti se riuscì a risolvere quelle problematiche

¹ In quanto aveva avuto un'influenza anche sulla struttura istituzionale dello stato (Clarke, 1988).

² Come si vedrà più avanti in dettaglio, in un'epoca di sempre maggiore liberalizzazione finanziaria, ai possessori di capitale si presentavano diverse alternative all'investimento produttivo: il capitale poteva infatti essere adoperato nella finanza speculativa, soprattutto in presenza di alti tassi di interesse, momentaneamente non investito bensì depositato, ad esempio presso fondi di investimento, oppure trasferito all'estero. Quest'ultima possibilità era resa sempre più concreta non solo dalla suddetta liberalizzazione dei mercati finanziari con annessa diminuzione dei controlli sui movimenti di capitale, ma anche dalla presenza di ampie zone del mondo, come l'Estremo Oriente, le quali, sebbene ancora sottosviluppate, avevano oramai intrapreso la via dello sviluppo, e nelle quali i rendimenti da investimento, sotto forma ad esempio di *Foreign Direct Investments* (FDI) risultavano superiori rispetto a quelli nei paesi del Primo mondo (Krugman et al., 2019).

economiche in risposta alle quali era stato teorizzato. La nostra analisi consterà, in particolare, dei seguenti passaggi.

Innanzitutto, studieremo, nel capitolo 1, la cornice teorico-ideologica alla base del monetarismo, passandone al vaglio le diverse correnti interne.

Sempre nella Parte I (capp. 1-3) descriveremo, dopo aver suddiviso i paesi esaminati in tre categorie, le cause della crisi in atto in accordo alla visione monetarista che sarà quindi contrapposta a quella keynesiana; confronteremo poi queste due con quella marxista, per la quale essa era invece intrinseca al funzionamento del sistema capitalista (Mattei, 2023)³, e dunque irrisolvibile a meno di sbarazzarsi del sistema stesso. E' bene avvertire che la Parte I si configurerà come una descrizione delle problematiche economiche fronteggiate da ciascuna categoria di paesi, astraendo per il momento dall'analisi dettagliata delle ragioni storiche o economiche che ne sono state alla base, e che saranno al centro delle sezioni successive.

Successivamente ci occuperemo, nel capitolo 4, di inquadrare il contesto storico-socio-economico, sia a livello continentale – soprattutto nordamericano e asiatico – che a livello globale. Procederemo in particolare ad una disamina dell'evoluzione diacronica del sistema economico dedicando un paragrafo alla descrizione del contesto internazionale nell'era del keynesismo a guida statunitense, per poi, in un paragrafo successivo, dedicarci all'analisi dello sviluppo industriale, avvenuto a cavallo fra gli anni '60 e '70, di alcuni paesi del vecchio Terzo mondo, quindi concludere con un paragrafo dedicato alla disamina dei nuovi assetti economico-produttivi globali per come si erano riconfigurati sul finire della settima decade del Novecento.

Nella Parte III (capp. 5-6) ci occuperemo invece di analizzare l'evoluzione diacronica del sistema monetario in senso stretto, provando a esplicitare la *ratio* delle politiche economiche effettivamente intraprese: opereremo dunque una suddivisione in due capitoli, ciascuno corrispondente ad una diversa macrofase della vita del sistema monetario internazionale, distinguendo fra l'era dell'espansione del credito (1945-1979), corrispondente, per lo più, a quella che nella Parte precedente avevamo chiamato di keynesismo internazionale, e l'era di applicazione del monetarismo (1979-1988). Le due parti, dunque, analoghe per la loro caratterizzazione in senso diacronico, si distingueranno però fortemente per i contenuti: mentre la prima infatti si limiterà alla enunciazione degli accadimenti storici per come avvenuti, la seconda proverà ad analizzare i motivi per cui determinate scelte di politica economica sono state effettuate, in che rapporto queste si siano

³ La studiosa marxista annovera, tra le forme di iniquità connaturate al sistema capitalista, il concetto di plusvalore, di marxiana memoria; a questo proposito afferma che qualsivoglia rapporto di lavoro, anche quello meglio pagato, nasconde una componente di sfruttamento, il plusvalore: quella porzione di valore economico generato dal lavoratore non restituitagli sotto forma di salario, il quale costituisce, pertanto, il guadagno del capitalista. La necessità sistemica di incrementare costantemente l'estrazione di plusvalore è una delle cause alla base del perenne stato di instabilità nel quale versa, a suo dire, l'attuale sistema economico.

poste con le evoluzioni successive e, dunque, se e in che termini sia intercorso, tra loro e gli eventi storici descritti nella sezione precedente, un rapporto di causalità.

A completamento di questa parte, studieremo l'impatto della dottrina monetarista sul Terzo mondo, focalizzandoci, in particolare, su un paese in via di sviluppo a basso reddito, o *low income*, come la Tanzania, incorso in gravi problemi finanziari tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Alla luce di tutto ciò, tenteremo di dare una risposta alle questioni prima sollevate. Proveremo quindi a risolvere un conflitto di natura quasi ermeneutica che affligge da sempre la dottrina, ovvero sia capire se il cambio di passo sia stato in realtà dettato da una volontà puramente politica di indebolire le oramai troppo potenti classi proletarie, e solo giustificato mediante argomentazioni di natura economica, se sia stato una conseguenza necessaria di casuali contingenze storiche, o, ancora, una necessità insopprimibile da ricondurre alla logica regolante il funzionamento stesso del capitalismo.

1 IL MONETARISMO

1.1 INTRODUZIONE AL MONETARISMO

Il monetarismo rappresenta una corrente dal doppio volto: quello di dottrina, con tutte le sue sottocorrenti che a breve ci soffermeremo ad analizzare, e quello di politica economica, la quale si è affermata in un determinato periodo storico – analizzato nel capitolo 4 nel dettaglio – in cui si sono profilate profonde mutazioni in seno al sistema economico internazionale. La sua storia, pertanto, è ricca e complessa.

La macroeconomia del 20° secolo termina con la scissione della comunità degli economisti in due gruppi, ciascuno afferente a un diverso filone di ricerca: da un lato quello neoclassico, che prendeva le mosse da Joseph Schumpeter, per il quale la chiave del ciclo del business è il carattere stocastico della crescita economica (De Long, 2000); dall'altro quello neokeynesiano, basato su 5 punti fondamentali: 1) esistono degli impedimenti nel mercato ostativi all'istantaneo aggiustamento dei prezzi che causano altresì fluttuazioni dell'output e dell'occupazione, i quali, per questo, non si mantengono sempre al livello di pieno impiego. 2) La politica monetaria è più potente e più utile per la stabilizzazione della politica fiscale. 3) E' più opportuno concepire il livello di pieno impiego come un trend di lungo periodo piuttosto che come un valore potenziale. 4) Il giusto approccio per operare analisi di macroeconomia è quello di considerare che impatto avrebbe sull'economia in generale una determinata politica economica e non di pensare che ogni evento debba essere

considerato singolarmente e affrontato con una determinata politica *ad hoc*. 5) Ogni tentativo di stabilizzazione deve tenere conto dei limiti ad esso associati, inclusi i bassi moltiplicatori correlati alla politica fiscale o i ritardi e l'incerta efficacia della politica monetaria, che rischia di renderla prociclica piuttosto che anticiclica.

L'affermazione del monetarismo, dopo decenni di applicazione delle regole keynesiane, risale agli anni '70, quando sia la Federal Reserve americana che la Banca di Inghilterra dichiararono che la politica monetaria sarebbe stata condotta di lì in poi non più guardando ai tassi di interesse bensì alle misurazioni quantitative dello stock monetario aggregato, concetto fondamentale per la dottrina monetarista classica, secondo la quale variabili nominali, come la quantità totale di moneta circolante, possono influenzare solo altre variabili nominali e non quelle reali (Cripps, 1983)⁴. Tale scelta fu motivata dall'accresciuta consapevolezza delle difficoltà insite nel varo di una seria normativa di politica fiscale ma anche dall'evasione, che ha ridotto il moltiplicatore associato a quest'ultima e ha orientato l'opinione pubblica verso l'attribuzione di un maggior peso alla politica monetaria. Le scelte poi intraprese non hanno fatto altro che rafforzare ancor di più questa convinzione. Per le ragioni suddette, nel monetarismo, la quantità nominale di moneta circolante viene ritenuta l'unica determinante dell'inflazione, anch'essa una variabile nominale: focalizzandosi sulle variabili nominali le banche centrali americana e inglese sembrarono quindi sposare questa tesi.

I cinque punti sopraelencati hanno trovato pieno sviluppo nel 20° secolo, ma sono adesso associati al nome di Milton Friedman, che diede loro il massimo risalto. A riprova che le teorie, soprattutto nella loro inevitabile evoluzione storica e nell'adattamento alla realtà, subiscono un processo di osmosi che fa in modo che i capisaldi di una divengano centrali per un'altra (De Long, 2000).

1.2 IL MONETARISMO COME DOTTRINA

Il monetarismo può essere suddiviso diacronicamente in tre correnti: il primo monetarismo, il vecchio monetarismo della scuola di Chicago e il monetarismo classico (De Long, 2000).

⁴ Se c'è più moneta, il suo prezzo diminuirà rispetto alle altre merci. Se ce n'è meno, aumenterà. E' questa semplice intuizione che fa ritenere a molti economisti che la distribuzione ottimale delle risorse si raggiunga attraverso la pura competizione e che l'offerta di moneta determini il livello generale dei prezzi senza distorcere l'equilibrio nell'economia reale. E' chiaro, dunque, il motivo per cui le due proposizioni riguardanti il monetarismo, fiducia nella efficienza della competizione e separazione fra le variabili nominali e reali vanno assieme: perché è proprio l'assoluta efficienza del mercato a garantire questa separazione. Pena l'inconsistenza della dottrina.

1.2.1 Il primo monetarismo

Il primo monetarismo è quello di Irving Fisher, a cui si deve il merito di avere trasformato la teoria quantitativa della moneta in uno strumento di analisi quantitativa e previsione del livello dei prezzi, dell'inflazione e dei tassi di interesse. Questa prima corrente ha tuttavia fallito nella spiegazione delle fluttuazioni dei valori dell'output e dell'occupazione; ma soprattutto ha fallito nel trovare le cause e, dunque, fare predizioni efficaci sulle fluttuazioni di breve periodo, rendendo la teoria inservibile ai politici del tempo: “nel lungo periodo siamo tutti morti”, commenterà sarcasticamente Keynes a questo proposito. Secondo Friedman, la sfiducia assoluta nell'ineffettività di qualsivoglia politica fiscale o monetaria nel risolvere una qualsiasi crisi, con la convinzione che esse non avrebbero creato reale prosperità ma solo una falsa parvenza “nominale” della medesima, ha preparato il terreno all'ascesa del keynesismo che, per quanto poco accurato nello spiegare le vere cause dei fenomeni economici, almeno lasciava spazio alla speranza di poter agire per lenire l'impatto delle crisi sul sistema economico (De Long, 2000).

1.2.2 La Scuola di Chicago

Quasi parallelamente al primo monetarismo, si è sviluppata una scuola di pensiero orale che prese il nome di Scuola di Chicago, formulato principalmente da Viner, Simons e Knight nel 1933 (De Long, 2000). Come teoria economica, questa poneva l'accento sulla variabilità della velocità di circolazione della moneta e sulla sua correlazione con il tasso di inflazione. Come politica economica, addossava alle forze monetarie la colpa dell'inflazione in quanto causa dei periodi di depressione economica, per curare la quale erano necessari massicci stimoli monetari e ampi deficit pubblici. Questa scuola, poi, non credeva che la velocità di circolazione della moneta fosse stabile e il controllo dell'offerta immediato (Tavlas, 1997 in De Long). A questo proposito, risulta utile evidenziare quanto sottolineato da vari autori⁵, i quali criticavano la concezione di Friedman di un monetarismo capace di imporre la disciplina monetaria attraverso un controllo dell'offerta di moneta. Non solo infatti – affermavano questi – esistevano oramai troppi sostituti e definizioni di offerta di moneta ma, in un'epoca di esplosione del mercato e, dunque, dei depositi, in eurodollari, la regola monetarista basata sulla “quantity rule” appariva quasi come uno scherzo: non teneva conto, infatti, che anche i depositi in eurodollari potevano essere utilizzati per l'acquisto di beni.

1.2.3 Il monetarismo classico

Il monetarismo classico, il cui massimo rappresentante fu per l'appunto Milton Friedman, emerse dopo la Seconda guerra mondiale come naturale evoluzione del pensiero della Scuola di Chicago, pur prendendo a prestito anche dall'esperienza keynesiana. Essa partorì diverse intuizioni:

⁵ Tra cui R. Mundell.

che le funzioni della domanda di moneta possono apportare notevole stabilità anche nei casi più estremi di iperinflazione (Cagan, 1956 in De Long, 2000); che le politiche di stabilizzazione presentano numerosi limiti a causa della dubbia forza e dei ritardi generati dall'utilizzo di strumenti politici (Friedman, 1953 in De Long, 2000); la convinzione che il tasso naturale di disoccupazione si mantenga inevitabilmente vicino al tasso medio di disoccupazione (Friedman, 1968 in De Long, 2000); che la politica monetaria si mantenga efficace nel tempo (Friedman e Schwartz, 1963 in De Long, 2000); che la politica monetaria sia altresì efficace nel breve periodo (Brunner e Meltzer et al., 1963 in De Long, 2000); che la stima del moltiplicatore connesso alla politica fiscale vada tagliata dal valore di quattro o cinque che già possedeva nel 1947 a un valore di circa uno (Friedman, 1957 in De Long, 2000); queste intuizioni rappresentano a loro volta ciò che i neokeynesiani pensano oggi dell'economia (De Long, 2000).

A un certo punto, nella prima generazione postbellica di studiosi aderenti alla vecchia Scuola di Chicago emerse una forte avversione e paura dello stato (De Long, 2000). Tale avversione è stata poi interiorizzata dai monetaristi classici, per i quali sussistevano due ragioni per temere una politica elaborata da banchieri centrali condizionati politicamente: il rischio che essa fallisse o che, al contrario, avesse successo. Il primo si concretizzava ogniqualvolta questi erano nominati dai politici senza alcun riguardo per le loro competenze e dunque portavano avanti politiche economiche distruttive. Il secondo perché tali politiche, qualora di successo, sarebbero state comunque motivate non dall'interesse generale bensì da interessi governativi, burocratici o di partito (De Long, 2000). La loro sfiducia verso un intervento dello stato, pertanto, si basava presumibilmente non su una reale convinzione circa la razionalità intrinseca delle forze di mercato, quanto su un pragmatico convincimento circa il rischio di fallimento del processo politico, alla luce del quale l'unico modo per far scendere l'inflazione sarebbe stato un intervento forte da parte di una banca centrale indipendente. Il monetarismo classico, infine, raggiunse il suo apogeo intellettuale grazie alla incredibile predizione che la curva di Phillips di breve periodo non si sarebbe più dimostrata affidabile nel prevedere la relazione fra inflazione e disoccupazione (De Long, 2000).

1.3 PROBLEMATIZZAZIONE DEI CONTENUTI

1.3.1 I disequilibri nei parametri e la percezione delle élite

Il monetarismo *latu sensu* è sempre esistito: alcuni credono addirittura risalga ai tempi di Confucio; tuttavia, ha guadagnato spazio e credibilità presso diversi referenti politici nel momento in cui altri possibili obiettivi macroeconomici, rispetto all'unico al centro dell'attenzione delle élite in epoca keynesiana, vale a dire la piena occupazione, sono venuti in rilievo. In altre parole, la piena

occupazione è stata ritenuta l'unico obiettivo macroeconomico degno di essere perseguito fintantoché gli altri parametri sono rimasti in una condizione di equilibrio. Questa però, per via di una complessa dinamica storica che verrà messa in luce nella seconda parte dalla presente tesi, è venuta meno alla fine degli anni '60, quando sia nelle nazioni industrializzate che in quelle in via di sviluppo sono iniziati ad emergere i primi disequilibri. Perseguire la piena occupazione, pertanto, ignorando questi ultimi, non sarebbe stato più sostenibile, in quanto si iniziò a ritenere che proseguire con le classiche ricette keynesiane avrebbe portato ad uno squilibrio sempre maggiore degli altri parametri⁶: tuttavia, come anticipato sopra, che tale nuova condizione sia stata frutto di una causalità direttamente riconducibile alle ricette di politica economica post Seconda guerra mondiale, come sostenuto da molti monetaristi, o di dinamiche intrinseche al funzionamento stesso del sistema capitalista, come sostenuto da buona parte della dottrina marxista, è questione dibattuta. Certo è che le élite politiche dell'epoca hanno iniziato a ritenere che le tradizionali ricette economiche andassero rimodulate in quanto pensate per un contesto economico completamente diverso e non finalizzate a riequilibrare quegli specifici parametri venuti all'attenzione della pubblica opinione solo in un secondo tempo: in particolare – per le nazioni industrializzate – l'inflazione e gli investimenti produttivi in drammatico calo.

Storicamente, gli obiettivi posti al centro delle politiche economiche dipendono dalla percezione che dei problemi hanno le élite che in un determinato momento storico governano un dato contesto, la valutazione della cui gravità può essere influenzata, ad esempio, dalla sua storia piuttosto che dalla disamina della condizione di altri contesti o della situazione globale nel suo insieme, la quale potrebbe restituire invece una visione nel complesso più realistica; a titolo d'esempio, le élite politiche occidentali hanno preso in seria considerazione il monetarismo nel momento in cui l'inflazione era cresciuta in Occidente a livelli senza precedenti nella storia dell'età moderna, e la hanno considerata un problema assolutamente centrale, persino più dell'obiettivo della piena occupazione, a cui subordinare tutti gli altri; ebbene tale percepita urgenza è forse da considerarsi eccessiva sulla base dei ben più alti valori registratisi in altri contesti, come nei NIC – Newly Industrialized Countries – o anche nei paesi *low income*, nei quali la pur altissima inflazione non ha causato così gravi sconvolgimenti né tantomeno il collasso del sistema economico, come invece alcuni temevano potesse succedere nei paesi industrializzati.

⁶ Quale, come si vedrà meglio in seguito, quello dell'inflazione, secondo una correlazione del tipo curva di Phillips (Jansen, 1983).

TABELLA 1 Prezzi al consumo: tasso medio di incremento annuale

	<i>1967–72</i>	<i>1973–79</i>	<i>1980–82</i>
Industrial countries*	4.2***	8.7	8.3
Developing countries: Oil exporting countries	8.0	14.3	11.6
Non-oil developing countries: net oil exporters	4.1	17.0	28.5
net oil importers:			
– major exporters of manufactures	14.1	37.8	55.8
– low income countries**	6.6	13.3	16.0
– other	8.6	26.5	24.4

Fonte: Jansen, 1983

Come si può infatti evincere dall'immagine di cui sopra, nel periodo considerato, le nazioni industrializzate (primo rigo) conobbero in aggregato tassi di incremento dei prezzi inferiori rispetto alle petromonarchie del Golfo (secondo rigo), ai NIC (quarto rigo) e ai low income (quinto rigo) anche se – e presto dimostreremo se a ragione – l'inflazione era più temuta in Europa e in Nord America rispetto ad altre parti in quanto ritenuta una delle cause del basso tasso di investimento produttivo.

Le élite erano divise anche in merito al giudizio sul monetarismo in quanto politica economica: alla maggior parte degli osservatori della prima metà degli anni '80⁷ (Jansen, 1983), i quali non avevano ancora vissuto l'exploit della *new economy* clintoniana (Segreto, 2018), le politiche monetariste fin lì perseguite, in particolare quelle deflazionistiche relativamente ai loro effetti sul lato della domanda, apparivano esageratamente onerose, mentre il loro portato benefico – in particolare la loro capacità di combattere l'inflazione, di portare ad una riduzione del deficit pubblico e delle tasse⁸, così come di condurre ad un incremento degli investimenti produttivi – dubbio ed eventualmente visibile soltanto nel lungo, lunghissimo periodo; mentre la rimodulazione del ruolo dello stato in senso restrittivo si scontrava inevitabilmente con una diversa concezione politico-ideologica, nonché con una diversa volontà sia in termini di allocazione delle risorse nei vari settori dell'economia, sia di distribuzione dei redditi – e dunque di disuguaglianze – all'interno

⁷ Cfr Mandel, Bonefeld, etc.

⁸ Obiettivo ritenuto particolarmente importante dai sostenitori della *supply-side economics*.

della società, che di rapporto fra consumi, investimenti ed export, da parte delle autorità politiche di molti paesi del Terzo Mondo. L'economia, infatti, è una scienza informata dalla visione economico-culturale occidentale, per cui gli orientamenti politici di volta in volta prevalenti nelle economie dominanti tendono a riflettersi nei consigli forniti ai paesi appartenenti ad altri contesti (Jansen, 1983) senza, a volte, tenere conto delle possibili differenze nella scala dei valori e, conseguentemente, delle priorità, ivi presenti.

Il monetarismo appariva dunque, ancora negli anni '80, come un fallimento su tutta la linea, i cui costi – di breve periodo – erano certi e ammessi perfino dai suoi stessi sostenitori, che li consideravano però come un prezzo necessario da pagare per riportare il sistema ad una condizione di rinnovata competitività e, conseguentemente, vitalità, che avrebbe più che ricompensato i lavoratori, e i cui benefici – se del caso, di lungo/lunghissimo periodo – incerti.

Non tutti però erano concordi nel ritenere che le politiche monetariste avessero fallito, ad esempio nel contrasto all'inflazione, tutt'altro; molti (Heertje, 1983), ad esempio, sostenevano che il tasso di inflazione negli USA, in un lasso temporale di circa 2 anni, fosse diminuito dal 18 a circa il 5%, nonostante l'internazionalizzazione sempre maggiore del sistema bancario e la crescente diversità degli asset finanziari. Da quanto detto finora si intuisce la varietà dei giudizi seguita all'applicazione delle politiche monetariste. Nelle sezioni che seguono proveremo a individuare le ragioni degli uni, i sostenitori, e degli altri, i detrattori, e a dare risposta ai quesiti posti.

Rimandando alla sezione storica per la spiegazione dei motivi per cui tali modificazioni si siano prodotte, dal 1973 il sistema economico internazionale era oramai diventato un sistema a tassi di cambio flessibili con piena libertà di movimento dei capitali nel Primo mondo, con parziale libertà di movimento nel Terzo mondo; e sempre a partire da quel periodo risultava già possibile parlare di divaricazione dei destini del Terzo mondo, divaricazione che si renderà sempre più evidente negli anni a venire: alla luce di ciò, si è ritenuta fondata e legittima la categorizzazione operata.

1.3.2 Categorizzazione paesi

Ma partiamo con ordine: divideremo i paesi del globo, ad esclusione di quel Secondo mondo che oggi costituisce l'area post-sovietica⁹, in tre categorie principali: paesi industrializzati¹⁰, paesi di recente industrializzazione non esportatori di petrolio, o *NIC*¹¹, e paesi a basso reddito, o *low*

⁹ I paesi dell'area sovietica furono spettatori per lo più passivi dei mutamenti nei rapporti economico-produttivi globali che ci accingiamo ad analizzare. Per questa ragione, li abbiamo esclusi dalla nostra categorizzazione.

¹⁰ Praticamente corrispondenti ai paesi OCSE.

¹¹ Questa categoria entrò a far parte del linguaggio diplomatico internazionale intorno agli anni '70: essa comprendeva le quattro "tigri del Pacifico" (Hong Kong, Singapore, Taiwan e la Corea del Sud), l'India, il Brasile, il Messico, ma anche Malesia, Filippine, Colombia, Pakistan, Thailandia così come altre nazioni (Hobsbawn, 1994), investite

income; e proveremo quindi, dopo averlo esaminato da un punto di vista dottrinario, ad analizzare il monetarismo in quanto politica economica, in relazione ad alcuni dei principali indicatori risultati in disequilibrio a partire dalla fine degli anni '60, quali ad esempio: l'inflazione, cui prima si accennava, il tasso degli investimenti produttivi, il deficit della bilancia dei pagamenti nonché il tasso di intervento dello stato nell'economia. Andremo ad individuare, per ciascuna categoria, le problematiche economiche ritenute più rilevanti, e in relazione a ciascuna di esse ci occuperemo di descrivere la visione monetarista, che sarà poi messa a confronto con quella keynesiana. Al fine di affrontare i quesiti di fondo cui la seguente dissertazione si propone di dare risposta, tuttavia, tratteremo anche la visione che di queste problematiche si è costruita la dottrina marxista, nonché quella corrente che prese il nome di *supply-side economics*. Verso la fine della sezione storica – sottoparagrafo 4.3.3 – studiando la stratificazione dei livelli di reddito determinatasi a livello globale, daremo ragione della suddetta classificazione.

2 I PAESI INDUSTRIALIZZATI

2.1 IL PROBLEMA FONDAMENTALE: IL DECLINO DELL'INVESTIMENTO PRODUTTIVO

Le nazioni industrializzate avevano sperimentato, già prima del 1973, un declino degli investimenti produttivi, non provocato, ma casomai aggravato, dallo shock petrolifero. Esso dipendeva da vari fattori, tra cui il declino del profitto da capitale, che rendeva l'investimento produttivo nell'economia reale, alla luce di un rischio da investimento non trascurabile, sempre meno appetibile. Il declino del profitto da capitale poteva essere ascritto da un lato alla sempre maggiore forza negoziale dei lavoratori (Rowthorn, 1977 in Jansen, 1983), in virtù della quale essi chiedevano rialzi salariali più alti dell'inflazione, al fine di incrementare costantemente il loro salario reale; così facendo, determinavano un sempre maggiore *wage share*, a dispetto del profitto da capitale, e una spirale inflazionistica¹²; dall'altro al costante declino della produttività marginale

anch'esse, come vedremo meglio nelle pagine che seguono, da un impetuoso processo di industrializzazione; per non citare, dalla fine degli anni '70, la Cina comunista (Hobsbawn, 1994).

¹² Oltre al rafforzamento dei corpi intermedi, temprati da decenni di lotte sindacali, e al loro sempre più pervicace radicamento all'interno degli apparati dello stato capitalista (Clarke, 1988), la piena occupazione rendeva il lavoratore difficilmente se non per nulla sostituibile, incrementandone il potere negoziale. La combinazione di queste due condizioni generava un circolo vizioso di inflazione: i lavoratori, forti delle loro capacità negoziali, chiedevano, per innalzare i loro salari reali, rialzi continui dei salari nominali. Le aziende rispondevano con un incremento dei prezzi al consumo, per diminuire il *wage share* e salvaguardare i profitti (*cost push*, nota 17): in previsione di ciò, nella successiva tornata di negoziazioni salariali i lavoratori rispondevano con richieste ancora più ambiziose. Il conseguente circolo vizioso alimentava aspettative di innalzamento dell'inflazione a cui ciascuna parte rispondeva provando ad anticipare il rialzo previsto, e, dunque, non facendo altro che accelerare ancor di più l'inflazione stessa. Dato che l'idea del continuo miglioramento delle condizioni materiali e della piena occupazione era alla base dell'ideologia keynesiana, questa ne uscì ulteriormente screditata.

del lavoro, frutto di una dinamica connaturata al sistema capitalistico stesso (Mattei, 2023). L'investimento produttivo in realtà è trainato da due fattori, le aspettative sulle vendite future e, per l'appunto, le aspettative sul profitto unitario futuro; tuttavia nonostante la forza del primo fattore – le economie occidentali prima del 1973 erano in piena espansione –, alla luce dell'insufficienza del secondo, l'investimento non si risollevava. Ecco dunque il primo motivo per cui si iniziò a ritenere che una politica di stampo keynesiano, puntando allo stimolo della domanda (Cripps, 1983), e dunque a rinforzare il primo di questi due fattori, non potesse più funzionare: come dimostrava l'evidenza empirica, la forza del primo fattore, in assenza del secondo, non era più sufficiente a risollevare l'investimento produttivo, a maggior ragione essendo il suo declino inscritto in un trend di lungo periodo (Jansen, 1983). Quest'ultimo, a sua volta, era debole sia per la diminuita produttività marginale del lavoro che per l'alta inflazione, che abbassava il rendimento reale di qualsiasi attività economica, poiché erodeva il guadagno da lavoro e da capitale; ma l'inflazione era destinata a peggiorare avvitata com'era in una spirale ascendente per via della forza negoziale dei lavoratori: era proprio tale legame – fra l'inflazione e il secondo fattore – che i monetaristi volevano colpire, e che giustificava la loro crociata contro il rialzo dei prezzi; tenuto anche conto del fatto che essa – e, soprattutto, l'incertezza riguardo al suo andamento futuro – tendeva, affermavano i monetaristi, a far rialzare i tassi di interesse nominali, vale a dire il costo da pagare per prendere a prestito il capitale da investire, scoraggiando ulteriormente l'investimento produttivo.

2.2 LA VISIONE MONETARISTA E KEYNESIANA

2.2.1 Introduzione

In un sistema a libera circolazione di capitali, gli alti tassi di interesse aumentavano gli incentivi a reinvestire i profitti nella finanza speculativa, divertendoli dall'economia reale. Insomma, rendevano più conveniente per i possessori di capitale prestarlo che farselo prestare, fare gli speculatori piuttosto che gli imprenditori. Era dunque necessario, per i monetaristi, combattere al più presto l'inflazione per poi abbassare i tassi il prima possibile. In aggiunta a ciò – osservavano gli stessi – in un sistema a tassi di cambio flessibili con libertà di movimento dei capitali, la politica monetaria espansiva, che mirava ad abbassare direttamente i tassi di interesse, avrebbe fatto fuggire i capitali, mentre quella finalizzata a ridurli attraverso la leva fiscale sarebbe stata insostenibile per il bilancio dello stato, dati gli alti interessi che questo si sarebbe trovato a pagare sul proprio debito, interessi che questo tipo di politica avrebbe contribuito ulteriormente a innalzare. Sempre relativamente ai tassi, gli stessi osservatori, monetaristi o *supply siders*, affermavano che, senza un attacco ai fondamenti dell'ideologia keynesiana, vale a dire alla piena occupazione e al welfare state, anche in presenza di una politica fiscale o monetaria momentaneamente restrittiva, i tassi

comunque non sarebbero scesi perché nessuno avrebbe creduto che un governo si sarebbe attenuto a tali politiche, fortemente impopolari, per un periodo di tempo sufficientemente lungo per poterne vedere gli effetti: per questo molti di loro sponsorizzavano, come unica soluzione, un ritorno all'oro (Mundell, 1983)¹³.

2.2.2 Piena occupazione

FIGURA 1 Disoccupazione (in % sulla forza lavoro totale) (stima su base nazionale)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1982.

In merito al tasso di disoccupazione, questo, storicamente più basso in Francia e nel Regno Unito, ove prima dello shock petrolifero del 1973 si attestava intorno al 2%, per via dei sopracitati fattori endogeni viaggiava, negli Usa e in Italia, come è possibile evincere dalla figura 1, su valori superiori al 4,5%. In tutti questi paesi, poi, il fattore esogeno rappresentato dalla crisi del prezzo del greggio ha innescato, con solo qualche parziale eccezione, una spirale di aumento della disoccupazione che, per via delle politiche monetariste degli anni '80, farà alla fine registrare i suoi valori più alti proprio nei due paesi anglosassoni.

Tale ragione rendeva il perseguimento dell'obiettivo keynesiano della piena occupazione, già frustrato dall'aumento della disoccupazione, risalente agli anni '60, poco desiderabile oltretutto irrealistico.

Ma quale fu il motivo alla base di questo aumento? I figli del *baby boom*, in quel periodo, iniziarono ad entrare nel mercato del lavoro; dato però che il tasso di incremento dell'occupazione non riusciva a tenere il passo con quello di ingresso nel mercato della nuova forza lavoro, aumentava la disoccupazione, financo in un'economia che poteva ancora vantare tassi di crescita da *Great Society* johnsoniana i quali si attestavano, in media, saldamente al di sopra del 3%. E perché

¹³ A questo proposito l'autore, sostenitore della *supply-side economics*, affermava nel 1983: "Un giorno i Democratici torneranno al potere, ci sarà un enorme deficit fiscale e l'inflazione si impennerà al 10, 15 o 20% l'anno [...], e noi torneremo nuovamente al punto di partenza in termini di lotta all'inflazione".

il tasso di incremento dell'occupazione non riusciva a tenere il passo con il tasso di ingresso della nuova forza lavoro? Perché l'incremento della produttività unitaria del lavoro declinava – e alcuni sostengono addirittura che qualora non fosse diminuita, la disoccupazione sarebbe stata ancora più alta (Jansen, 1983) –, ovvero, come avremo modo di dettagliare nel paragrafo 5.2 – lo sviluppo tecnologico permetteva di attuare una terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore, non solo più efficace ma anche necessaria alla luce dell'esaurirsi delle prime due, la quale però conduceva ad un sempre minor impegno di forza lavoro (Mattei, 2023); pertanto diminuiva la domanda di nuovo impiego da parte delle aziende. Poi perché quello stesso sviluppo tecnologico, nella forma della rivoluzione dei circuiti integrati e dell'adozione delle componenti elettroniche nei macchinari, della moltiplicazione esponenziale della potenza di calcolo, della diffusione sempre maggiore delle comunicazioni satellitari, e delle prime connessioni dirette fra computer, formando quelle reti connettive che avrebbero avvicinato i mercati e spostato i capitali, rendevano operativamente fattibile l'internazionalizzazione delle produzioni (Romero, 2009), e, dunque, lo spostamento all'estero di quelle ad alta intensità di lavoro, dove la manodopera costava di meno; successivamente perché l'incremento dell'inflazione aumentava l'incertezza intorno ai nuovi investimenti; nonché contribuiva ad aumentare il costo dei nuovi prestiti per via del rialzo dei tassi nominali. Infine per via delle rigidità e delle inefficienze nel mercato del lavoro che impedivano un rapido aggiustamento e, per questo, aumentavano la disoccupazione (Jansen, 1983). Rigidità e inefficienze che i monetaristi (Rowthorn, 1977 in Jansen, 1983) addebitavano alle politiche keynesiane di piena occupazione che avevano rafforzato il potere negoziale della classe lavoratrice. La difficoltà nel perseguire questo obiettivo, dunque, e, anzi, il costante allontanamento da esso¹⁴, costituiva un motivo di discredito in più per la suddetta politica keynesiana di piena occupazione; la quale aveva anche un altro effetto: impedire all'inflazione di ristorare i profitti, esattamente l'opposto di ciò che i capitalisti iniziarono a chiedere all'epoca; l'inflazione in sé, infatti, avrebbe potuto portare benefici per i profitti da investimento: aumentare il prezzo dei beni di consumo avrebbe significato infatti incrementare il ricavo, dunque il guadagno dei capitalisti, a patto però che non venisse eroso da continue richieste di aumenti salariali: altro motivo per relegare in soffitta la ricetta keynesiana.

2.2.3 Inflazione

Altro ostacolo all'investimento produttivo era, per l'appunto, l'inflazione. Essa rappresenta invero una conseguenza naturale della crescita economica: l'aumento del consumo interno porta infatti ad un inevitabile incremento dei prezzi quando l'aumento della domanda di beni non è

¹⁴ Il numero totale dei disoccupati nelle nazioni OCSE salì infatti dai 10 milioni del 1971 ai 18 milioni del 1975 per poi raggiungere i 28-30 milioni nel 1982 (Mandel, 1983).

perfettamente corrisposto da un eguale aumento della produzione interna¹⁵. Tale dinamica era già in atto ben prima degli shock petroliferi degli anni '70, i quali hanno semplicemente aggiunto a questa componente endogena una componente esogena¹⁶: non a caso, l'inflazione cominciò a salire già nel decennio precedente gli shock petroliferi, in un periodo di piena crescita economica, proprio in forza della componente endogena sopra menzionata. Per quale ragione? La risposta si ricollega strettamente al fenomeno della diminuzione della crescita dell'occupazione, condividendone le medesime cause: alla luce infatti dei fattori prima richiamati, che facevano presagire la possibilità di delocalizzazioni di massa delle produzioni, le aziende non espandevano la produzione in serie di molti beni di consumo tanto velocemente quanto la domanda. In sostanza, le aspettative di alte vendite non erano sufficienti per incrementare gli investimenti produttivi. Inoltre, come già evidenziato, la crescita della produttività del lavoro iniziò a rallentare. Dato che a tale rallentamento non corrispose un declino dei salari nominali, ma anzi, in risposta alla spirale inflazionistica, una loro crescita, grazie alla forza negoziale raggiunta dai lavoratori, il costo unitario del lavoro aumentò e, di conseguenza, l'inflazione¹⁷. A ciò si aggiunsero, quindi, quei fattori esogeni legati agli shock petroliferi che andarono ad aggravare un problema già in essere.

FIGURA 2

Inflazione: prezzi al consumo (% annua)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1982. Italia in blu scuro.

Come è possibile evincere dalla figura di cui sopra, nelle maggiori potenze industriali l'inflazione, prima del 1973, non era trascurabile, attestandosi attorno al 6%; ha quindi continuato a crescere, con la parziale eccezione degli Stati Uniti, per le ragioni endogene evidenziate nel testo, poi

¹⁵ Questa rappresenta tuttavia solo una delle possibili cause endogene dell'inflazione, ed è chiamata *demand pull*.

¹⁶ All'inflazione (esogena) direttamente conseguente all'aumento del prezzo del petrolio (frutto di un *cost push*), si deve aggiungere anche quella derivante da una non celere riduzione dell'offerta di moneta conseguente alla riduzione dell'attività economica reale: l'eccesso di moneta nominale rispetto alle nuove necessità reali determinò un ulteriore effetto inflazionistico (Cini, 2022).

¹⁷ Questa rappresenta un'altra delle possibili cause endogene dell'inflazione, ed è chiamata *cost push*. In sostanza le aziende, per compensare l'aumento del costo unitario del lavoro, aumentano i prezzi finali al consumo e, in questo modo, l'inflazione.

aggravate dal primo shock petrolifero. Questo ha portato ad un picco di inflazione in tutti i paesi in esame nel 1974, poi ripresentatosi nel 1980-81 come conseguenza del secondo shock petrolifero. Si noti come in ogni caso la Germania abbia sempre fatto registrare livelli dei prezzi più bassi per via delle sue politiche monetarie storicamente antinflattive.

Attraverso una politica fiscale redistributiva (Bonefeld et al., 1995), espansiva, la dottrina keynesiana si prefiggeva l'obiettivo, fondamentale, del continuo miglioramento del tenore di vita dei lavoratori stimolandone i consumi. Questa eccessiva enfasi sulla domanda, in un momento in cui proprio l'inflazione trainata da cause endogene – anni '60 – iniziava a preoccupare, iniziò a screditare il keynesismo rispetto al monetarismo che, fra gli altri obiettivi, si proponeva invece una riduzione della domanda – attraverso il rialzo dei tassi – proprio per abbassare l'inflazione, assurda oramai a problematica di maggior rilevanza. Lasciar sfuggire di mano l'inflazione, sostenevano inoltre i monetaristi, avrebbe avuto, nel lungo periodo, costi ancora maggiori in termini di posti di lavoro, rispetto a quelli da sostenere a seguito dell'applicazione delle politiche deflazionistiche, per via del totale collasso del settore pubblico e privato che ne sarebbe derivato (Heertje, 1983). A maggior ragione, sostenevano gli stessi (Heertje, 1983), alla luce dell'enorme potenziale tecnologico che aspettava ancora di essere sfruttato commercialmente, e che dunque non attendeva altro che la restaurazione di un ambiente propizio all'investimento produttivo, come sarebbe stato poi effettivamente evidenziato nel decennio successivo dalla *new economy* clintoniana. In un sistema a tassi di cambio flessibili e con libertà di movimento dei capitali, ribattevano tuttavia i keynesiani, la lotta all'inflazione avrebbe generato un apprezzamento del cambio reale che avrebbe fatto perdere competitività alle aziende riducendo l'export; ciò sarebbe stato ancor più grave in una situazione di forte interconnessione delle economie come era appunto quella degli anni '70. L'eccessivo zelo monetarista nella lotta al rialzo dei prezzi, pertanto, avrebbe potuto provocare uno spiazzamento in termini di export sia perché avrebbe aggravato l'effetto deflazionistico delle loro politiche, attraverso una ulteriore riduzione della produzione, sia perché avrebbe rischiato di annullare i benefici fiscali di un eventuale taglio al welfare; ciò si sarebbe verificato maggiormente proprio in quei paesi che più di tutti si fossero sforzati nel seguire la regola monetarista.

Un'ulteriore prospettiva sull'alta inflazione ci viene fornita dalla teoria istituzionale (Heertje, 1983), secondo la quale la posizione del governatore della Banca centrale rispetto al potere politico riveste un ruolo centrale nello spiegare l'alta inflazione di alcuni paesi: in quei casi in cui i banchieri centrali erano parte del processo politico infatti, ed erano caratterizzati dalla necessità di negoziare permanentemente con questo, come in Indonesia, Israele e in molte nazioni del Sud America, si sperimentavano tassi di inflazione fra il 100 e il 150%. In quei paesi invece in cui i

banchieri centrali rivestivano una posizione indipendente, come negli Stati Uniti, Germania, Svizzera e Olanda, essa risultava di gran lunga inferiore (Heertje, 1983).

2.2.4 Tassi di interesse privati

Un ulteriore ostacolo all'investimento produttivo era l'innalzamento, trainato dall'inflazione, dei tassi di interesse privati¹⁸ (Mundell, Heertje in Jansen, 1983). E' pacifico, infatti, che per mantenere un tasso di interesse reale positivo, e dunque un guadagno netto per i prestatori, i tassi di interesse nominale devono seguire l'andamento del tasso di inflazione, mantenendosi ad un livello superiore. Anche su questo versante, i keynesiani e i monetaristi si riproponevano ricette differenti: i primi propugnavano, anche alla luce del fatto che i tassi di interesse privati mostravano una correlazione con il tasso di sconto ufficiale stabilito dalle banche centrali¹⁹, una politica monetaria espansiva che abbassasse quello di sconto e che dunque portasse ad una riduzione anche di quello privato. Per i monetaristi, invece, la suddetta condizione di alti tassi rappresentava un'occasione in più per guidare una crociata contro l'inflazione, la quale, da un lato, era quella base su cui si stabilivano i tassi nominali, dall'altro, a causa della sua intrinseca imprevedibilità, soprattutto in epoca di alta inflazione, faceva sì che si dovesse pagare un premio al rischio ancora superiore nella forma di alti tassi di interesse nominali, rendendo così il loro andamento divergente da quello dell'inflazione (Heertje, 1983). Per i monetaristi, pertanto, un rialzo ufficiale, che portasse i tassi di sconto al di sopra del tasso di inflazione, rappresentava un prezzo da pagare per una efficace e credibile lotta alla stessa che, nel breve periodo, sarebbe andato ad aggravare ulteriormente il problema in atto, in quanto avrebbe fatto innalzare anche quelli privati, mentre nel lungo periodo, andando ad abbattere l'inflazione, avrebbe permesso di ridurre ai minimi i tassi nominali risolvendo il problema e facendo da stimolo agli investimenti produttivi.

Anche la presenza di un'economia sommersa, in cui spariva una parte dell'offerta di moneta immessa nel mercato, contribuiva a far impennare ancora di più il tasso di interesse reale: l'economia legale infatti percepiva una quantità di moneta circolante inferiore rispetto a quella registrata dal governo; ciò aveva un effetto equivalente a una politica monetaria più restrittiva di quella ufficiale e si traduceva, pertanto, in tassi di interesse reali ancor più alti di quelli previsti dalle autorità (Heertje, 1983).

¹⁸ Per i due economisti, infatti, gli alti tassi nominali erano dovuti all'alta inflazione.

¹⁹ Alcuni autori sostenevano infatti che gli alti tassi fossero dovuti all'elevato tasso di sconto fissato dalle banche centrali che veniva preso come riferimento per calcolare lo spread e dunque tutti gli altri tassi di interesse poi applicati (Kaldor in Jansen, 1983).

2.2.5 Investimenti pubblici

Un ulteriore freno all'investimento produttivo proveniva altresì dalla crisi degli investimenti pubblici provocata dai crescenti deficit statali. Anche su questo versante, keynesismo e monetarismo possedevano ricette opposte. Il keynesismo aveva contribuito alla creazione di un poderoso sistema di *welfare state* giunto a piena maturazione negli anni '60, che incideva però pesantemente sulla spesa pubblica creando deficit: le ragioni politiche alla base della creazione di tale sistema saranno spiegate dettagliatamente nei paragrafi 4.1 e 5.1; per uscire dalla stagnazione, esso puntava su investimenti pubblici in deficit che facessero da traino alla ripresa. Questa ricetta, tuttavia, uscì screditata dal continuo peggioramento proprio del deficit pubblico, che metteva in cattiva luce le politiche volte a crearne di nuovo. Il keynesismo, infatti, aveva portato ad una più stretta relazione fra spesa pubblica e salari: una sempre maggiore fetta di spesa pubblica era infatti costituita da sussidi, indennità, etc., frutto della costituzione del *welfare state*, nonché dai sempre più numerosi salari da corrispondere ai dipendenti pubblici, a causa del continuo allargamento dell'apparato amministrativo-burocratico dello stato. Ora, negli anni '70 il deficit pubblico peggiorò, sia per il continuo aumento dei sussidi di disoccupazione, causato dall'innalzamento del tasso di disoccupazione – vedasi sottoparagrafo 2.2.2 –, che dal generale allargamento dell'apparato statale, per via dell'aumento della popolazione e delle prestazioni offerte dallo stato stesso; ciò si fece sentire in particolar modo a seguito delle crisi petrolifere degli anni '70 e della conseguente contrazione del PIL. Alla luce di tale problematica, i keynesiani propugnavano un ulteriore indebitamento dello stato su modello del New Deal roosveltiano per rilanciare l'economia, attraverso investimenti pubblici e una politica fiscale espansiva. I monetaristi ortodossi, al contrario, sostenevano una politica fiscale restrittiva: aumenti delle tasse e riduzione degli apparati pubblici, anche al fine di ridurre la vendita da parte dello stato di attività atte a finanziare il debito sovrano. Una parte di loro (Polak in Jansen, 1983), sosteneva addirittura che la causa principale degli elevati tassi nominali fosse proprio l'alto indebitamento pubblico: la continua domanda di moneta per finanziarlo, infatti, spingeva le istituzioni private – che, a partire dagli anni '60, sempre più dovevano sobbarcarsi, a seguito della sempre maggiore liberalizzazione dei movimenti di capitale e all'esplosione del mercato dell'eurodollaro, le richieste di finanziamento provenienti dagli stati – a un continuo rialzo dei tassi, ovvero del costo per indebitarsi: per queste ragioni i monetaristi si opponevano ancor più strenuamente a programmi di investimento pubblico, i quali avrebbero comportato ulteriori allargamenti degli apparati statali che invece avrebbero voluto ridurre (Jansen, 1983) nell'ottica di una riduzione del deficit, anche perché, affermavano gli stessi, l'incremento del *wage share* (ovvero della spesa per il settore pubblico) non sarebbe potuto che andare a discapito del *profit share* (Jansen, 1983). Per le medesime ragioni fu attaccato il *welfare state*: se

salvaguardato, la politica monetaria restrittiva, conducendo a un aumento della disoccupazione, avrebbe portato a un incremento della spesa in sussidi di disoccupazione, mentre una riduzione dell'inflazione, annullando gli effetti di un alleggerimento di quella parte più liquida del debito e di una diminuzione dei salari reali (Jansen, 1983), avrebbe condotto, anche a causa dalle minori entrate fiscali generate dai ridotti consumi interni, a un conseguente incremento della spesa di finanziamento del deficit pubblico; per cui, i guadagni prodottisi grazie alla riduzione degli investimenti e della spesa pubblica, e all'aumento delle tasse, sarebbero stati più che sopravanzati. Per tali ragioni si cercò quindi di indebolire il welfare state, senza tuttavia riuscire a cancellarlo del tutto, per ovvi motivi di stabilità interna (Romero, 2009)²⁰.

2.2.6 Interconnessione delle economie industrializzate

Un altro fattore va considerato: alla fine degli anni '60, le economie capitalistiche occidentali risultavano – dato l'alto tasso di sviluppo ormai raggiunto dalle stesse e gli alti redditi dei loro cittadini – fortemente interconnesse, con più del 20% della produzione destinato all'export e valori sempre più alti di import. Alla luce di importazioni così alte, le politiche deflazionistiche apparivano ancor più sensate, in quanto avrebbero drenato i risparmi dai consumi privati agli investimenti, diminuendo l'import, mentre un'espansione della domanda interna in stile keynesiano avrebbe avuto l'effetto opposto, ovvero aumentare l'import di beni di consumo, rischiando così di incappare in problemi nella bilancia dei pagamenti. In buona sostanza, dunque, un ulteriore motivo di discredito per la politica keynesiana negli anni '70 proveniva dall'impossibilità per la stessa di agire sull'export (Jansen, 1983), una componente del PIL sempre più importante e sempre più al centro delle riflessioni degli economisti, nonché dal rischio di aumentare ulteriormente l'import.

2.2.7 Shock petrolifero del 1973

Un'altra problematica di rilievo, già accennata in precedenza ma ora da affrontare nel dettaglio, riguardava il fattore esogeno dello shock petrolifero del 1973. Questo fece propendere definitivamente l'ago della bilancia a favore della ricetta monetarista che prevedeva l'adozione di pesanti politiche deflazionistiche. Perché? Quali obiettivi si proponevano le élite mediante tali misure? Le politiche deflazionistiche servono a comprimere la domanda interna di beni di consumo. Ciò non solo con l'obiettivo di abbassare l'inflazione, rendendo, attraverso una politica monetaria e fiscale restrittiva, nei fatti più poveri i cittadini, ma per agire sulla distribuzione dei redditi all'interno della società, fra classi sociali, oltretutto per modificare l'allocazione delle risorse fra i

²⁰ Lo studioso marxista E. Mandel affermava, a questo proposito, che sarebbe stato impossibile mantenere a lungo un regime di libertà politica e, al contempo, un regime economico restrittivo. Le masse popolari, a seguito dei tagli al welfare, infatti, avrebbero votato in massa per i partiti della Sinistra, come accadde in Francia in occasione dell'elezione del socialista Francois Mitterand. Di fronte al rischio di un collasso dei regimi liberali, pertanto, o la politica economica sarebbe stata modificata, o le masse sarebbero state private della loro libertà politica.

vari settori. Ora, come ci dice la macroeconomia classica (Begg et al., 2018), un'economia in espansione, in cui aumenta il reddito medio, aumenta altresì le proprie importazioni. Questo significa che una parte sempre più consistente dei risparmi dei propri cittadini viene utilizzata per acquistare beni di consumo atti al miglioramento del loro tenore di vita. Ciò però implica che quelle risorse siano sottratte all'investimento produttivo. Nella logica del capitale, infatti, la spesa per beni di consumo è improduttiva, o, comunque, maggiormente improduttiva rispetto all'allocazione dei risparmi in investimenti: essa, infatti, contribuisce solo indirettamente all'investimento produttivo mediante un'azione sulle vendite e sulla loro aspettativa, ma ciò, abbiamo visto prima, non sarebbe più stato sufficiente. I monetaristi, a maggior ragione in un momento in cui aumentavano i costi di import del greggio, per via dello shock petrolifero, propugnavano dunque una politica deflazionistica che, diminuendo il reddito dei cittadini, abbassasse le vendite in maniera tale da allocare maggiore risparmio sia presso lo stato, che più efficientemente poteva coordinare gli investimenti produttivi, in maniera però limitata, in accordo all'assunto di un alleggerimento delle sue strutture amministrative, che, soprattutto, presso le fasce alte della popolazione, ovverossia i capitalisti, in un'ottica antiredistributiva (Bonefeld, 1995) e sperequativa, affinché lo utilizzassero in maniera produttiva. I keynesiani, al contrario, vedevano i deficit commerciali, anche quelli provocati dagli shock petroliferi, come un contributo portato dalle nazioni industrializzate – ad esempio gli Stati Uniti o le nazioni europee, le quali incorsero in pesanti *trade deficit* negli anni '70 – alla stabilità dell'economia mondiale, necessaria e virtuosa contropartita dei surplus generati in altre parti del sistema commerciale internazionale da un alto livello di attività economica (Cripps, 1983).

Un'altra conseguenza dello shock petrolifero fu l'aumento dell'export di prodotti finali verso le petromonarchie arabe, che permise di limitare l'effetto dello shock sulle loro bilance di conto corrente (Jansen, 1983).

2.2.8 Conclusioni

Come si può evincere da quanto scritto sinora, dinnanzi a tutte queste problematiche le ricette keynesiane e monetariste differivano alquanto; le prime, sperimentate per lungo tempo, non solo sembravano non essere più utili, ma rischiavano di aggravare la situazione; in più, non sembravano neanche portare a quella agognata pace sociale promessa dai loro ideologi – si pensi alla crisi del Maggio francese del 1968 –. Pertanto, dopo la contraddittoria esperienza dell'amministrazione Carter, furono – come vedremo meglio nella sezione storica – progressivamente abbandonate in tutti i paesi industrializzati a favore delle seconde.

2.3 LA VISIONE DELLA *SUPPLY-SIDE ECONOMICS*

Su questo punto intervenne un terzo tipo di politica economica, quello dei “supply-siders”: come sottolineato infatti dai suoi sostenitori (Mundell, 1983)²¹, sia il monetarismo che il keynesismo, proponendosi di agire sulla domanda, avrebbero entrambi provocato un aumento dell’inflazione: il monetarismo puntava, per combattere efficacemente l’inflazione, a ridurre la domanda, e dunque a raffreddare l’economia, il keynesismo ad espanderla; ma per i “supply-siders” sbagliavano entrambi: i keynesiani, perché contribuivano direttamente ad aumentare l’inflazione surriscaldando l’economia, i monetaristi per il motivo opposto; la riduzione dell’offerta di beni e servizi, infatti, non è deflazionistica, bensì inflazionistica. Raffreddare l’economia – per loro – avrebbe contribuito ad aumentare i prezzi: meno sono le forniture, più sono ricercate, più i prezzi si innalzano (Heertje, 1983). I keynesiani, poi, pensavano di potere agire sul lato dell’offerta attraverso la politica sui redditi, ovverossia indirettamente. Mentre i monetaristi “alla Friedman” attraverso una riduzione dell’offerta di moneta, la quale, per mezzo della forza disciplinatrice della disoccupazione, avrebbe agito sui redditi e sulle aspirazioni salariali. La *supply-side economics* invece – al pari del monetarismo – aveva come obiettivo primario la ripresa degli investimenti produttivi: per ottenere ciò, però, sosteneva una politica fiscale espansiva di forti tagli delle tasse ai più abbienti per stimolare la produzione e l’offerta di beni e una restrizione dell’offerta di moneta. In tal modo gli investitori non avrebbero sentito il peso degli alti tassi di interesse e avrebbero avuto uno stimolo a investire nell’economia reale. Tale ricetta sarebbe stata poi in parte seguita dall’amministrazione Reagan²².

²¹ Sulla differenza tra monetaristi classici e supply-siders, cfr. id. A. Heertje. Lo studioso chiarisce che l’idea degli incentivi fiscali per creare un clima più propizio agli investimenti produttivi non ha in sé nulla a che vedere con il monetarismo. Nel breve periodo, infatti, le due correnti si differenziano essendo la politica degli alti tassi di interesse, propugnata dalla seconda, in sé ostativa all’investimento produttivo: mentre la *supply-side economics* infatti pensava di agire direttamente su di esso tramite la leva fiscale, e indirettamente sull’inflazione, sostenendo che l’aumento dell’offerta di beni di consumo avrebbe avuto un effetto antinflattivo, il monetarismo sosteneva invece la necessità di agire direttamente sull’inflazione tramite la leva monetaria, e indirettamente sull’investimento produttivo, una volta sconfitta questa. Nel medio-lungo periodo, però, superato il periodo di alta inflazione e abbassati i tassi, le due dottrine sarebbero tornate ad essere sovrapponibili, pur avendo basi teoriche differenti.

²² La scuola monetarista “alla Friedman” era, come già sottolineato nella sezione dedicata all’analisi delle correnti del monetarismo, la naturale evoluzione del pensiero della scuola di Chicago. Per Mundell, la recessione dei primissimi anni dell’amministrazione Nixon (1969-70) e Ford (1974) era stata provocata da una alleanza fra keynesiani e monetaristi “alla Friedman”: l’Amministrazione americana, volendo raffreddare l’economia e ridurre la domanda aggregata, aveva preso infatti dal keynesismo l’idea di aumentare le tasse ai più abbienti, dal monetarismo classico l’idea di una politica monetaria restrittiva; anche se, avrebbero obiettato i keynesiani, la loro idea di tassare i più ricchi non era finalizzata a raffreddare la domanda, bensì a redistribuire la ricchezza proprio per la finalità opposta, vale a dire sostenere la domanda dei ceti meno abbienti, e dunque la domanda aggregata generale. Ciò è stato riconosciuto dallo stesso Mundell, che infatti censurava il taglio delle tasse di 15 miliardi di dollari del 1975 sostenendo che fu di tipo keynesiano, destinato quindi a sostenere i consumi, dunque la domanda, e non l’investimento produttivo.

2.4 LA VISIONE MARXISTA DI E. MANDEL

2.4.1 Introduzione

La versione marxista, esemplificata da E. Mandel, puntava il dito sul funzionamento intrinseco del sistema capitalista. Per i marxisti, la crisi dei profitti era il risultato della sovrapposizione di tre dinamiche differenti connaturate al sistema economico vigente. Da un lato, la crisi strutturale della produttività del lavoro (Mattei, 2023), dall'altro la giustapposizione delle crisi di sovrapproduzione di beni e di capitali.

2.4.2 La crisi lineare della produttività marginale del lavoro

La crisi della produttività del lavoro è prevista dalle leggi del movimento di lungo periodo del modello capitalistico di produzione, ha un andamento lineare e provoca inevitabilmente una perdita di posti di lavoro. Il naturale esaurirsi delle prime due modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore infatti non lascia spazio ad altro che alla terza modalità, che ha conseguenze, quali l'aumento della disoccupazione, analoghe alle politiche monetariste necessarie per il ripristino della profittabilità, e a cui questi pensavano di poter rispondere attraverso una ripresa degli investimenti produttivi, i quali, una volta ristorati, avrebbero contribuito, proprio attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e l'espansione dell'economia reale, a invertire il trend, creando più posti di lavoro di quelli andati perduti.

2.4.3 Le crisi cicliche di sovrapproduzione

La seconda crisi invece consisteva in una sovrapproduzione di capitale, dovuta a un'eccessiva espansione del credito; era determinata sì dalle politiche keynesiane ma, a differenza di quanto credevano i monetaristi, rispondeva anch'essa ad una legge ferrea del capitalismo secondo la quale ogni boom economico non può che essere finanziato a debito (Mandel, 1983), ed era pertanto ritenuta una conseguenza della crescita dei decenni precedenti e non di arbitrarie scelte politiche (keynesiane) agendo sulle quali si sarebbe potuta risolvere. Senza boom, senza crescita, non vi sarebbero stati disequilibri di parametri quali il debito pubblico e l'inflazione. E' impossibile infatti scindere il boom economico dal maggiore indebitamento delle nazioni ricche e non solo²³. L'alto indebitamento, così come la conseguente inflazione, sarebbero quindi dovuti a inevitabili

²³ Come evidenziato nel sottoparagrafo 5.3.4 della presente dissertazione, il boom dei venticinque anni precedenti non era consistito in altro che in una diffusione di ricchezza a cui non era corrisposta una effettiva estrazione di valore economico dalle merci prodotte. Era come se la promessa di un'estrazione di valore futura fosse stata prevalidata e il profitto anticipato alle classi lavoratrici sotto forma di sempre maggiori rialzi nei salari. Tale crisi temporale fra il guadagno previsto (che veniva distribuito) e il guadagno effettivamente ottenuto (tramite l'estrazione di plusvalore) era resa possibile dal sempre maggiore indebitamento, e dunque dal credito erogato dal sistema finanziario internazionale. Tale credito non era altro che una scommessa sul futuro: serviva per distribuire oggi i guadagni fra i lavoratori con la scommessa che una maggiore estrazione di plusvalore domani avrebbe significato un guadagno superiore per i produttori con cui appunto ripagare i debiti contratti (Lipietz, 1984).

interventi, a debito e inflazionistici, degli stati nelle economie, per tenere su la domanda e sanare la tendenza alla sovrapproduzione di beni, ovverossia il “malfunzionamento” strutturale, del sistema. In tal modo, però, si produce l’effetto opposto, vale a dire una sovrapproduzione di capitale che si manifesta nella forma di una crisi della profittabilità. I marxisti vedono infatti questa seconda crisi attraverso una lente duale; per loro essa consiste in una giustapposizione di due sottodinamiche interconnesse ma opposte di sovrapproduzione: di capitale e di merci. A loro giudizio, sia i keynesiani che i monetaristi hanno contemporaneamente entrambi ragione, perché ciascuno coglie un aspetto realmente esistente della crisi e dunque propone una soluzione in parte corretta, ma al contempo torto, perché, dandone una interpretazione monocausale, non riescono a fornire una soluzione del tutto azzeccata. In particolare, i keynesiani colgono l’aspetto della crisi di sovrapproduzione delle merci: e vi rispondono tenendo alta la domanda attraverso una redistribuzione della ricchezza a sostegno dei consumi in maniera tale da provare a esaurire le merci prodotte. Analogamente, i monetaristi colgono la questione della sovrapproduzione di capitale e sono giustamente consapevoli che nessun ritorno degli investimenti produttivi sarà possibile senza un ristoro della profittabilità (Mandel, 1983). In buona sostanza, dunque, la logica monetarista e quella keynesiana provano l’una a tamponare gli eccessi dell’altra, creandone però a loro volta e, dunque, spingendo ciclicamente le élite a passare dall’una all’altra per evitare di aggravare eccessivamente i disequilibri esistenti e quindi mettere a repentaglio il sistema. Così facendo, obbligano lo stesso a seguire un andamento “sinusoidale” – da qui la ciclicità di questa seconda dinamica – in cui i malfunzionamenti si cronicizzano in quanto connaturati a quello stesso sistema che si cerca di preservare. Dunque, così come la depressione degli anni ’30 poté essere definitivamente risolta solo attraverso un’azione governativa di spesa pubblica massiccia e inflattiva (Mandel, 1983), così il debito ha finanziato l’arricchimento generale dei decenni post bellici. A conferma della ciclicità di tale dinamica, la turbolenza degli anni ’70 veniva vista dai marxisti come l’ennesima crisi – la 21^aesima per la precisione – in 150 anni di storia. Le politiche di ispirazione keynesiana, dunque, risultano necessarie per sostenere la crescita e annullare il rischio della sovrapproduzione di beni, ma causano le problematiche denunciate dai monetaristi, ovverossia i disequilibri nei parametri del debito, dell’inflazione e, in ultimo, una sovrapproduzione di capitale che ne riduce la profittabilità unitaria. Dalla necessità di risolvere questi disequilibri scaturirebbero le politiche deflazionistiche, fra cui l’abbandono dell’obiettivo della piena occupazione – al fine di indebolire il potere negoziale della classe lavoratrice – le politiche di trasferimento della ricchezza dal basso verso l’alto, di socializzazione del debito²⁴ e di perdita del potere di acquisto reale delle

²⁴ Vedasi capitolo 6 di commento alla politica reaganiana.

classi subalterne. Queste politiche tuttavia non fanno altro che rigettare nuovamente il sistema alla mercé di una crisi di sovrapproduzione di beni, che infatti si ripresenta ciclicamente.

A riprova di quanto detto finora, Mandel riporta una lunga serie di fallimenti registrati dalle ricette keynesiane che si riproponevano da sole di risollevare l'investimento produttivo: il governo Mitterand, ad esempio, seguendo una politica di reflazione, ha avuto solo un moderato successo – ci dice l'autore – nello stimolare le vendite, ma soprattutto la produzione e l'impiego, ed è stato comunque incapace di innescare una ripresa economica generale trainata dagli investimenti che, in pieno accordo alla visione keynesiana, sperava si verificasse a seguito dell'incremento delle vendite dei beni di consumo; per quale ragione? Perché, agendo sulla domanda, ha provato a rispondere solo alla seconda delle crisi in atto, quella ciclica, senza considerare gli effetti depressivi sulla occupazione e, soprattutto, sulla profittabilità di capitale derivanti dalla prima di queste, ovverossia dall'implementazione della terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore. Ma anche il ragionamento monetarista, per il quale se la profittabilità sale, l'investimento sale, l'occupazione sale e la crescita sale, è errato. Prima di tutto, il collegamento diretto fra i primi due parametri non è automatico: i capitalisti possono infatti dirigere i loro maggiori guadagni, eventualmente ottenuti attraverso una politica di redistribuzione dei redditi sperequativa verso altre destinazioni, come la finanza speculativa²⁵. In secondo luogo, un incremento dell'investimento produttivo non aumenta automaticamente l'occupazione, per via della tecnologia in funzione, e dunque di quella famosa terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore che fa perdere più posti di lavoro di quelli che effettivamente crea (Mattei, 2023).

2.4.4 La sovrapposizione delle crisi negli anni '70

Per i marxisti, dunque, la particolarità della situazione degli anni '70 risiedeva nella coincidenza temporale fra le tre crisi sopra presentate: ovverossia, da un lato, l'aggravarsi, lineare, della tendenza strutturale alla restrizione dei posti di lavoro generata dall'innovazione tecnologica e descritta nel dettaglio – nel sottoparagrafo 5.2.2 – dalla studiosa C. E. Mattei; dall'altro la giustapposizione delle due crisi di sovrapproduzione, che vede monetarismo e keynesismo come i due poli estremi di una politica che oscilla periodicamente dall'uno all'altro per impedire quegli eccessivi disequilibri nei parametri che ciascuna a suo modo causa. Nel caso concreto della situazione economica degli anni '70, ciò che preoccupava le élite (Mandel, 1983) era che alla disoccupazione già presente per via di quella famosa terza modalità, e dunque ai licenziamenti di massa già ordinati, si stavano per aggiungere gli effetti delle politiche deflazionistiche volte a

²⁵ Vedasi nota 2.

rispondere ai disequilibri frutto della politica keynesiana, aggravando in tal modo le ricadute sull'occupazione.

3 I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

3.1 I PAESI DI RECENTE INDUSTRIALIZZAZIONE NON ESPORTATORI DI PETROLIO, O NIC

3.1.1 La visione monetarista e keynesiana: debito estero e inflazione

Le maggiori problematiche affrontate invece dai NIC riguardavano il rialzo dei tassi di interesse promosso dai paesi industrializzati negli anni '80, che aumentò enormemente il loro servizio sul debito estero. Dal 1979, esso fu superiore all'incremento annuale del loro debito esterno a lunga scadenza. In altre parole, queste nazioni restituivano più di quanto era loro prestato. Il loro servizio sul debito, sul quale gli interessi pesavano per più della metà, era onorato attraverso le esportazioni di beni e servizi, cosicché una media del 20% dei guadagni da esportazione veniva da esso assorbito. In caso di crisi dell'export, pertanto, questi paesi avrebbero dovuto ricorrere a prestiti di breve periodo aggravando così la spirale del debito. La radice dei problemi dei NIC, dunque, originava dalle decisioni monetarie adottate dai governi del Primo mondo una volta abbracciata la dottrina monetarista di stampo reaganiano, benché l'effetto di tali decisioni non avrebbe avuto un impatto così forte se il loro debito estero non fosse stato, sulla soglia dell'ottava decade del secolo scorso, tanto elevato.

I NIC avevano intrapreso un'industrializzazione tramite una politica *export-oriented*; per svilupparsi, dunque, avevano inevitabilmente bisogno di indebitarsi. Per tutti gli anni '70 – a dimostrazione che l'inflazione era una condizione favorevole per prendere a prestito denaro – i tassi di interesse reali furono, per molti paesi del Terzo Mondo, addirittura negativi (Jansen, 1983); paradossalmente, dunque, per i NIC gli shock petroliferi ebbero almeno un effetto positivo: permisero di prendere a prestito a tassi di interesse reali negativi, ovvero a tassi nominali inferiori a quelli di inflazione, in quanto questa, legata ad imprevedibili contingenze storiche – guerra dello Yom Kippur e rivoluzione iraniana –, schizzò in alto repentinamente, mentre i tassi nominali non fecero altrettanto. Questo significava, per i diretti interessati, la possibilità di acquisire i tanto agognati prestiti e i beni di investimento tecnologicamente avanzati pagandoli attraverso un trasferimento di ricchezza reale netta inferiore del loro reale valore. Ogni situazione, tuttavia, per quanto favorevole, presenta i suoi risvolti negativi: la suddetta condizione, infatti, li avrebbe poi esposti al rialzo dei tassi nel decennio successivo, mandandoli spesso sull'orlo del default.

E' doveroso quindi chiedersi per quale motivo l'indebitamento estero dei NIC fosse cresciuto così fortemente negli anni '70²⁶. La risposta si intreccia a doppio filo con gli eventi storici del periodo: i NIC si chiamavano così perché erano per l'appunto sulla via di una industrializzazione di stampo fordista – in una successiva sezione spiegheremo il perché –. Essi erano dunque legati sia ai paesi industrializzati, che ricevevano i manufatti a minore contenuto tecnologico ivi prodotti, e che vi esportavano i loro capitali, che alle petromonarchie del Golfo che vi esportavano petrolio e altre materie prime indispensabili per il funzionamento degli impianti. Gli shock petroliferi aumentarono i costi delle importazioni di materie prime, per pagare i quali i NIC aumentarono il loro indebitamento estero, grazie all'ampia disponibilità di capitali liquidi frutto della sempre maggiore liberalizzazione dei mercati finanziari, al punto che i loro deficit complessivi quadruplicarono dal 1973 al 1976; mentre, tra il 1975 e il 1980, il loro debito medio salì dal 9 al 12% del valore delle loro esportazioni. Per l'America Latina si arrivò, nel 1982, addirittura al 40% (Romero, 2009). Questo anche perché mentre l'andamento del mercato dei prodotti agricoli e delle altre materie prime – di cui comunque i PVS non esportatori di petrolio potevano servirsi per realizzare una parte dei guadagni da esportazione – era molto più volatile e non seguiva l'andamento di quello petrolifero, nel contempo la maggiore disponibilità di liquidità internazionale privata – fatta di eurovalute, che se nel 1964 era equivalente a 12 miliardi di dollari, nel 1975 ammontava già a 259 miliardi, per poi arrivare alla cifra record di 840 miliardi nel 1981 (Jansen, 1983) – costituita principalmente da petrodollari, molto più suscettibile, rispetto a quella pubblica, come invece era quella erogata dall'FMI, alle percezioni di rischio, rendeva più semplice, ma allo stesso tempo molto più rischioso, indebitarsi all'estero; questa dinamica, basata sulla scommessa della continua espansione dei NIC, possibile solo grazie ad una creazione di denaro al di là dei limiti legali, rese altresì fattibile, paradossalmente, la regolazione del sistema capitalistico mondiale, poiché si adattava alla domanda prevista e all'offerta potenziale (Michalet in Lipietz, 1984) e, unita alla classica dinamica di trasferimento dei profitti delle multinazionali alla madrepatria, rappresentava un valido sistema per assicurare un drenaggio continuo di risorse dalla periferia al centro (Palloix in Lipietz, 1984).

²⁶ Dal 1970 quasi tutti i paesi del Terzo mondo sono sprofondatai nei debiti. Nel 1970 i paesi con un debito superiore a un miliardo erano solo dodici e nessuno aveva debiti superiori a 10 miliardi. Nel 1980 sei paesi avevano un debito pari o perfino maggiore di tutto il loro debito nazionale lordo; nel 1990 ventiquattro paesi erano debitori per più di quanto producevano, calcolando come un'unica regione tutti quelli dell'Africa subsahariana. I paesi indebitati includevano i tre giganti del debito internazionale (dai 60 ai 110 miliardi di dollari) – cioè il Brasile, il Messico, l'Argentina –, altre ventotto nazioni con un debito superiore ai 10 miliardi di dollari, fino ai pesci piccoli che avevano contratto debiti per un miliardo o due; i paesi più indebitati, in termini relativi, si trovavano in Africa (Mozambico, Tanzania, Somalia, Zambia, Congo, Costa D'Avorio). In quell'anno la Banca mondiale annoverava solo sette fra le novantasei economie a reddito basso e medio con un debito estero ben al di sotto di un miliardo di dollari, fra cui il Lesotho e il Ciad (Hobsbawn, 1994).

Ma proprio perché i capitali privati rifuggivano il rischio, i PVS realmente esposti non sarebbero stati i paesi più poveri dell’Africa subsahariana, che avrebbero limitato, in quanto quasi del tutto impossibilitati ad ottenerlo, il ricorso all’indebitamento estero, bensì i ben più promettenti, NIC, quei PVS ricchi di manodopera e sulla via di una industrializzazione di stampo fordista ad alta intensità di lavoro: Cina, India, Pakistan, Messico, Brasile, Argentina, etc., che, indebitatisi sino al collo – il loro debito estero a lunga scadenza sarebbe passato dai 97 miliardi di dollari del 1973 ai 505 del 1982 (Jansen, 1983) – si sarebbero trovati poi in una situazione di estrema vulnerabilità dinanzi alle politiche monetariste di rialzo dei tassi di interesse. Si pensi ancora che nel 1979 questi cinque paesi – Brasile, Messico, Algeria, India e Indonesia – avrebbero totalizzato da soli il 35% del debito estero a media e lunga scadenza del mondo (Jansen, 1983). E sarebbero stati proprio loro che, dichiarando il default sul proprio debito estero, avrebbero dato vita ad una delle dinamiche maggiormente caratterizzanti gli anni ‘80. Dall’analisi dei dati si evince comunque che il secondo shock petrolifero fu, per la situazione finanziaria dei PVS, di gran lunga peggiore del primo, con un incremento del potere di acquisto del loro export di appena il 2,5% nel periodo 1979-82 rispetto al 4,5% del periodo 1973-76.

Ciò conferma che la vera causa delle difficoltà risiedette nella scelta finanziaria di rialzare i tassi sulla scorta dell’offensiva monetarista del 1981 e non in quella di rialzare il prezzo del greggio. E significa anche che la crisi degli anni ’80 non fu provocata da modificazioni nella struttura del commercio internazionale o da modifiche alla domanda mondiale, bensì da scelte finanziarie.

In molti NIC, poi, soprattutto in quelli esportatori di petrolio quali Messico e Venezuela, ma non in Estremo Oriente, molti possessori locali di capitale preferirono – per timori legati alla tenuta della valuta nazionale, a rischi politici e per via dei più stabili rendimenti esteri –, trasferire i propri risparmi in banche o centri di investimento del Nord del Mondo (Lipietz, 1984) piuttosto che investirli in attività finanziarie *in loco*, privando in tal modo le banche locali della “materia prima” necessaria per operare investimenti. In più, la particolare voracità delle classi medie di alcuni di loro ha fatto sì che molte risorse venissero spese in beni di consumo importati dall’estero piuttosto che in investimenti produttivi²⁷.

Inoltre le politiche monetariste dei paesi ricchi ridussero le esportazioni dei paesi in via di industrializzazione, per cui, per continuare a produrre, questi aumentarono ulteriormente il loro indebitamento estero.

²⁷ Vedasi in particolare paragrafo 5.3 per la risposta dei paesi del Primo mondo al problema del travaso di risorse dagli investimenti produttivi all’acquisto di beni di consumo importati.

Perché i NIC non applicarono anch'essi politiche deflazionistiche atte a ridurre le loro importazioni? Da un lato, avevano la possibilità di non farlo in quanto – come già anticipato – potevano indebitarsi a costi bassissimi se non negativi; dall'altro, diversamente dai *low income*, continuarono a godere della fiducia degli investitori internazionali; terzo, la politica deflazionistica avrebbe rallentato la loro industrializzazione, che era vista come una priorità di ordine superiore rispetto al mantenimento di un basso livello di indebitamento; quarto, la suddetta politica era ritenuta inutile in quanto, avendo i loro cittadini redditi bassi – stavano infatti uscendo dalla povertà –, non avrebbe dirottato risorse dal consumo interno – ancora limitato – agli investimenti produttivi; quinto, perché l'alta inflazione, per quanto detto in precedenza, faceva in parte loro comodo.

Inflazione (vedasi Tabella 1) che si era innalzata, da un valore medio del 14% a inizio decennio al 56% di fine decennio, non solo per fattori esogeni – gli shock petroliferi – ma anche perché l'abbondanza di credito dall'esterno stava producendo internamente effetti inflazionistici oltre al fatto che, come spiegatoci dalla teoria strutturalista dell'inflazione, la crescita e la ristrutturazione delle economie in via di sviluppo si imbattono sempre in rigidità dell'offerta e “colli di bottiglia” che ne provocano l'ulteriore incremento (Seers in Jansen, 1983). La caduta delle loro esportazioni di manufatti verso i paesi industrializzati, tuttavia, in aggiunta all'inflazione industriale che colpiva l'import proveniente dai paesi ricchi, che scaricavano sui prezzi finali il sovrapprezzo del greggio, accelerava il drenaggio delle loro riserve estere e rendeva sempre più vicino il limite massimo di indebitamento sostenibile prima di perdere la fiducia degli investitori.

3.1.2 Processo di produzione e domanda

La crisi dei NIC – soprattutto asiatici – è stata altresì innescata da fattori relativi al processo di produzione e alla domanda. Per quanto riguarda il processo di produzione, il progressivo aumento dell'import di costosi beni industriali e la terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore²⁸, uniti al protezionismo del centro, resero, pur con gradualità, numerose produzioni di massa, ad esempio nell'industria tessile, nuovamente più convenienti nell'heartland del sistema economico che, ad esempio, in Asia, ponendo quest'ultima in una posizione di svantaggio competitivo (Lipietz, 1984).

Per quanto riguarda la domanda, negli anni '70 non ci furono ulteriori espansioni della domanda di beni di consumo di massa da parte dei paesi del Primo mondo, per cui queste non sarebbero potute che derivare da incrementi dei salari in seno ai NIC, i quali, però, ne avrebbero ridotto la competitività rispetto ai paesi più poveri. I NIC inoltre avevano bisogno di strutture autoritarie per mantenere una forte estrazione di plusvalore e rimanere competitive nel settore

²⁸ Di cui si parlerà approfonditamente più avanti.

dell'export. La crescita delle classi medie urbane, e del livello di sindacalizzazione indipendente, tuttavia, aveva aperto la via ad una maggiore democratizzazione della loro società, rendendo quel modello di estrazione sempre più instabile.

3.1.3 Le debolezze asiatiche

Risulta opportuno, a questo punto, offrire un quadro più dettagliato dei problemi che affliggevano una specifica categoria di NIC, quella dei paesi asiatici. Questa attenzione particolare è motivata non solo dal fatto che queste nazioni riuscirono, meglio di tutte le altre, a portare a termine, nell'insieme, il tanto agognato processo di industrializzazione, senza il quale non si sarebbero verificati quei profondi mutamenti negli assetti produttivi globali di cui parleremo più avanti, ma soprattutto perché le debolezze qui presentate avrebbero condotto il sistema finanziario globale ad una crisi molto pesante, quella del 1997, che per poco non ne provocò il collasso.

La prima debolezza riguardava la produttività: gran parte della produzione in Asia, infatti, poteva essere spiegata dalla rapida crescita dei fattori produttivi impiegati – capitale e lavoro – e non da un aumento della produttività, che invece era stato contenuto. I continui tassi di accumulazione di capitale, pertanto, avrebbero portato inevitabilmente a rendimenti decrescenti.

La seconda debolezza riguardava la regolamentazione bancaria: le banche e le altre istituzioni finanziarie non erano infatti sottoposte a una seria vigilanza pubblica, e il comportamento sleale era diffuso.

La terza problematica riguardava invece la mancanza di un solido contesto legale per le imprese in difficoltà. Ad esempio, nelle economie asiatiche, la legge sulla bancarotta era debole (Krugman et al., 2023).

3.2 I PAESI A BASSO REDDITO, O *LOW INCOME*

3.2.1 La visione monetarista e keynesiana: introduzione

Numerosi paesi a basso reddito, o *low income*, dopo i fallimentari tentativi di attuare politiche tese all'industrializzazione forzata e alla sostituzione delle importazioni, a partire dagli anni '70 si allinearono ai NIC nel seguire una politica *export-oriented*. Il loro problema principale non fu in senso stretto l'indebitamento estero, bensì il deficit della bilancia dei pagamenti in quanto questo avrebbe provocato, non potendosi indebitare quanto i NIC, un rapido drenaggio delle loro riserve estere. Ciò avrebbe mandato in crisi il loro intero sistema economico-finanziario. Ma procediamo con ordine: i paesi a basso reddito negli anni '70 erano per lo più esportatori di un qualche prodotto, agricolo, minerario, etc..., avendo molti di questi ereditato dai defunti imperi coloniali regimi di monocultura. Questi mercati, solitamente, sono molto instabili (Jansen, 1983) e non seguono necessariamente l'andamento del prezzo del petrolio. Le loro importazioni, trattandosi

di nazioni a basso reddito, erano minime, ma non nulle in quanto, spesso, necessitavano di beni di investimento – tecnologicamente avanzati – dall'estero (Jansen, 1983). Questi erano necessari non solo per sostenere una eventuale industrializzazione, ma anche per tenere in vita eventuali impianti industriali atti a produrre beni destinati al consumo interno – così da non importare anche questi dall'estero –, o per sostenere delle seppur esigue esportazioni di manufatti, con l'obiettivo di differenziare l'export. La via dell'industrializzazione era tuttavia ostacolata dalle deboli credenziali di cui godevano presso i mercati dei capitali sia pubblici che privati, e di cui, però, avevano bisogno alla luce dei bassi tassi di risparmio interno (Krugman et al., 2023). L'unica garanzia che questi potevano offrire era la possibilità di convertire la loro valuta nazionale in valute forti o in oro; tuttavia, data la non convertibilità di molte di queste, per timori legati all'inflazione o a possibili svalutazioni, i beni di investimento loro necessari, data la carenza di investimenti esteri diretti (FDI), pertanto, non potevano essere importati se non pagandoli in valuta estera.

FIGURA 3 Gli investimenti esteri diretti verso i paesi LOW e MIDDLE INCOME

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1985.

Come è possibile evincere dalla figura di cui sopra, gli investimenti esteri diretti in molti paesi low income²⁹ si sono mantenuti ad un livello praticamente nullo per tutto il periodo considerato: in

²⁹ Questa categoria include, secondo una classificazione della Banca mondiale perfettamente coincidente con quella seguita nella presente dissertazione: Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centrafricana, Chad, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, etc..., oltrech, ovviamente, la Tanzania. Per lo pi, essi hanno meno di 300 dollari annui a testa di prodotto nazionale lordo (Hobsbawn, 1994).

particolare, in diciannove delle quarantadue economie a basso reddito esistenti nel 1970, gli investimenti stranieri erano pari a zero (Hobsbawn, 1994). E' accertato infatti, che le nazioni più grandi, ma anche quelle più aperte ai mercati esteri e più stabili politicamente attraggono maggiori FDI (Mijiyawa, 2015), condizioni che non sempre si sono verificate nei paesi a basso reddito, soprattutto dell'Africa subsahariana.

Per importare i beni di investimento necessari, dunque, i paesi *low income* dovevano contrarre prestiti (Jansen, 1983) in valuta forte – incorrendo in tal modo nel cosiddetto “peccato originale” (Eichengreen et al., 2003) – da ripagare con i proventi delle loro future esportazioni o, in caso di emergenza, con le riserve internazionali in possesso delle loro banche centrali: il rischio di esaurimento delle loro riserve abbassava dunque le già deboli aspettative circa la loro tenuta economica. Il fragile equilibrio appena descritto entrò in crisi con lo shock petrolifero del 1973, in quanto i *low income* non riuscirono, per via delle politiche deflattive occidentali, ad aumentare a sufficienza l'export, il cui tasso di crescita, anzi, si ridusse fortemente (Jansen, 1983) – benché quello totale continuò a crescere – né il suo prezzo: si verificò quindi una perdita drammatica del potere d'acquisto delle loro esportazioni (Jansen, 1983), e dunque di riserve estere. Non potendo reagire con politiche deflattive, inutili con un import già ridotto all'osso – trattandosi pur sempre di paesi a basso reddito – si verificò un *credit crunch* o arresto improvviso del credito che innescò un circolo vizioso.

3.2.2 Il problema dell'insolvenza

In una eventualità del genere non solo i creditori esteri bloccano nuovi prestiti nel timore di una insolvenza, ma cercano anche di riprendersi quanto possibile del denaro investito nel paese, chiedendo il rimborso totale dei prestiti per i quali il capitale abbia una scadenza a breve (per esempio depositi bancari liquidi a breve termine). Quando il paese ripaga il capitale a prestito, deve in qualche modo generare una controparte positiva nel conto corrente, aumentando le sue esportazioni nette, aumentando il risparmio o riducendo l'investimento al fine di evitare l'insolvenza sul debito estero. Gli arresti improvvisi e le crisi del debito dei *low income* sono generati da un meccanismo di autorealizzazione. Esse sono solitamente accompagnate da crisi nella bilancia dei pagamenti (quando il tasso di cambio è fisso) e da corsa agli sportelli. Una crisi della bilancia dei pagamenti avviene perché le riserve estere ufficiali del paese potrebbero essere l'unico mezzo prontamente disponibile per ripagare i debiti esteri a breve. Riducendo le riserve ufficiali, il governo riesce a proteggere la domanda aggregata riducendo l'ammontare dell'avanzo di conto corrente necessario per far fronte alle richieste dei creditori. Ma la perdita di riserve toglie al governo la possibilità di mantenere a lungo il cambio fisso. Allo stesso tempo, le banche si trovano in difficoltà, dal momento che i depositanti nazionali ed esteri, nel timore di una svalutazione della

moneta e della possibile insolvenza, ritirano i loro fondi e acquistano riserve estere, aumentando la pressione sul cambio e costringendo il governo, per difenderlo, ad accelerare la vendita di riserve estere in cambio dell'acquisto di valuta nazionale. Poiché le banche sono spesso strutturalmente deboli, la corsa agli sportelli le porta velocemente sull'orlo della bancarotta. Infine, un impatto negativo sulle finanze pubbliche può completare il circolo vizioso. Se il governo ha bisogno di emettere più debito a seguito del salvataggio delle banche, la sua reputazione creditizia si indebolisce, e questo porta a maggiori costi di indebitamento e ad una maggiore probabilità di insolvenza sovrana. E ciascuna di queste "triplici" crisi, del conto finanziario, del mercato dei cambi e del sistema bancario, rafforza le altre (Krugman et al., 2023).

3.2.3 Debito e riserve estere

L'emissione di debito estero da parte dei *low income* è stata tuttavia molto più limitata rispetto ai NIC, data la reputazione finanziaria minore di cui godevano già in partenza. Purtroppo ciò non è risultato sufficiente a salvarli dalla crisi, in quanto, come ben si può evincere da quanto scritto sinora, la chiave di volta che reggeva il loro fragile equilibrio era la quantità di riserve estere possedute. Nel 1973 e, soprattutto, nel 1979, a causa per l'appunto di una drammatica perdita di potere d'acquisto del loro export, provocato principalmente dalle politiche deflazionistiche seguite agli shock dei paesi del Primo mondo verso cui quell'export era indirizzato e dall'aumento del costo del greggio, molti di questi, pur di evitare un eccessivo drenaggio delle proprie riserve, diminuirono l'import di prodotti essenziali, quali il greggio, i pezzi di ricambio (Mandel, 1983) o anche i beni di investimento indispensabili per il funzionamento delle poche fabbriche esistenti. Ciò provocò, come nel caso della Tanzania, la chiusura anche per quattro giorni a settimana dei loro impianti, con relativo collasso perfino della produzione interna di sussistenza (Van Arkadie, 1983).

3.2.4 Credito interno

L'eccessiva espansione monetaria interna di questi paesi era invece deleteria non tanto, in caso di controlli sull'import, data l'inelasticità dell'offerta interna – anche per via di quei colli di bottiglia generati dalla scarsa flessibilità delle loro industrie – per il suo potenziale inflazionistico, quanto perché il credito generato non avrebbe potuto che tradursi in un deficit di conto corrente, vale a dire in un aumento dell'import di beni di consumo, dunque in spesa non produttiva (Jansen, 1983). Le tesi monetariste potevano poco per alleviare questa condizione, sopra descritta, in cui rischiavano di precipitare i paesi a basso reddito. Anzi fu proprio la politica di rialzo dei tassi, suggerita dai monetaristi ai paesi industrializzati, a innescare una tale dinamica: dunque, il monetarismo risultò per questi inutile, nonché pernicioso relativamente al suggerimento di applicare una politica deflazionistica.

3.2.5 Salari reali e profittabilità degli investimenti

I *low income* avevano sperimentato, così come i NIC, un crollo dei salari reali dovuti al rialzo dell'inflazione e, data la scarsa capacità negoziale della loro classe lavoratrice, e una non sufficiente esperienza dei loro sindacati, un non analogo incremento dei salari nominali: ciò contribuì non solo a tenere alti i rendimenti da investimento, abbassando il costo unitario reale del lavoro, ma abbatté i consumi, e dunque anche l'import dei beni di consumo dei suoi abitanti, ridotti a quelli di prima necessità, di sussistenza. In questo modo i *low income*, nonostante la scarsa reputazione creditizia di cui godevano, poterono continuare a crescere a tassi moderati ma costanti per tutti gli anni '70³⁰: un'altra ragione per benedire l'alta inflazione. I pochi prestiti concessi infatti, essendo gli import per beni di consumo ridotti all'osso, vennero utilizzati per investimenti produttivi che hanno permesso per l'appunto di evitare la recessione³¹. Mentre erano inutili i suggerimenti dei monetaristi relativi alla necessità di aumentare i profitti da investimento, dato che in quei luoghi nonostante questi si mantenessero – lo ripetiamo – fra i più alti del mondo, gli FDI rimanevano limitati in quanto influenzati da altri fattori, quali, ad esempio, l'instabilità politica (Jansen, 1983).

3.2.6 Ruolo dello stato

Al suggerimento circa la necessità di intervenire sulla dimensione degli apparati pubblici, effettivamente accresciutisi anche in questi paesi, si obiettava che nei paesi del Terzo Mondo la presenza di uno stato forte con una struttura ben ramificata poteva rappresentare una garanzia di maggior coordinamento amministrativo fra gli stakeholder esteri e le parti sociali interne che incrementava le chance di successo dell'investimento, nonché di una ristrutturazione dell'economia, in quanto implicava un significativo cambiamento nell'allocazione delle risorse e nella distribuzione dei redditi (Jansen, 1983).

3.2.7 Export

Anche il suggerimento di attuare una politica *export-oriented* poteva non adattarsi al contesto africano. Consigli di questo tipo, come quelli forniti dai tecnici del FMI al governo della Tanzania, si fondavano su una comparazione con i NIC che tale approccio avevano adottato. Tuttavia – e a maggior ragione in una situazione di recessione generalizzata del Primo mondo, principale importatore globale, quale si sarebbe verificata negli anni '80 –, nulla avrebbe garantito, a parità di politiche attuate, un successo analogo ai paesi *low income*, dato che l'aumentare del

³⁰ In particolare, il tasso di crescita annuo medio del PIL dei *low income* è stato del 3,7% nel ventennio 1962-1982 (Jansen, 1983).

³¹ Molti autori, come Van Arkadie nel caso della Tanzania, si sono domandati se i prestiti contratti dai *low income*, legati a nuovi investimenti, non abbiano eccessivamente ridotto la disponibilità di valuta estera, compromettendo l'import di beni di consumo essenziali nonché la manutenzione degli impianti esistenti (Jansen, 1983).

numero di competitor nei mercati globali avrebbe ridotto mediamente i guadagni di tutti, e singolarmente avrebbe addirittura potuto condurre alla vanificazione di ogni sforzo di affacciarsi con successo ai mercati delle esportazioni; anche alla luce delle criticità endemiche di ordine politico-istituzionale (Acemoglu et al., 2020), storico, economico, e geografico (Jansen, 1983) che attanagliavano molti di loro.

3.2.8 Liberalizzazione del mercato

Anche il programma di generica liberalizzazione del mercato economico propugnato dai monetaristi sembrava non adattarsi ai paesi *low income*: secondo questi, le inefficienze del sistema sarebbero state risolte dal mercato stesso attraverso un aggiustamento dei prezzi relativi, e non di quelli assoluti. Essi infatti credevano che nel mercato, lasciato libero da interferenze esterne, i prezzi si potessero aggiustare in maniera praticamente istantanea in accordo alle leggi della domanda e dell'offerta, rispecchiando in tal modo le reali preferenze dei consumatori e sulla base di eventuali modifiche alle produzioni (Cripps, 1983)³². Inoltre, la liberalizzazione del commercio e dei prezzi avrebbe altresì permesso – dicevano i monetaristi – di far adattare i prezzi domestici ai prezzi internazionali e, in tal modo, modulare i consumi e la produzione, facendo raggiungere loro i valori più “corretti” in termini di efficienza (Cripps, 1983)³³. Tuttavia, si poteva obiettare, se tale condizione di perfetta flessibilità non esisteva nella realtà occidentale (Cripps, 1983)³⁴, tanto meno in quella del Terzo mondo ove sussisteva un forte intervento dello stato, pesanti *bottlenecks* consistenti in rigidità, inefficienze, inelasticità dell'offerta di beni, nonché nella dominazione da parte di poche aziende monopolistiche – quali le sempre più potenti *multinational corporations* – del mercato locale. Ove tale liberalizzazione fosse avvenuta, pertanto, si sarebbe rischiosa non una azione liberatrice dalle inefficienze promossa dalle forze di mercato, ma una politica di

³² Non c'è, nella visione monetarista, un ruolo reale per il denaro. Tutte le decisioni che riguardano l'economia reale, cosa produrre e cosa consumare, dipendono dal rapporto fra i prezzi, non dal loro valore assoluto. Il rapporto tra i prezzi ideale per raggiungere l'equilibrio generale in un sistema competitivo dipende dunque, nella visione monetarista, dalle condizioni dell'economia – da quali tecnologie o risorse reali risultano in un dato momento disponibili, dai gusti dei consumatori, e così via. In tutto ciò non c'è reale spazio per il denaro. Il suo unico ruolo, pertanto, è quello di determinare il livello generale dei prezzi, quello di “unità di conto” insomma.

³³ Una distribuzione ottimale dei prodotti, la migliore allocazione possibile delle risorse, la scelta più efficiente delle tecniche di produzione. Questo è il teorema noto in letteratura come Principio di Ottimo Paretiano applicato a un regime di libera concorrenza. Seguirlo toglie ovviamente spazio e dignità agli altri, quale quello dell'equità distributiva.

³⁴ Per lo studioso, il monetarismo è fallace alla radice in quanto incorre nell'errore fondamentale di credere nel potere di *clearance* dei mercati attraverso una modificazione del rapporto relativo fra i prezzi. Gli unici casi in cui tale meccanismo funziona effettivamente così riguardano un numero limitato di mercati (azionario, valutario, del grano, del cotone, della gomma e di alcuni metalli) non solo altamente speculativi ma tanto instabili e imprevedibili da renderli difficili da governare per le autorità governative nonché per le aziende che non possono pianificare gli investimenti di lungo periodo in capitale fisso, in ricerca e sviluppo ma, soprattutto, nell'addestramento di lavoratori altamente qualificati. Per tale motivo, afferma lo studioso, quasi tutti i mercati sono stati regolati attraverso meccanismi che hanno frenato la libera variazione dei prezzi, il più caratteristico dei quali è il cosiddetto “*mark-up pricing*”, per cui i produttori fissano in anticipo un prezzo di vendita considerato ragionevole, anticipando il costo di produzione e aggiungendovi una percentuale di profitto giudicata accettabile e ragionevole. Per questa ragione, la *clearance* della maggior parte dei mercati avviene secondo meccanismi diversi.

aggiustamento dei prezzi in accordo alle strategie delle multinazionali (Heertje, 1983)³⁵ – allora già molto potenti –. Pertanto, ad una condizione di distorsione dei prezzi, rimproverata dai monetaristi, provocata dall'intervento dello stato, avrebbe rischiato di sostituirsi una condizione analoga, con analoga distorsione dei prezzi, in accordo, questa volta, agli interessi dei monopoli presenti, che avrebbero potuto ad esempio rispondere alla distorsione modulando le quantità prodotte piuttosto che i prezzi, mantenendola quindi in essere. Riforme istituzionali del mercato e incentivi sui prezzi (Jansen, 1983) avrebbero potuto a quel punto rappresentare passi necessari che il mercato da solo avrebbe potuto non essere capace di intraprendere.

Infine, la liberalizzazione dei prezzi non avrebbe necessariamente condotto ad un aumento dell'export (Van Arkadie, 1983).

3.2.9 Conclusioni

Questo portava molti osservatori (Jansen, 1983) a concludere che un cambiamento vero della loro condizione non avrebbe potuto che attuarsi, dato il luogo in cui si originavano i loro problemi, se non a seguito di una modifica radicale – ovvero di una ristrutturazione – della politica macroeconomica seguita dai paesi del Primo mondo. In ogni caso, l'insuccesso di molte politiche economiche era da addebitarsi anche al fatto che non esistevano più quelle singole economie nazionali in relazione alle quali venivano ritagliate le varie ricette, keynesiane o monetariste, bensì un mercato internazionale oramai integrato del lavoro, del capitale e delle materie prime, e ogni reale soluzione non avrebbe potuto che tenere conto del nuovo contesto.

4 UNA PROSPETTIVA STORICA

4.1 IL KEYNESISMO INTERNAZIONALE (1945-1973)

4.1.1 Il ruolo di guida degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti si erano posti, dopo la Seconda guerra mondiale, come il paese guida che avrebbe trainato la resurrezione economica dell'Europa occidentale. Tale ruolo (Cini, 2022), in

³⁵ Molti monetaristi non classici concordavano con l'idea di aumentare i tassi di interesse nel breve periodo, ma non condividevano la assoluta fiducia friedmaniana nella razionalità delle forze di mercato. Prima di tutto perché nel corso di un periodo prolungato di inflazione non solo i livelli generali dei prezzi, ma anche quelli relativi, potrebbero venire influenzati, e la società, in virtù delle sue preferenze e dei suoi gusti, potrebbe volersi opporre alla configurazione dei prezzi per come determinatasi sulla base dell'azione delle forze di mercato; in secondo luogo perché vi sono dei beni rilevanti per la vita delle collettività non quantificabili in termini meramente economici, come la necessità di preservare il paesaggio naturale o le preferenze umane di carattere immateriale nella forma, ad esempio, della gratificazione lavorativa, dell'amenità dell'ambiente di lavoro, etc. che le forze di mercato non possono tenere in conto: per questo ad esse non può essere lasciata assoluta libertà. Infine perché, come già anticipato nel testo principale, sono noti i fallimenti e le distorsioni provocate dalla libera azione delle forze di mercato, a riprova che il mito della loro infallibilità è, per l'appunto, solo un mito. Il mercato non riesce a correggere se stesso, non può giudicare eticamente i pro e i contro di una nuova tecnologia, non è capace di provvedere autonomamente ad una distribuzione di risorse accettabile per la società.

realtà, non coinvolgeva solo i paesi occidentali, ma anche il Terzo mondo. Ciò fu reso possibile dal processo di decolonizzazione, favorito non solo dall'indebolimento europeo rispetto alle proprie dipendenze coloniali (Clementi, 2011) seguito al Secondo conflitto mondiale ma soprattutto dal loro indebolimento rispetto alle nuove superpotenze bipolari (Clementi, 2011), che spinse per renderla più veloce (Watson, 1992; Agnew, 2005). Nell'ottica americana, infatti, la strategia del *containment* nei confronti dell'Unione Sovietica sarebbe stata resa più agevole dalla distruzione dei residui coloniali e dalla penetrazione economica statunitense nel Terzo mondo piuttosto che il contrario. Tale strategia non solo avrebbe reso più vulnerabili gli alleati occidentali privandoli di un fondamentale appoggio tramite cui difendere le proprie bilance commerciali – vedasi a questo proposito il ruolo dell'oro indiano per il sistema finanziario inglese – ma avrebbe facilitato i piani di apertura economica globale propugnati dagli accordi di Bretton Woods: le élite americane, infatti, erano concordi nel ritenere, già alla fine della Prima guerra mondiale, che i piani di “autarchizzazione” perseguiti da uno stato – come era il caso della strategia nipponica di creare una Grande sfera di co-prosperità – mirando a rendere economicamente indipendente un paese dagli altri, diminuivano i costi da pagare per iniziare una guerra di espansione. Al contrario, la liberalizzazione e l'apertura dei mercati, rendendo ciascuno dipendente dagli altri – in particolare le potenze europee, da cui era scaturita la maggior parte dei conflitti del passato – unite alla perdita dei territori coloniali, bacini di materie prime, permettevano di raggiungere una maggiore interdipendenza. Tale strategia era altresì agevolata da un mutamento della struttura interna al potere economico americano: almeno dalla fine della Prima guerra mondiale, infatti, il potere sul commercio internazionale e gli investimenti era passato dai banchieri e dai finanziari agli industriali e agli amministratori aziendali. L'ondata di investimenti esteri diretti del periodo fra le due guerre e, in specie, dalla vittoria degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale rifletteva questa trasformazione nell'organizzazione e nella gestione dell'economia internazionale (Gilpin, 1975 in Clementi, 2011), nel segno di un keynesismo di respiro globale. Il controllo dello spazio extra-europeo era infatti fondamentale per gli USA, in quanto nutriva la vitalità economica della loro egemonia (Arrighi et al., 1988); basti pensare ai maggiori rendimenti degli FDI nei Paesi in via di sviluppo rispetto ai Paesi sviluppati cui si è accennato in precedenza. A questo proposito, la figura sottostante mostra l'ammontare complessivo di FDI occidentali ricevuto da diverse macroregioni in via di sviluppo nel periodo considerato:

FIGURA 4 Flussi netti in entrata di investimenti esteri diretti netti in cinque macroregioni del Terzo mondo (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1985. Paesi meno sviluppati secondo classificazione ONU in rosso, paesi MENA in blu chiaro, America Latina in verde, Asia Orientale e Pacifico in blu scuro. La linea rossa è approssimativamente al livello dello zero.

Ricapitolando, gli FDI hanno rappresentato uno delle frecce nell’arco degli Stati Uniti per sostenere la loro Grand Strategy di perseguimento di un keynesismo di respiro internazionale. “Esso prevedeva l’esportazione di un modello di produzione e consumo basato sulla grande azienda fordista; gli stessi USA avevano incoraggiato, in quei paesi [del Terzo Mondo, N.d.A.], ordinamenti sociali imperniati su uno stato assistenziale e interventista con un grado variabile ma importante di concertazione fra le parti sociali; e avevano finanziato la stabilizzazione e la crescita con l’esportazione di dollari, [...] teorizzando e, in parte praticando, un esperimento di ingegneria socioeconomica che pilotasse la fuoriuscita dal sottosviluppo. La cultura che sottintendeva e razionalizzava questo approccio era quella *liberal* e l’energia che l’animava [...] quella del New Deal” (Romero, 2009).

Da quanto detto si evince come la medesima strategia fosse funzionale al raggiungimento di diversi obiettivi: uno economico in senso stretto, proprio del capitalismo giunto alla fase della sovrapproduzione, quando le sue capacità produttive eccedono le possibilità di assorbimento da parte del mercato interno rendendo indispensabile l’investimento estero (Hobson in Graziano, 2019); quindi gli FDI, garantendo un alto rendimento, erano estremamente convenienti e redditizi per i possessori di capitale, e risultavano pertanto congeniali alla nuova élite economica degli Stati Uniti, la quale, costituita oramai più da industriali che da banchieri, privilegiava questo tipo di investimento piuttosto che altro. Poi, per il fine strategico-politico di indebolire gli alleati del Vecchio Continente, in quanto presupposto per questo tipo di investimenti era la fine del dominio coloniale europeo e di ogni politica mercantilistica e di discriminazione commerciale; a questo

proposito è opportuno notare che fu la possibilità di finanziare FDI uno dei motivi per cui l'élite economica americana appoggiò questa politica, garantendone poi il successo attraverso i propri capitali.

Successivamente per interessi strategico-politici nei confronti dell'intero Mondo Libero, ponendosi gli FDI nella direzione di rendere ogni parte del globo maggiormente interdipendente e interconnessa: in tal modo le aziende americane, dovendo difendere i propri interessi economici in più parti del mondo, contribuivano a spingere l'opinione pubblica a interessarsi alle dinamiche politiche locali, fornendo incentivi politici anti-isolazionistici; ponendosi inoltre nella direzione di abbattere ogni forma di isolamento autarchico, questa politica si proponeva di stemperare ogni possibile ragione di conflitto, anche per il fatto che, vietando le discriminazioni commerciali, rendeva – o tentava il più possibile di rendere – disponibili a tutti le materie prime necessarie al proprio sviluppo, sottraendo in tal modo alla competizione interstatale uno degli ambiti da sempre foriere di maggiori tensioni internazionali.

Ancora, attraverso gli FDI si tentava di perseguire un obiettivo di tipo politico-ideologico nei confronti dell'URSS. Nell'ottica del *containment* infatti – spaventati dalla sua possibile penetrazione ideologica fra le nazioni povere e sottosviluppate del Terzo mondo – si intendeva inviare il messaggio che uno sviluppo ancora maggiore sarebbe stato possibile, alla luce della sua superiorità nel possesso dei capitali, sotto l'ala americana. Primo, per la maggiore capacità di investimento; secondo, perché anche in un regime liberal-capitalistico le istanze dei più deboli sarebbero state tenute in considerazione, in accordo con l'ideologia keynesiana della collaborazione fra classi; anzi, lo stesso sistema liberal-capitalista, diversamente dall'utopia comunista, prometteva di realizzare obiettivi altrettanto ambiziosi sì più gradualmente, ma senza spargimenti di sangue, prospettando una rivoluzione lenta che avrebbe però cambiato radicalmente, nel lungo periodo, lo stile di vita delle classi subalterne. Ed ecco spiegato il motivo per cui l'ideologia keynesiana, al fine di risultare credibile, dovesse contenere al proprio interno elementi quali l'obiettivo dell'incremento costante dei salari reali, della piena occupazione e della stabilità dei prezzi. Essa infatti doveva riuscire ad avere presa sulle masse ovunque si paventasse il pericolo comunista, dal Terzo Mondo all'Europa occidentale. Per tale ragione, questi capisaldi venivano ribaditi dagli USA con la medesima forza sia nei confronti dei propri alleati che dei paesi non-allineati; con l'aggiunta che il richiamarsi all'effetto del New Deal degli anni '30 forniva un eccezionale volano ideologico in quanto faceva riferimento ad un precedente storico che aveva effettivamente riscosso successo nel risollevare gli USA dalla pesante crisi nella quale erano piombati; successo che, affermava ora Washington, sarebbe stato esportato all'estero.

Infine, gli FDI e gli altri tipi di investimenti risultavano molto più attraenti rispetto a quanto potesse promettere il blocco orientale, principalmente armi e materie prime a basso costo, poiché nonostante le materie prime fossero necessarie per intraprendere uno sviluppo economico, senza i capitali per gli investimenti nessun processo di industrializzazione si sarebbe mai potuto realizzare. Di converso, con la giusta iniezione di capitali, le materie prime avrebbero potuto essere acquistate sui mercati internazionali (Krugman et al., 2023)³⁶.

4.1.2 Lo screditamento ideologico del keynesismo internazionale (anni '60 e '70)

Un ulteriore tassello fondamentale per spiegare l'avvento delle politiche monetariste degli anni '80 ha a che fare con l'impatto che le nuove contingenze storiche ebbero sulla percezione ideologica delle realtà esterne al cosiddetto "Mondo Libero". La modifica di tale percezione ha infatti permesso alle élite di considerare valide opzioni di politica economica impensabili fino a pochi anni prima, come per l'appunto, quella monetarista. Il monetarismo infatti ha, dapprima, conquistato i cuori delle élite al potere, affermandosi sul terreno ideologico in quanto dottrina e, solo successivamente, si è affermato come politica economica.

Nel tempo, infatti, le politiche pubbliche di aiuto allo sviluppo lasciarono via via sempre più spazio alle scelte maturate all'interno dei consigli di amministrazione delle sempre più potenti *multinational corporations*. I capitali a loro disposizione, d'altronde, erano di gran lunga superiori a quelli che avrebbe potuto mobilitare qualsivoglia mano pubblica occidentale – persino quella statunitense – screditata del resto dai gravi insuccessi che queste politiche di aiuti, ispirati dai vari idealismi in salsa *liberal*, che vedevano nell'America il faro del mondo e la guida dell'Umanità, e che prevedevano la mobilitazione della sua motivata gioventù – come nel caso dei *Guard Corps* in America Latina – o della sua poderosa macchina amministrativa – come nel caso dei *villaggi strategici* in Vietnam – collezionarono. Tutti i progetti di questo tipo, infatti, frutto principalmente dell'inventiva dell'amministrazione Kennedy, fallirono miseramente (Del Pero, 2017).

³⁶ Ricordando l'identità $CA=S-I$, dove CA rappresenta il saldo della bilancia di conto corrente, S il totale dei risparmi interni e I il totale degli investimenti, avverrà che, molto probabilmente, I risulterà superiore ad S nella maggioranza dei paesi in via di sviluppo, in quanto dovrà assumere un valore sufficiente per finanziare lo sviluppo economico. Dato che S è solitamente molto più basso di I , ovvero i risparmi nazionali, in questi paesi, sono spesso modesti per via della povertà e della fragilità delle loro istituzioni finanziarie, il surplus di investimenti non potrà che essere fornito dai capitali esteri. In parole povere, non è possibile finanziare gli investimenti necessari attraverso l'esclusivo uso dei capitali posseduti dai residenti ma è necessario ricorrere all'estero. Il deficit di conto corrente segnala proprio questo: attraverso i prestiti, si importano più merci di quante se ne potrebbero acquistare esclusivamente sulla base dei fondi posseduti; in questo modo si finanzia oggi lo sviluppo ma, in cambio, si dovranno restituire poi tutti i capitali presi a prestito più gli interessi: i paesi a basso reddito, insomma, generano troppo poco risparmio per trarre vantaggio da tutte le opportunità di investimento. Tra le diverse forme di prestito internazionale, gli FDI erano diventati una fonte importante di capitale a partire dalla Seconda guerra mondiale. Vediamo dunque il perché della loro assoluta centralità per i paesi in via di sviluppo, e della loro maggiore importanza rispetto ad altre risorse candidabili a merci di scambio politico. La forza finanziaria dei paesi più ricchi, pertanto, rappresentava uno strumento di pressione formidabile nei confronti di quelli più poveri.

A ciò bisogna aggiungere l'insuccesso delle politiche di industrializzazione protetta e di sostituzione delle importazioni sperimentate dal nazionalismo indipendentista terzomondista negli anni '50 e '60³⁷; i cui presupposti, statalisti e collettivisti, entrarono in una crisi di credibilità irreversibile (Romero, 2009) allorché i destini di questi paesi, le cui politiche condividevano con la dottrina keynesiana alcuni tratti ideologici, quali la promessa di una rapida fuoriuscita dalla povertà, di una veloce modernizzazione e, più in generale, di un riscatto del Sud globale³⁸, che mai sarebbe stato raggiunto grazie al mercato capitalistico mondiale né grazie alla libera iniziativa privata al proprio interno (Hobsbawn, 1994), si divaricarono³⁹ rispetto a quelli dei paesi che avevano abbracciato modelli di sviluppo differenti, i quali, pur mantenendo un forte ruolo dello stato nell'economia, si aprirono ai capitali esteri e al mercato e puntarono, più che all'industrializzazione forzata e alla sostituzione delle importazioni, a una politica *export-oriented* basata sul principio del vantaggio comparato⁴⁰. Questa però, non fu indolore: molti paesi del Secondo mondo, infatti, – Cile e Argentina in testa⁴¹ –, sulla scorta dell'apertura ai mercati esteri e dell'abbandono del protezionismo di matrice statalista, dovettero rinunciare a una parte della industria fordista lì sorta per volontà dello stato. Da qui provenne dunque un altro duro colpo all'idea solidaristica di un keynesismo internazionalista interventista che rinfocolò gli accenti sulla necessità di un ritorno all'individualismo e all'efficienza delle leggi di mercato (Romero, 2009).

Inoltre, i sistemi socialisti, tipico esempio di istituzioni estrattive che potevano raggiungere solo limitati gradi di sviluppo, cessarono, a partire dagli anni '70, di crescere (A. Acemoglu et al., 2012). Per motivazioni strutturali, dunque, iniziarono a esercitare sempre meno fascino e attrattività, persino sugli stessi partiti socialisti e comunisti dell'Europa occidentale. Il progressivo screditarsi, di portata storica, del modello politico-ideologico alternativo per eccellenza fece dunque venire meno una delle ragioni di fondo alla base del consenso ostentato nei confronti della dottrina keynesiana, per la fine del timore di rivoluzioni capaci di rovesciare i regimi liberali. L'assenza di alternative reali al capitalismo rese infatti meno credibili le critiche interne provenienti dalle frange più estremiste, e ciò permise ai governi di perseguire politiche meno accondiscendenti nei confronti delle classi subalterne.

³⁷ Nel secondo dopoguerra, il vecchio programma di ottenere la prosperità attraverso la produzione di prodotti primari per il mercato mondiale dei paesi imperialisti sembrò non avere più futuro: aveva, infatti, cessato di essere plausibile dopo la Grande crisi del 1929. Inoltre, sia il nazionalismo che l'antimperialismo reclamavano politiche di minore dipendenza (Hobsbawn, 1994).

³⁸ Oltretutto la convinzione che lo stato fosse più razionale del settore privato e che potesse per questa ragione correggere qualsiasi stortura da quest'ultimo eventualmente generata.

³⁹ Un drammatico esempio di fallimento della politica di *import-substitution*, al quale si farà menzione nel sottoparagrafo 4.2.1, riguardò il Ghana, cui fece da perfetto contraltare il successo dell'industrializzazione dell'Estremo Oriente che sarà descritto nella medesima sezione.

⁴⁰ Si approfondirà la tematica dell'ascesa dei NIC nel paragrafo 4.2 "I NIC NEGLI ANNI '70" della presente dissertazione.

⁴¹ Ribattezzati "Newly deindustrializing countries" da A. Liepitz.

4.1.3 Lo shock del 1973 e i suoi effetti macroeconomici

Il mondo agli inizi degli anni '70 si trovava ad un giro di boa. Dopo più di due decenni di crescita ininterrotta, il lungo ciclo dell'economia fordista si stava per chiudere. In accordo alla teoria marxista ortodossa, infatti, il sistema capitalistico va incontro, nel lungo termine, a periodiche crisi di sovrapproduzione, come per molti osservatori è stata la crisi di inizio anni '70. In una situazione già gravata dai problemi strutturali esposti nella prima parte della dissertazione, il fattore scatenante della crisi è stata la guerra dello Yom Kippur del 1973 e il conseguente embargo del petrolio nei confronti dei paesi occidentali, che ne ha fatto quasi immediatamente quadruplicare il prezzo. Le conseguenze per le bilance di conto corrente dei paesi europei, maggiormente dipendenti dal petrolio mediorientale, sono state ben più gravi che nel Nord America, per via della sua minore dipendenza da esso:

FIGURA 5 Bilance di conto corrente di tre paesi CEE (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1982.

FIGURA 6 Bilance di conto corrente di Stati Uniti e di tre paesi CEE (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1982.

Dalla figura di cui sopra, infatti, è possibile evincere che la bilancia delle partite correnti degli Stati Uniti ha registrato surplus maggiori rispetto alle potenze europee nel corso del primo shock petrolifero così come nel secondo con la parziale eccezione del Regno Unito.

FIGURA 7 Bilance di conto corrente di Stati Uniti, Italia e Arabia Saudita (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1982.

Dalla figura 7 risulta invece chiaro l'effetto che ebbero gli shock petroliferi sui conti correnti del paese esportatore di petrolio per eccellenza, l'Arabia Saudita, che ha registrato enormi surplus, in particolare nel 1974 (primo punto di massimo), conseguenza dello shock dell'anno precedente,

nell'anno 1980 (punto di massimo assoluto) e nell'anno 1981 (terzo punto di massimo). Si noti in particolare l'entità dei surplus registrati rispetto a quelli di potenze di primo piano quali gli Stati Uniti e l'Italia; si noti inoltre la limitata durata temporale di tali surplus, determinata per lo più dalle politiche deflazionistiche messe in atto nel Primo mondo e dall'inflazione industriale che ha interessato molti prodotti importati dalle petromonarchie arabe, che provocarono un rapido peggioramento delle loro bilance commerciali.

FIGURA 8 Bilance di conto corrente dei principali paesi OPEC (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1982. Arabia Saudita in blu chiaro, Libia in rosso, Kuwait in blu scuro, Iran in verde.

Dalla figura 8 è possibile invece evincere da un lato che il secondo shock petrolifero fu per i principali paesi produttori di petrolio di gran lunga più benefico del primo – i surplus registrati furono maggiori –. Dall'altro che l'Arabia Saudita fu quella che, più di tutti, guadagnò dal rialzo del prezzo del greggio: sarebbero stati dunque principalmente i capitali sauditi a dare vita a quel mercato degli eurodollari che avrebbe permesso di finanziare l'industrializzazione dei NIC.

4.2 I NIC NEGLI ANNI '70

4.2.1 L'ascesa degli anni '60

La prima forma di industrializzazione dei futuri NIC – cominciata negli anni '60 – ha interessato buona parte dell'Estremo Oriente e, solo successivamente, il Marocco e altri paesi, e ha preso il nome di "taylorizzazione selvaggia". E' consistita in una taylorizzazione in quanto ha riguardato principalmente settori ad alta intensità di lavoro quali il tessile e l'elettronica. La si è

definita “selvaggia” perché il vantaggio competitivo in questi settori è stato ottenuto sulla base di uno spaventoso sfruttamento della forza lavoro, imposto con la forza (Lipietz, 1984)⁴², al punto che molti di questi stati, che si erano prefissati di dirigere il sistema economico, assunsero forme dittatoriali: non solo infatti ebbero la necessità, anche attraverso l’uso della forza militare⁴³, di imporre la disciplina alla classe lavoratrice, reprimendone le proteste, ma anche di obbligare al cambiamento le vecchie classi dominanti ancora legate al settore dei beni primari, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica trainata dall’industrializzazione attraverso lo sfruttamento delle abbondanti risorse di manodopera disponibili (Lipietz, 1984). Questo modello fu, però, per la sua violenza, socialmente molto instabile. In più, ebbe come effetto quello di esacerbare le misure protezionistiche da parte dei governi occidentali al fine di salvaguardare i posti di lavoro, e non contribuì granché ad aumentare la domanda mondiale (Lipietz, 1984).

Ad avere meno successo furono i nuovi paesi che sottovalutarono i limiti imposti dalla condizione di arretratezza e dalla mancanza di personale qualificato e di tecnici esperti, nonché di quadri economici e amministrativi; il Ghana, ad esempio, dissipò 200 milioni di sterline, accumulate grazie agli alti prezzi del cacao e agli introiti durante la guerra – riserve maggiori di quelle che possedeva l’India all’atto della sua indipendenza – nel tentativo di costruire un’economia industrializzata sotto il controllo dello stato. I risultati furono disastrosi e furono peggiorati dal crollo dei prezzi del cacao degli anni ’60. Al volgere del nuovo decennio, i grandi progetti erano falliti, le industrie nazionali potevano sopravvivere solo grazie alla protezione delle barriere doganali e al controllo dei prezzi e delle licenze di importazione che condussero a una fiorente economia in nero e a una corruzione generalizzata. I tre quarti di tutti i salariati erano impiegati nel settore pubblico, mentre l’agricoltura di sussistenza veniva trascurata (Hobsbawn, 1994).

4.2.2 I mutamenti degli anni ‘70

Negli anni ’70, per una congiuntura ereditata dalla politica di *import-substitution*⁴⁴, da una tradizione di capitalismo mercantilistico, dal boom dell’export di materie prime e dalla mutazione strutturale del precedente processo di taylorizzazione, in queste stesse nazioni, soprattutto asiatiche, si determinò la creazione di un certo capitale locale autonomo, di una classe media urbana relativamente numerosa, e di una forza lavoro mediamente istruita e specializzata – come nel caso del Messico, del Brasile e della Corea del Sud –. Queste condizioni crearono i presupposti per una

⁴² Lo studioso da’ conto del fatto che in questi settori furono impiegate a forza financo donne anziane, mobilitate ai fini del profitto da capitale.

⁴³ La studiosa C. E. Mattei fa menzione nei suoi scritti di numerosi episodi in cui la forza militare si è resa necessaria per imporre la disciplina alla classe lavoratrice; tutti gli episodi da lei citati sono riconducibili all’applicazione di pesanti misure deflazionistiche, come fu il caso dell’Italia mussoliniana negli anni ’20 nonché dell’America Latina negli anni ’80, patria, proprio nel decennio di applicazione del monetarismo, di un numero di colpi di stato senza precedenti.

⁴⁴ Fallita per le ragioni presentate nella sezione storica.

nuova strategia chiamata “Fordismo periferico”, una genuina forma di fordismo, basata sull’accoppiamento tra accumulazione intensiva ed espansione dei mercati, ma periferico, per due ragioni: primo, la produzione specializzata, e in particolare, la progettazione, rimasero saldamente ancorate all’*heartland* del sistema economico mondiale; secondo, la suddetta espansione dei mercati implicò non solo l’espansione del mercato interno – questi paesi godevano infatti di una popolazione sufficientemente vasta da garantire un certo mercato interno (Hobsbawn, 1994), stabilizzato dall’aumento dei redditi medi frutto della prima ondata di industrializzazione, che ha innalzato la spesa per i consumi della nascente classe media, nonché dalla condivisione, in ossequio al modello keynesiano, di questi da parte dei lavoratori dell’industria fordista – ma anche, soprattutto, l’export di manufatti verso il centro: ecco spiegata la continua dipendenza dei NIC dall’*heartland* industriale del mondo, altresì rafforzata dall’aumento dell’import soprattutto di attrezzature industriali tecnologicamente avanzate (Hausmann in Lipietz, 1984)⁴⁵. Interessante notare come, in ogni caso, il modello di accumulazione interna dei paesi genericamente ricadenti sotto l’ombrello del fordismo periferico sia variato anche significativamente: in termini di rapporto tra export di manufatti e consumo domestico, ad esempio, si è oscillato dal 4,1% del Messico al 25,4% della Corea del Sud. In ogni singolo caso concreto, la relazione esatta dipese da fattori quali le modalità di regolazione – in particolare della relazione salariale –, l’egemonia esercitata dalle classi dominanti, e così via (Lipietz, 1984). Notansi come, all’epoca, il Messico fosse relativamente più democratico del Sud Corea, soprattutto in ambito urbano (Lipietz, 1984).

Come può testimoniare chiunque abbia una conoscenza ad esempio del Brasile e del Messico, le politiche stataliste produssero burocrazia, corruzione spettacolare e grandi sprechi, ma anche un tasso di crescita del 7% annuo in entrambi i paesi per vari decenni: in tal modo Brasile e Messico attuarono il tanto desiderato passaggio alla moderna economia industriale. Una popolazione sufficientemente vasta rendeva infatti praticabile e sensata la scelta di una industrializzazione volta a sostituire i prodotti importati, mentre la spesa pubblica e altre iniziative statali tenevano alta la domanda interna, tanto che, a un certo punto, il settore pubblico brasiliano arrivò a gestire quasi la metà del prodotto interno lordo e a includere 19 su 20 delle più grandi compagnie industriali, mentre in Messico esso dava impiego a un quinto della manodopera complessiva e pagava i due quinti del conto-stipendi nazionale (Hobsbawn, 1994).

Diversamente, la pianificazione statale in Estremo Oriente tese a fare meno affidamento sull’impresa pubblica direttamente gestita dallo stato e più su gruppi economici favoriti, dominati

⁴⁵ Lo studioso ci dice che la domanda di questo tipo di importazioni, essendo sempre più legata a progetti di investimento e non a importazioni di beni di consumo delle classi più agiate, divenne via via meno elastica alle variazioni del reddito nazionale. Ciò spiega perché i NIC, persino in un periodo di recessione generalizzata, ebbero difficoltà a ridurre l’import e si indebitarono enormemente (anni ‘70): non volevano o potevano interrompere la via dell’industrializzazione ormai intrapresa.

dal controllo governativo del credito e degli investimenti, ma la dipendenza dallo stato dello sviluppo economico fu la stessa che in Africa e in America Latina (Hobsbawn, 1994).

Se prendiamo il caso della Corea del Sud, vediamo come il periodo 1962-1972 coincise con quello della taylorizzazione selvaggia mentre, nel 1973, con il riorientamento della sua crescita verso lo sviluppo del mercato interno, si passò ad un sistema di fordismo periferico. Il ricentramento sul mercato interno venne sancito da un abbassamento della quota dell'export, diminuito dopo il 1973 dal 28 al 23% del PIL e, a seguito di una ascesa nella scala tecnologica, resa possibile grazie a forti investimenti interni sulla professionalizzazione della forza lavoro, da una diminuzione dell'import dal 27 al 20%. Con la creazione di un capitale autonomo la strategia sudcoreana assunse sempre più le caratteristiche di un capitalismo industriale autocentrato, il quale credè altresì un commercio Sud-Sud non trascurabile, secondo un pattern che ricalcava quello della vecchia divisione del lavoro, ma stavolta fra NIC e paesi *low income* che mancavano di risorse di qualsiasi tipo o che esportavano materie prime e prodotti agricoli.

Nei confronti di questi ultimi, infatti, i NIC divennero particolarmente competitivi rispetto ai paesi avanzati, con esportazioni spesso più sofisticate o a maggior intensità di capitali di quelle indirizzate al Primo mondo (Lipietz, 1984). Al punto che, tra il 1990 e il 2010, il commercio di prodotti non petroliferi fra i paesi del Sud del mondo è passato dal 9 al 21% del totale, mentre tra il 1995 e il 2011 questi si sono scambiati prodotti manifatturieri a media intensità tecnologica per un valore compreso tra il 28 e il 35% del totale, mentre quelli a tecnologia elevata sono passati dal 21,5 a poco meno del 30%. Il peso di tutti gli altri settori (materie prime, industria manifatturiera leggera, come il tessile e l'abbigliamento, e i settori a bassa intensità tecnologica) è diminuito nell'insieme dal 49 al 38%, un calo attribuibile per intero a quelli a minore intensità tecnologica (Segreto, 2018).

4.3 IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE ALLA FINE DEGLI ANNI '70

4.3.1 Le politiche contraddittorie dell'Amministrazione Carter

Ma il vero punto di svolta giunse solo nel 1979 (Romero, 2009), per motivazioni di natura squisitamente politica interne agli Stati Uniti d'America. Le contraddittorie politiche monetarie seguite infatti dall'amministrazione Carter, volte al ritorno alla competitività dell'industria manifatturiera, alla lotta alla deindustrializzazione nei settori tradizionali, anche al fine di salvaguardare l'occupazione della classe media operaia, e dunque miranti, dopo un'intensa rivalutazione, iniziata tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978, ad una nuova svalutazione del dollaro, apparvero come una lotta donchisciottesca contro tendenze strutturali inarrestabili: la nuova

svalutazione infatti andava contro la necessità di difendere l'afflusso di capitali finanziari negli USA, indispensabile per reggere quella nuova forma di competizione internazionale, da combattere sul mercato dei capitali, che si era andata scatenando già a partire dal decennio precedente, in particolare contro la nascente potenza finanziaria tedesca. Le politiche economiche apparvero dunque inefficaci; pertanto, colpa anche il nuovo shock petrolifero del 1979 e il conseguente aumento dell'inflazione, il governatore della FED Paul Volcker, uno dei principali artefici del nuovo corso, intervenne con decisione a stroncare l'offerta di moneta e rialzò i tassi di interesse (Romero, 2009). Di lì a poco, la vittoria del repubblicano Ronald Reagan avrebbe sancito definitivamente la svolta.

4.3.2 La nuova morfologia del sistema produttivo internazionale: rapporti Nord-Sud

Il sistema economico internazionale infatti era oramai radicalmente mutato: in un mercato mondiale in cui la competizione per i capitali stava diventando la misura principale delle possibilità di crescita, gli Stati Uniti si trasformarono da esportatori a importatori netti di capitale, e su larghissima scala. Nel mentre, accelerava il processo di divaricazione dei destini del Terzo Mondo, iniziato nel decennio precedente, e si approfondiva la crisi del debito in Africa e in America Latina, per via della politica americana di rialzo dei tassi di interesse. Questa, inoltre, determinando il ritorno dei capitali in Nord America, privava i paesi poveri dei fondi necessari per gli investimenti. I paesi asiatici, al contrario, che già si erano predisposti per assurgere a "grande fucina del mondo" iniziarono ad approfittare dei surplus della bilancia di conto finanziario americano, e quindi della loro capacità di indebitamento, per divenire i grandi fornitori di beni di consumo per il mercato a stelle e strisce. I proventi di tali acquisti venivano utilizzati per comprare nuove attività finanziarie in dollari, quali i Buoni del Tesoro americano, e quindi, nuovi acquisti e nuovo debito Usa, a cui corrispondeva una sempre maggiore crescita industriale dell'Estremo Oriente. Prendeva così forma un nuovo circolo virtuoso tra la domanda americana di beni, finanziata dall'afflusso di capitali internazionali, e lo sviluppo di nuovi poli di crescita in un'economia sempre più globale (Romero, 2009).

4.3.3 La divaricazione dei destini del Terzo mondo

A conti fatti, nel corso della stagione monetarista, fra il 1980 e il 1990, il reddito pro capite delle economie emergenti dell'Asia saliva infatti del 40% in rapporto a quello dell'Occidente, mentre quello dell'America Latina e dell'Africa subsahariana calava del 30% (Romero, 2009). Nello specifico, il reale prodotto interno lordo dell'Africa subsahariana diminuì fra il 1960 e il 1987 da una quota che rappresentava il 14% del prodotto interno lordo delle nazioni industriali fino a una quota dell'8%. E' possibile affermare dunque che un certo numero di paesi precipitò al fondo delle

statistiche internazionali. E a un sottogruppo a basso reddito, in cui vivevano circa tre miliardi di esseri umani, il cui prodotto nazionale lordo pro capite sarebbe ammontato nel 1989 a circa 330 dollari, iniziò a contrapporsi un gruppo di paesi più floridi (Brasile, Malesia, Messico e simili) il cui prodotto nazionale lordo pro capite medio sarebbe stato di circa otto volte più alto – i NIC –, mentre il gruppo più prospero, che includeva all'incirca ottocento milioni di persone, avrebbe potuto vantare un PNL pro capite di circa cinquantacinque volte più elevato di quello spettante alla fascia più bassa (Hobsbawn, 1994).

4.3.4 La nuova competizione globale per i capitali

Possiamo quindi guardare a questi anni come a una cesura profonda, in cui il sistema economico sorto insieme alla guerra fredda si disarticolò, e fu seguito da una transizione vissuta come crisi dai contemporanei. Alla fine di tale periodo, il dollaro non rappresentava più l'ancora del sistema finanziario, pur continuando a essere al centro del sistema internazionale dei pagamenti: quantunque ancora mantenessero una posizione di primazia, gli stessi Stati Uniti si trasformarono, anche alla luce dell'alto indebitamento e della non sufficiente apertura della loro economia, da motore della crescita economica internazionale a paese in competizione sul mercato finanziario, per procacciare, esattamente come tutti gli altri paesi industrializzati, quei capitali indispensabili all'acquisto dei beni di consumo. Questa svolta, epocale, ebbe vere e proprie ripercussioni psicologiche collettive: non più nazione dal ruolo eccezionale che, parafrasando T. Paine, avrebbe avuto la forza per far *“ricominciare la storia di nuovo”*, bensì paese dal ruolo preminente ma all'interno di un regime di aperta concorrenza con tutti gli altri. Alla coordinazione negoziata di un'economia atlantica subentrava la competizione tra grandi aree economiche (USA, EC, Giappone e poi, l'Estremo Oriente) tanto interdipendenti quanto concorrenti. E da grande creditore, gli Stati Uniti si trasformavano in grande recettore globale di capitali (Romero, 2009). Grazie ai quali, oltre a finanziare i consumi, investire internamente, una volta sbarazzatisi delle vecchie catene di produzione, in nuovi settori ad alta intensità di capitale – fondamentali nella dinamica strutturale del capitalismo, in quanto se da un lato rappresentavano l'inevitabile prodotto del sistema economico stesso, che vi investiva per ricavarvi un profitto, dall'altro permettevano e rafforzavano le rapide, dense e molteplici interconnessioni che rendevano operativamente fattibile, ed economicamente sempre più redditizia, l'internazionalizzazione delle produzioni e la moltiplicazione degli scambi – informatica, telecomunicazioni e terziario, prodromici alla rivoluzione della *new economy* che avrebbe avuto pienamente luogo solo nel decennio successivo, durante l'amministrazione Clinton. Questi nuovi settori, che avrebbero ristorato i profitti da capitale e, dunque, gli investimenti interni, avrebbero portato nuovamente l'economia americana a correre: nei vent'anni che vanno dal 1980

alla fine del XX secolo la sua ristrutturazione comportò da una parte la perdita di circa 44 milioni di posti di lavoro, specie nei settori dell'industria manifatturiera, dall'altra la creazione di ben 73 milioni nel settore dei servizi (sia innovativi sia tradizionali) e in quello delle industrie avanzate, con un saldo positivo di 29 milioni (Segreto, 2018).

5 L'ERA DELL'ESPANSIONE DEL CREDITO (1945-1979)

5.1 INFLAZIONE CRESCENTE E CRISI DEI PROFITTI (1945-1970)

5.1.1 Il sistema di Bretton Woods e gli anni del keynesismo internazionale

Gli Stati Uniti rappresentarono il motore della crescita dell'economia mondiale per i venticinque anni successivi al 1945, in virtù delle enormi riserve aurifere possedute (circa i 2/3 di quelle mondiali) e della assoluta preminenza del dollaro nel sistema finanziario e dei pagamenti internazionale: non a caso, il sistema di Bretton Woods – in vigore dal 1945 al 1973 – si configurò come un gold standard puro limitato al dollaro: Washington poteva in questo modo stampare moneta con l'unica clausola di dover mantenere la parità con l'oro, stabilita tramite accordo internazionale, di \$35/oncia. L'unico limite alla stampa di moneta risiedeva dunque nella finitudine della quantità di oro disponibile sulla terra: non ve ne erano altri. Ciò rendeva comunque impossibile l'espansione indefinita del credito ed era il motivo per cui gli europei auspicavano il mantenimento in vita di questo sistema.

Tuttavia dalla metà degli anni '60 esso cominciò sempre più ad assomigliare ad un sistema a tassi fissi con valuta di riserva (Krugman et al., 2023), in cui il dollaro era utilizzato come valuta di riserva, mentre gli Usa avevano la possibilità di indebitarsi *ad libitum*⁴⁶ e di decidere il tasso di espansione del credito e di interesse per tutto il mondo, che era costretto, in forza del sistema di Bretton Woods, ad allinearvisi (Krugman et al., 2023). Dunque, la politica monetaria – e di espansione del credito – era decisa da Washington in base ai propri obiettivi macroeconomici e internazionali: tale posizione di privilegio le permise però allo stesso tempo di continuare a coordinare le politiche di keynesismo internazionale. Si assistette quindi ad una sempre maggiore espansione del credito, proseguita, attraverso una pesante politica di reflazione nonostante si fosse già in una condizione di inflazione, nei primi anni di presidenza Nixon: per quale ragione avvenne tutto ciò?

Le politiche di keynesismo internazionale comportarono, tra le altre cose, l'esportazione di merci a fondo perduto e l'erogazione di prestiti per la ricostruzione. Per permettere di ripagarli gli

⁴⁶ Vedasi nota 65 sul perché fosse poco plausibile all'epoca una perdita di fiducia nel dollaro causata da un eccessivo indebitamento.

USA non poterono che aumentare le loro importazioni dal Vecchio Continente, una volta ricostituite le linee di produzione. A maggior ragione perché, tornati competitivi, i prodotti europei iniziarono a costare, essendo lì più basso il costo del lavoro, di meno rispetto agli equivalenti americani. In aggiunta a ciò, l'economia a stelle e strisce, essendo in grande espansione, tendeva naturalmente a incrementare la propria quota di importazioni estere. Questo trend, che gli Stati Uniti, all'epoca, sostennero ben volentieri, in quanto *conditio sine qua non* al fine di assicurare la ripresa globale, condusse però ad un rapido deteriorarsi della loro bilancia dei pagamenti – in deficit già a partire dal 1950 – e di quella di conto corrente – dagli anni '70, e necessitava quindi di una continua espansione monetaria.

Gli anni '60 furono inoltre caratterizzati, specialmente in Europa – vedasi la rivolta del Maggio francese – da grandi proteste popolari. Le élite politiche occidentali, piuttosto che rinfocolare il confronto di classe, e dunque le tensioni sociali, spingendo i capitalisti a ridurre le conquiste della classe operaia strutturalmente incompatibili con il buon funzionamento del sistema capitalistico, in quanto causa di inflazione e crisi di riproduzione del capitale, e dunque di diminuzione degli investimenti produttivi, risposero attraverso un'espansione del credito. Così facendo, provarono a sublimare la tensione sociale attraverso le garanzie della piena occupazione e del sostegno alla domanda interna: era il trionfo del keynesismo. I governi europei, tuttavia, ben sapevano che la crescita trainata dall'espansione monetaria altro non faceva che cronicizzare, aggravandoli, i problemi già in essere: l'inflazione, che, per l'appunto continuava ad aumentare⁴⁷, e la crisi del profitto da capitale, anche questa connaturata al sistema capitalistico⁴⁸. Per questo negli anni '70 gli stati europei rimasero favorevoli al mantenimento di un sistema a tasso di cambio fisso: esso forniva il pretesto per imporre una maggiore disciplina monetaria rispetto a un'incontrollata espansione del credito⁴⁹ e, attraverso un richiamo ai vincoli internazionali, per frenare le rivendicazioni popolari che rischiavano di mandare fuori controllo l'inflazione.

⁴⁷ Principalmente per il sostegno al consumo e le aspettative inflazionistiche che si traducevano, data la forza negoziale raggiunta dalla classe lavoratrice, in salari nominali sempre più alti.

⁴⁸ E' strutturale nel senso che, come ci dice la teoria marxista, le politiche keynesiane che avrebbero messo al riparo dalla crisi di sovrapproduzione di beni, avrebbero inevitabilmente provocato una crisi di riproduzione, cioè di sovrapproduzione, di capitale, come denunciato dai monetaristi negli anni '70. Ciò che dunque proveremo a dimostrare è che è propria del sistema capitalistico l'impossibilità di tenere a freno entrambe le crisi di sovrapproduzione *allo stesso tempo*, in quanto le politiche miranti a risolverne una, come le keynesiane per quella dei beni, provocano inevitabilmente l'altra, e viceversa. E' dunque strutturalmente impossibile, alla luce della logica del capitalismo, risolvere contemporaneamente entrambe *in modo permanente*, ed esattamente in questo consiste quanto messo in luce da E. Mandel e riportato alle pp. 26-28.

⁴⁹ In particolare, R. Mundell sosteneva un mix di politiche fiscali e monetarie che, relativamente al problema del finanziamento della bilancia dei pagamenti, propugnava una restrizione dell'enorme massa di liquidità presente a livello globale. In particolare, l'autore contestava il finanziamento dei deficit delle bilance attraverso la semplice stampa di moneta che produceva come unico effetto l'esplosione dell'inflazione. Egli affermava che tutte le crisi sino ad allora verificatesi erano riconducibili alla enorme volatilità nel prezzo dell'oro nonché all'enorme espansione del mercato degli eurodollari che però, come notato da A. Liepitz, aveva anche avuto i suoi effetti positivi, quali l'aver permesso il finanziamento dell'industrializzazione di buona parte del Terzo mondo, fenomeno epocale che cambiò per sempre i

La crisi dei profitti era dunque peggiore negli Usa che in Europa, in quanto i primi, oltre a scontare la perdita della profittabilità tipica di un sistema capitalistico avanzato, in accordo alle dinamiche descritte nel paragrafo precedente, dovevano altresì sostenere la competizione di Europa e Giappone.

5.1.2 La risposta fordista alle crisi di sovrapproduzione entra in crisi

Anche agli albori del modello di produzione capitalista esisteva il pericolo che il sottoconsumo generasse una crisi di sovrapproduzione⁵⁰; la crisi del 1930 fu esattamente di questo tipo⁵¹. Il capitale dalle metropoli doveva pertanto trovare uno sbocco in mercati esteri che assorbissero il suo output. A questo punto, “intelligenti” rappresentanti del capitale, come Ford e Keynes (Lipietz, 1984), risolsero internamente la tendenza alla sovrapproduzione attraverso l’istituzionalizzazione dell’accoppiamento fra l’innalzamento della produttività dell’impresa – mediante modalità di incremento dell’estrazione di plusvalore – e l’incremento del potere d’acquisto dei salariati – attraverso gli accordi collettivi e il welfare state –. In questo consisteva il sistema di accumulazione e la modalità di regolazione che presero il nome di “Fordismo”. E la sua corrispondente politica economica era appunto il keynesismo (Lipietz, 1984). In questo modo, prodotti a sempre più alto contenuto tecnologico potevano essere acquistati internamente: pertanto, le crisi di sovrapproduzione di capitale furono – almeno per un po’ – scongiurate dagli investimenti a sempre maggiore intensità di capitale, mentre quella di beni e, dunque, la necessità di ricercare mercati al di fuori, smorzata dall’innalzamento del potere d’acquisto interno, ovverossia dal consumismo. Per un periodo tale sistema sembrò risolvere entrambe le tendenze alla sovrapproduzione e dunque confutare la teoria marxista dell’andamento “sinusoidale” delle crisi di sovrapproduzione descritta alle pp. 23-24. A un certo punto, però, esso entrò in crisi: da un lato, infatti, le prime due modalità di incremento dell’estrazione di plusvalore si esaurirono nel tempo,

destini del pianeta. Per Mundell la fine della convertibilità aveva reso indisciplinati gli Stati Uniti e ciò stava alla base di entrambi i problemi; in particolare, l’enorme incremento del valore delle riserve auree detenute era stato determinato da un incremento del valore reale dell’oro, divenuto ancor più prezioso, *ipso facto*, con la fine della convertibilità e, in secondo luogo, da una svalutazione cui mediamente erano andate incontro le valute globali, che ne aveva fatto lievitare il prezzo: svalutazione che era anche la naturale conseguenza del continuo aumento della moneta circolante. A ciò si legò anche l’espansione del mercato degli eurodollari, che non sarebbe potuto esistere senza la stampa di tutti quei dollari, resa possibile dalla fine dell’obbligo di convertibilità. I due fenomeni – esplosione del mercato degli eurodollari e valore dell’oro – non erano dunque indipendenti, ma entrambi avevano una radice comune: la stampa incontrollata di moneta derivata dalla fine della convertibilità. Riguardo agli effetti positivi di un sistema a tasso di cambio fisso, sempre R. Mundell affermava che ancorare la propria valuta ad una forte (dollaro, oro, o altro...) esponeva alle fluttuazioni, e dunque all’inflazione, di quella valuta e a nient’altro. In questo modo, ciascuna nazione poteva scegliere l’inflazione più congeniale alla propria economia e ai propri interessi. Mentre, un sistema a tassi di cambio flessibili non era garanzia di disciplina monetaria, in quanto si poteva sempre trovare una ragione politica per svalutare, come le pressioni provenienti dalla classe lavoratrice.

⁵⁰ La sovrapproduzione è un concetto classico della dottrina marxista, cui si rifanno, fra gli autori citati nel nostro saggio, A. Lipietz, C. E. Mattei, W. Bonefeld e E. Mandel.

⁵¹ Per la dottrina marxista.

proprio come previsto dagli stessi marxisti⁵²: in particolare, la prima, comportando un'estensione dell'orario di lavoro, diventò – alla luce dell'inevitabile mutamento nella sensibilità sociale (Acemoglu et al., 2012)⁵³ – impopolare e, dunque, insostenibile in presenza di un sistema politicamente libero, con grandi partiti di massa e rappresentanze sindacali. In più, a fronte di questo esaurirsi, che metteva in crisi uno degli elementi portanti del fordismo, vale a dire la capacità di assicurare la riproduzione del capitale incrementando continuamente il profitto da investimento, iniziava altresì a delinarsi una vera e propria erosione del profitto a causa di quelle politiche keynesiane di incremento del potere d'acquisto dei salariati, l'altro elemento portante del fordismo, messe in atto per scongiurare la tendenza alla sovrapproduzione di beni. La condizione, strutturale, di stagnazione del profitto, venne quindi aggravata dalla sua riduzione: il perseguimento della piena occupazione, infatti, comportò inevitabilmente un aumento della capacità contrattuale della forza lavoro oramai organizzata in sindacati, i quali, dopo decenni di libertà politica, avevano affinato le

⁵² Dinamica strutturale già evidenziata dalla filosofia marxista (Mattei, 2023) e riportata, nel paragrafo dedicato al pensiero dell'economista E. Mandel, sotto il nome di crisi lineare della produttività marginale del lavoro.

⁵³ Per spiegare l'evoluzione politico-istituzionale di certe aree del mondo verso forme di potere più inclusive, l'economista del MIT D. Acemoglu ricorre alla teoria istituzionale. Rimandando al testo per una spiegazione più dettagliata, ci limitiamo qui a tratteggiare la logica di fondo della sua tesi: secondo lo studioso, sentieri politico-istituzionali anche solo leggermente differenti in partenza arrivano a divergere completamente in occasione di quelle che Acemoglu chiama *congiunture critiche* della Storia. Di interesse per noi è però ciò che viene affermato nel cap. 11 del testo cui si fa riferimento, intitolato "Il circolo virtuoso", nel quale si spiega come, in un sistema già affermato di istituzioni inclusive, si innescano meccanismi virtuosi che rafforzano nel tempo l'inclusività delle stesse, permettendo ad una quota sempre maggiore di forza lavoro di godere di quelle garanzie e tutele che da esse emanano; fra queste, il limite lavorativo delle 8 ore giornaliere, non a caso introdotto agli inizi del secolo scorso in tutte le maggiori democrazie liberali dell'Occidente, sulla scia di due congiunture critiche quali la partecipazione della classe operaia maschile alla Prima guerra mondiale e di quella femminile alla produzione bellica, e la Rivoluzione russa. In un paragrafo intitolato emblematicamente "La lenta marcia verso la democrazia" si enuncia la logica dietro questa dialettica storica: il pluralismo parlamentare di stampo liberale, attraverso gli istituti del lobbying e delle petizioni, mostra ai comuni cittadini che essi dispongono di più prerogative di quante immaginano. Ma pluralismo politico non significa ancora democrazia, tantomeno economica. Il crescente malcontento sociale delle masse escluse dal voto, generato dalle elevate disuguaglianze economiche, spinge le élite a ritenere unanimemente che per risolvere la situazione e impedire la rivoluzione sia necessario accondiscendere a delle riforme. Esse, afferma Acemoglu, vengono quindi accordate perché si ritiene rappresentino l'unico modo per mantenersi al potere, secondo il motto "Riformare per conservare e non per abbattere". Per le masse, in verità, i diritti politici sono finalizzati ad ottenere maggiori diritti economici. Parafrasando J. R. Stephens, uno dei leader del movimento cartista inglese, "La questione del suffragio universale [...] è una questione di coltello e forchetta, di pane e formaggio." Costui aveva capito che la possibilità di votare era il modo più durevole per dare potere alle masse britanniche e garantire loro un cappotto, un cappello, un tetto e una buona cena. Ma perché l'élite cede alle rivendicazioni delle masse? Ebbene, la risposta è che i cambiamenti economici e politici già verificatisi nei sistemi liberali di inizio Novecento fanno sì che reprimere le richieste popolari tramite l'impiego della forza risulti poco conveniente per le élite stesse. In altri termini, esse rimangono imprigionate dall'immagine di legalità costituzionale che si erano impegnate a veicolare al fine di legittimare il loro potere. Per impadronirsi definitivamente della società, infatti, le classi dominanti avrebbero dovuto sbarazzarsi della legge "demolendo le complesse strutture giuridiche previste dalla Costituzione e vanificando così la loro stessa ideologia universalistica" (E. P. Thomson). Così facendo, tuttavia, nulla le avrebbe distinte dal precedente potere assolutista di stampo monarchico. E, private della legittimità necessaria per governare, nulla avrebbe potuto impedire il tentativo violento di una sua restaurazione. A ciò si deve poi aggiungere la presenza di feedback positivi che si instaurano tra istituzioni politiche ed economiche inclusive. La vastità e pluralità di interessi in gioco, infatti, rende più difficile mettere d'accordo l'intera coalizione al comando su quali misure repressive intraprendere, senza contare il fatto che le élite liberali hanno meno da perdere dal restare *aggrappate* al potere, data la sua struttura pluralistica, rispetto a quelle dei regimi assolutistici, e dunque meno da perdere dal concedere altro spazio di potere, tanto più sapendo di rischiare di perderlo del tutto nel caso di un rovesciamento violento in senso involutivo della loro autorità.

loro strategie di lotta. Le politiche keynesiane, dunque, non solo portarono ad una riduzione del profitto da capitale, ma innescarono un circolo vizioso che condusse ad una sua continua diminuzione: grazie alla piena occupazione e alla forza negoziale raggiunta, infatti, la classe lavoratrice rispose al continuo miglioramento del suo tenore di vita materiale non acquietandosi, bensì avanzando rivendicazioni sempre maggiori, come dimostrarono le rivolte del Maggio francese citate nel sottoparagrafo precedente. A queste le classi dirigenti occidentali, per non rinfocolare il conflitto di classe, risposero, come già detto, attraverso una continua espansione del credito e una accondiscendenza che aggravava ancora di più, per l'appunto, la crisi del profitto da capitale. Tale condizione, comune a tutto il Primo mondo, in quanto connaturata alle politiche keynesiane, fu, per le ragioni spiegate nell'explicit del sottoparagrafo precedente, ancor più grave negli Usa.

5.2 LE REAZIONI AL DECLINO DELLA PROFITABILITA' NEL PRIMO MONDO

5.2.1 Reflazione e liberalizzazione: la risposta di Nixon (1970-1973) alla crisi dei profitti

Per rispondere alla crisi, e aumentare nuovamente le esportazioni, il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, Richard Nixon, non poté che procedere alla svalutazione del dollaro. Ma per fare ciò dovette violare la parità fissata alla Conferenza di Bretton Woods. Per questa ragione, nel 1971 egli sospese unilateralmente – provocando una crisi dei rapporti transatlantici – la convertibilità del dollaro in oro e procedette ad una prima svalutazione del 9%. Essa migliorò la bilancia commerciale e, di conseguenza, anche quella dei pagamenti; gli europei, dal canto loro, speravano che la svalutazione terminasse lì in quanto svalutare il dollaro significava *ipso facto* rivalutare le altre valute e, negli anni '70, ciò sarebbe risultato particolarmente problematico. Si espansero poi le linee di credito per le aziende, sia per ragioni politico-sociali, come risposta pragmatica alla lotta di classe (Bonefeld et al., 1995), che per cercare di risollevare gli stagnanti investimenti produttivi interni agli Usa; ma anche per la necessità di spalmare la crisi dei profitti sulle altre economie industriali e tornare competitivi sul mercato internazionale, e dunque svalutare, a cui si aggiunse anche la necessità derivante dalla continua crescita dell'economia internazionale.

Per affrontare la crisi si spinse altresì per una ulteriore liberalizzazione del mercato dei capitali, al fine di compensare la crisi della profittabilità degli investimenti nell'economia reale con la ricerca di profitti all'estero⁵⁴; ciò tuttavia non contribuì ad aumentare gli investimenti interni, anzi; la maggiore libertà del capitale aumentò lo scollamento tra la sua accumulazione e l'investimento produttivo (Bonefeld et al., 1995): la profittabilità fu in sostanza sempre più il risultato della profittabilità della finanza speculativa. Al fine di risollevare i profitti dei capitalisti, e,

⁵⁴ Vedasi nota 2.

dunque, l'incombente crisi di sovrapproduzione di capitale, fu potenziato il classico canale degli investimenti esteri diretti, che, infatti, a partire dagli anni '70 in poi, non fecero altro che aumentare⁵⁵: gli FDI, classico strumento del keynesismo internazionale, come già descritto nel sottoparagrafo "Il ruolo di guida degli Stati Uniti" della sezione storica, erano all'inizio motivati principalmente da ragioni politico/ideologiche; a partire dagli anni '70, invece, ragioni strettamente economiche prevalsero, in quanto, come ci dice anche Hobson⁵⁶ (Hobson in Graziano, 2019) l'investimento estero, alla luce della sua maggiore profittabilità rispetto a quelli interni, servì a evitare una crisi di sovrapproduzione di capitale. Il rafforzamento degli FDI, i quali, nonostante il loro aumento, sono stati comunque più che sopravanzati dai prestiti di istituzioni non "ufficiali"⁵⁷, frutto per l'appunto della sempre maggiore liberalizzazione del movimento dei capitali, da parte delle sempre più potenti *multinational corporations*⁵⁸, petromonarchie arabe del Golfo, etc. ha permesso ed esteso quel processo di industrializzazione dei NIC già avviatosi, solo presso alcuni di essi, nel decennio precedente, alla luce del vantaggio competitivo che questi possedevano nel fattore lavoro. Questo processo di industrializzazione dei NIC/deindustrializzazione del Primo mondo ha generato una struttura a tre livelli nel sistema globale di produzione: livello 1) progettazione; livello 2) produzione qualificata; livello 3) produzione non qualificata (Lipietz, 1984). I compiti riferiti ai livelli 1) e 2) sono rimasti nell'heartland del sistema economico, mentre quelli del livello 3) rilocati per l'appunto altrove⁵⁹, prima nelle aree periferiche del centro (Sud degli Stati Uniti, Ovest della Francia), poi nella sua immediata periferia (Messico, Sud e Est Europa⁶⁰), e infine ancora oltre⁶¹.

La politica di espansione monetaria, combinata con la sempre maggiore liberalizzazione del movimento dei capitali, generò attacchi speculativi contro il dollaro; inoltre, essendoci ancora un limite formale all'espansione del credito statunitense – il prezzo nominale dell'oro in dollari, fisso – l'eccessivo discostamento di questo da quello reale che si determinava sul mercato libero dell'oro, alimentò squilibri, tensioni e ulteriori attacchi speculativi contro la valuta americana. La parità rappresentava dunque un limite oramai intollerabile per l'amministrazione Usa, che non riusciva tra l'altro ad aumentare la quantità di oro detenuta presso la FED al ritmo della quantità di moneta.

⁵⁵ Vedasi figura relativa agli FDI *net inflow* delle principali macroaree del Terzo mondo.

⁵⁶ Era una delle ragioni alla base del flusso degli FDI già citate a p. 41. In particolare, Hobson sottolinea la crescente importanza dell'esportazione di capitali rispetto all'esportazione di merci.

⁵⁷ Più in generale, infatti, la cosiddetta "economia internazionale del debito", privata, ha sopravanzato gli FDI e i prestiti di natura pubblica, specialmente verso i NIC (Lipietz, 1984).

⁵⁸ Le quali si rafforzeranno ulteriormente verso la fine degli anni '70 per ragioni che spiegheremo successivamente.

⁵⁹ Principalmente per il basso costo della manodopera locale.

⁶⁰ Si rammenti che uno dei principali effetti della Ostpolitik inaugurata da Willy Brandt fu quella di permettere un sempre maggiore indebitamento degli stati satellite dell'Unione Sovietica con le banche occidentali, principalmente europee. In questo modo, si avvicinava l'Est all'Ovest rendendolo finanziariamente dipendente, e si aprivano nuovi mercati per i capitali occidentali i cui profitti erano in crisi.

⁶¹ Ci si riferisce principalmente all'Estremo Oriente, il cui processo di rinascita economica sarà tratteggiato più avanti.

Tutte queste condizioni spingevano dunque per la fine del sistema di Bretton Woods e per la creazione di un sistema a tassi di cambi flessibili, in cui ciascun paese, in primis gli Stati Uniti, avrebbero potuto espandere liberamente il credito senza essere vincolati ad alcuna parità formale.

L'espansione monetaria del biennio 1970-72 ha portato a un boom dell'economia mondiale e ha rappresentato, per le economie capitaliste avanzate (Bonefeld et al., 1995), il periodo di crescita del PIL aggregato più alto dal 1950-51. Tale dato potrebbe però condurre a false rappresentazioni della realtà: la crescita era infatti gonfiata dal credito, nonché dalle possibilità offerte dalla finanza speculativa; i problemi atavici del capitalismo invece, tra cui i debiti delle amministrazioni pubbliche non controbilanciati dalla creazione di asset produttivi (Bonefeld et al., 1995) si aggravavano sempre più: si continuava cioè a rimandare la subordinazione della relazione salariale al capitale, ovvero sia un maggiore sfruttamento del lavoro. Ma tale rimando non poteva perpetuarsi indefinitamente: un giorno i nodi sarebbero venuti al pettine. E lo shock petrolifero del 1973 rappresentò esattamente questo: la goccia che fece traboccare un vaso oramai ricolmo sino all'orlo.

5.2.2 Le tre modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore

Il sistema capitalistico si fonda sull'assunto della sua continua espansione, pena una crisi generalizzata e, probabilmente, una guerra egemonica globale (Graziano, 2019). Tale espansione si realizza attraverso l'investimento di ricchezze pubbliche e private, i capitali, a cui dovrebbe seguire un ricavo superiore alla spesa. Parte di questa differenza, il guadagno propriamente detto, viene incassata dal capitalista, mentre il rimanente dovrebbe teoricamente essere reinvestito. Per fare in modo che si continui a investire, bisogna mantenere un certo margine di profitto; anzi, l'obiettivo del sistema economico è proprio la massimizzazione del profitto privato, pena la fine dell'investimento stesso. Per assicurarsi ciò, il valore economico dei prodotti venduti sul mercato deve risultare superiore a quanto investito. Al fine di reiterare tale processo, è necessario rendere sempre più efficiente, ad ogni passaggio, la produzione. Ciò può essere ottenuto, a parità di costo degli altri fattori di produzione, – es. terra, capitale, etc... – principalmente attraverso 3 modalità (Mattei, 2023): allungamento della giornata lavorativa a parità di salario, e, dunque, della porzione non retribuita della stessa, incremento dell'intensità del lavoro e meccanizzazione e automatizzazione della produzione, ovvero sia incremento della produttività del lavoro. Cosa significa tutto ciò?

L'allungamento della giornata lavorativa a parità di salario, e, dunque, della porzione non retribuita della stessa si spiega da sé. Questa prima modalità, tuttavia, come già detto, si esaurisce nel tempo per motivi di garanzia della sopravvivenza della forza lavoro, ovvero sia per un aspetto

biopolitico: la giornata di lavoro non può estendersi tanto da annientare la riproduzione fisica dei lavoratori (Mattei, 2023), oltreché per ragioni di sensibilità politica frutto delle continue battaglie dei lavoratori. A riprova di ciò, il divieto, in Italia risalente agli anni '20, periodo di intensi scioperi, di prestare servizi lavorativi per più di 8 ore al giorno, salvo deroghe.

Con aumento di intensità invece si intende che con gli stessi strumenti si lavora più velocemente. Il lavoratore dunque, a parità di ore lavorate, produce di più, perché sta “spendendo” più energia muscolare.

Con aumento della produttività del lavoro invece si intende che i lavoratori, a parità di altre condizioni, grazie all'introduzione di nuovi macchinari, riescono a produrre una maggiore quantità di prodotto nell'unità di tempo della produzione: ad esempio, attraverso un macchinario che contribuisca a generare un minor numero di pezzi difettosi e, dunque, non destinabili alla vendita.

Per mezzo di queste tre modalità risulta possibile incrementare la quantità totale di prodotto generato e, di conseguenza, il ricavo. Ipotizzando un margine unitario di guadagno diverso da zero, un incremento del prodotto implica un aumento del guadagno totale. Ora, le prime due modalità sopraelencate non contraddicono necessariamente l'assunto keynesiano della piena occupazione. Esse possono infatti essere implementate mantenendo costante la quantità totale di forza lavoro impiegata e, quindi, adattarsi a una condizione di disoccupazione involontaria nulla o quasi. Tuttavia, è facile dimostrare come si esauriscano nel tempo o comunque, soprattutto la seconda, possano generare stress psico-fisico (Mattei, 2023); conseguentemente, al fine di aumentare la produttività non rimane altro che ricorrere alla terza modalità a disposizione. Ma è questa l'unica ragione?

5.2.3 Gli investimenti esteri

Si è detto che per limitare la crisi dei profitti si è operata una sempre maggiore liberalizzazione del mercato finanziario e si è registrato un aumento degli FDI e che tale dinamica ha potenziato l'industrializzazione dei NIC. Ora, i sistemi occidentali non erano chiusi, bensì ampiamente esposti alla concorrenza internazionale che proprio agli inizi degli anni '70 iniziava a farsi sentire. Tale condizione non fece altro che aggravare la crisi dei profitti interna a ogni singolo contesto nazionale, accelerando nei fatti lo sfaldamento del keynesismo di stato (Clarke, 1988), già delegittimato a livello internazionale. Provando a quantificare il calo dei profitti, l'industria fordista americana vide calare i propri del 40% tra il 1965 e il 1973 (Romero, 2009), per via di quel concorso di fattori delineato nel capitolo 2 –. I grandi capitalisti reagirono dunque a questa crisi, soprattutto in quei settori in cui non fu conveniente operare in maniera massiccia la terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore, ovvero l'automatizzazione delle produzioni, approfittando della parziale liberalizzazione del mercato dei capitali iniziata alla fine degli anni '50,

attraverso un trasferimento degli investimenti, in particolare sotto forma di FDI, verso aree più promettenti – come l’Estremo Oriente⁶².

FIGURA 9 Flussi netti in entrata di investimenti esteri diretti netti in cinque nazioni dell’Estremo Oriente (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1985.

In riferimento alla figura di cui sopra, si precisa che i dati riferiti alla Corea del Sud e a tutti gli altri grandi paesi in via di sviluppo dell’Estremo Oriente non indicati sono trascurabili. Per quale ragione? Come ribadiremo meglio più avanti, prima del 1990 la maggior parte delle economie emergenti dell’Asia finanziò gran parte dei suoi elevati tassi di investimento con il risparmio domestico (Krugman et al., 2023). Per questo motivo, molte di queste inaugurarono il loro sviluppo senza l’afflusso di grandi quantità di FDI, come nel caso della Corea del Sud. Questo, tuttavia, non solo non valse per tutti i paesi dell’area – Taiwan e Singapore si basarono infatti pesantemente sull’apertura di filiali locali da parte di società multinazionali (Krugman et al., 2023) – ma, in ogni caso, cambiò radicalmente negli anni Novanta: la crescente popolarità dei mercati emergenti tra i creditori e gli investitori internazionali, infatti, portò a sostanziali afflussi di capitali nelle economie asiatiche (Krugman et al., 2023). Si può pertanto concludere che non solo gli investimenti esteri diretti in Estremo Oriente negli anni ’70 e ’80 non furono di entità trascurabile, ma che contribuirono ad imprimere un’accelerazione alla crescita economica dell’area. Lo stesso si potrebbe affermare per l’America Latina, la quale ricevette FDI di entità paragonabili – vedasi figura sottostante – anche se, per motivazioni politiche interne al continente e, fatto non trascurabile, per l’assenza dei molti punti di forza vantabili dalle nazioni asiatiche, quali, ad

⁶² Si riprende qui l’argomentazione di pag. 58. Gli FDI erano presenti già da prima, ma mentre in origine (nell’era del keynesismo internazionale) venivano giustificati sulla base di motivazioni di natura principalmente politico-strategica, dagli anni ’70 in poi divennero sempre più una necessità economica.

esempio, gli alti tassi di risparmio e l'elevato grado di istruzione della forza lavoro, non riuscì a svilupparsi nella stessa misura.

FIGURA 10 Flussi netti in entrata di investimenti esteri diretti netti in tre macroregioni del Terzo mondo e in Cina (BoP, current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1970-1985.

5.2.4 Conseguenze: lo sviluppo dell'Estremo Oriente

Tale dinamica ha innescato in molte aree del Terzo mondo un processo di sviluppo mai registrato prima. Il Sud e l'Est dell'Asia, in particolare, hanno conosciuto, a partire dagli anni '60, tassi di crescita inimmaginabili sino a poco tempo prima. Questo non deve affatto sorprendere: da quando erano sorte le pratiche capitalistiche, infatti, i capitalisti europei investivano nelle colonie per sfruttarne le risorse. Tali investimenti implicavano la costruzione di infrastrutture *in loco* e lo stabilirsi di manodopera proveniente dalla madrepatria, che si andava ad aggiungere alla popolazione locale⁶³. Per quanto dunque il colonialismo abbia potuto impoverire i territori colonizzati, una volta realizzatosi all'interno di una cornice capitalista, ha prodotto un effetto dirompente: il trasferimento in zone del mondo che le ignoravano di quelle pratiche capitalistiche provenienti dalla madrepatria al fine di massimizzare i guadagni dei possessori dei capitali. Ebbene proprio queste pratiche, espressione da un lato del trionfo del capitale europeo – o più precisamente delle élite che lo possedevano – sul resto del pianeta, dall'altro sono state la causa del loro futuro declino (relativo), nel senso che da esse sarebbero scaturiti processi di crescita di parti del mondo che sarebbero inevitabilmente entrate in concorrenza con le madrepatrie di un tempo. Nel corso dei decenni, infatti, la crescita economica prodotta dagli investimenti *in loco* e, conseguentemente, dalla

⁶³ Ciò accadde per lo più dove si svilupparono istituzioni politiche ed economiche inclusive.

borghesia figlia dei primi colonizzatori (Graziano, 2019), più distante ideologicamente e sentimentalmente dalla madrepatria rispetto ai suoi progenitori, iniziò inevitabilmente a reclamare maggiore autonomia politica al fine di difendere i suoi interessi economici sempre più divergenti. In base poi al tipo di istituzioni locali sviluppatasi (Acemoglu et al., 2012) – inclusive, come nel caso del Nord America, estrattive, come nel caso della maggior parte dei paesi africani, o estrattive ma in cui era presente un certo grado di riformismo interno, che ha permesso loro di continuare a crescere, come in Cina –, oltretutto in base a fattori ambientali, quali la presenza di materie prime e l'orografia del territorio nonché l'abbondanza della manodopera, le diverse aree, una volta guadagnata l'indipendenza, hanno seguito traiettorie di sviluppo differenti, ma in tutte si è riscontrata quella presenza di pratiche capitaliste, un tempo sconosciute, che sono state alla base del loro sviluppo economico. In particolare, l'Estremo Oriente ha rappresentato, per ovvie ragioni secoli dopo il Nord America, un nuovo formidabile concorrente per le società industriali occidentali, concorrenza che, se storicamente derivò dalle dinamiche sopra tratteggiate, ha avuto impatti contingenti formidabili sul sistema economico internazionale solo a partire dagli anni '70, non analizzando i quali non comprenderemmo la netta svolta di matrice monetarista che sarebbe avvenuta di lì a breve.

FIGURA 11

PIL di India e Cina rispetto a quello globale

Fonte: Maddison, 2007 in Graziano.

Per diciotto degli ultimi venti secoli, l'Asia è stata il continente più ricco del mondo. Nella figura sopra se ne dà una dimostrazione particolarmente emblematica, rappresentando l'evoluzione del PIL percentuale di India e Cina, considerate separatamente e poi in aggregato, rispetto al PIL mondiale. Come è possibile evincere dalla figura, fino alla prima rivoluzione industriale, le due regioni sommate fra loro hanno garantito circa la metà del prodotto mondiale. Dal punto di vista cinese e indiano, dunque, l'ascesa degli anni '70 altro non rappresentava che un ritorno alla

normalità, dopo una breve parentesi di superiorità straniera – e di dominazione coloniale – di circa un secolo e mezzo, in cui i due giganti asiatici, rimasti indietro nel settore della produzione, avevano perso quote di PIL mondiale. In seguito, grazie all’esportazione delle pratiche di produzione capitalistica, il loro Prodotto Interno Lordo è tornato a salire. Il capitalismo industriale, infatti, una volta affermatosi, ha soppiantato i vecchi modi di produzione. E certamente, essendo quella un’area ricca di materie prime e di manodopera, il suo sviluppo non poteva che procedere a ritmi superiori rispetto a dove queste erano carenti, considerando, ad esempio, che lì l’abbondanza di materie prime ha fatto sì che i centri di estrazione fossero situati mediamente più in prossimità ai centri di trasformazione rispetto all’Europa; mentre la maggiore abbondanza di manodopera, frutto della popolosità di quelle aree, spiega facilmente come quelle tecniche di produzione di stampo fordista ad alta intensità del fattore lavoro abbiano avuto, nonostante l’opposizione delle fasce tradizionaliste della società, così tanto successo, consentendo all’Estremo Oriente di mettere in piedi produzioni a bassissimo costo, e dunque più competitive di quelle occidentali.

FIGURA 12 Crescita del PIL dell’Asia Orientale e degli Stati Uniti (% annua)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1965-1989. Asia Orientale in verde, Stati Uniti in blu.

FIGURA 13 Crescita del PIL dell'Asia Orientale, della Germania e del Regno Unito (% annua)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1965-1989. Stavolta però Asia Orientale in verde, Germania in blu chiaro e Regno Unito in blu scuro.

FIGURA 14 Crescita del PIL della Cina, della Germania e degli Stati Uniti (% annua)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1965-1989.

FIGURA 15 PIL della Cina, della Germania e degli Stati Uniti (current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1965-1989.

Osservando in particolare il tasso di crescita del PIL annuo percentuale, si evince come l'Estremo Oriente (vedasi figure 12 e 13) – la Cina in particolare (vedasi figura 14) – ma anche l'America Latina (vedasi figura sotto), abbiano fatto registrare valori superiori rispetto alle principali potenze industriali del Primo mondo. Benché le loro economie si siano mantenute di dimensioni complessivamente ridotte rispetto a quelle occidentali – vedasi figura sopra – la loro crescita è stata comunque dirompente a partire dal 1972 circa.

5.2.5 Conseguenze: l'inizio della concorrenza internazionale

FIGURA 16 Crescita del PIL dell'America Latina, della Germania e degli Stati Uniti (% annua)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1961-1985.

Attraverso la figura seguente, è possibile invece farsi un'idea della quota di PIL mondiale prodotto dalle aree del Terzo Mondo in quegli anni, così da avere una rappresentazione grafica, e visiva, della sfida posta all'Occidente dai nuovi competitor globali:

FIGURA 17 PIL della CEE, dell'area MENA, dell'Asia Orientale, dell'America Latina e degli Stati Uniti (current US\$)

Fonte: World Bank, dati riferiti al periodo 1960-1981. Stati Uniti in rosso, Comunità Economica Europea in viola, Asia Orientale in celeste, America Latina in verde, paesi MENA in blu chiaro e Asia Meridionale in blu scuro.

Con l'aprirsi dei principali mercati esteri, le produzioni manifatturiere occidentali basate sul metodo fordista si ritrovarono quindi esposte alla concorrenza, principalmente orientale. Ciò causò un'ulteriore pressione sui loro profitti. Pertanto, l'Occidente fu costretto a una svolta epocale: implementare per l'appunto quella terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore, ossia l'aumento della produttività del lavoro, che portasse alla automazione delle catene produttive attraverso l'innovazione tecnologica. Questa, diversamente dalle altre due, mal si conciliava con l'ideale keynesiano della piena occupazione. In quei settori in cui non conveniva automatizzare, invece, molte aziende procedettero ad una delocalizzazione; ove, per insufficienza di capitali, non vi riuscirono, chiusero; questi fenomeni provocarono la prima deindustrializzazione di massa dalla fine della Seconda guerra mondiale e lasciarono un iniziale bacino di lavoratori poco qualificati senza lavoro, specialmente giovani, donne e immigrati (Mandel, 1983). Nelle economie più avanzate i tradizionali settori di base – tessile, siderurgico, minerario – vennero dunque trasferiti all'estero o ridotti drasticamente (Romero, 2009): in accordo al principio del vantaggio comparato, in Occidente, in cui abbondavano i capitali, ci si sarebbe concentrati su produzioni ad alta intensità di capitale mentre nei luoghi con abbondanza di manodopera, soprattutto l'Oriente, su produzioni in

serie ad alta intensità di lavoro. E' a questo periodo storico che risale la formazione della famigerata *Rust Belt* nel *Midwest* degli Stati Uniti.

Per dirla con le parole della Mattei: “il modello capitalistico trasforma la popolazione in un esercito di riserva. La parte ridondante e in eccesso è il risultato dell’accumulazione di capitale e della crescita economica stessa. Ciò avviene principalmente perché, per vincere la guerra insita nel concetto stesso di competizione reale, i detentori di capitale investono costantemente con l’obiettivo di aumentare la produttività dei lavoratori [...]. A mano a mano che l’accumulazione procede, si spende più per le macchine che per il lavoro umano [...]. Il lavoratore è pagato per produrre una merce che lo renderà superfluo e lo sostituirà in molte funzioni” (Mattei, 2023).

Gli occupati sopravvissuti si sarebbero ritrovati quindi in una situazione più precaria rispetto al passato, in quanto non essendoci più uno stato di piena occupazione sarebbero stati costretti a frenare le loro rivendicazioni salariali.

Scrivo a questo proposito sempre la Mattei: “I fortunati che mantengono l’impiego dovranno adeguarsi ai nuovi ritmi. L’aumento di produttività, infatti, va di pari passo con l’aumento dell’intensità delle ore lavorate. Per uscire vittoriosi dalla competizione, i capitalisti devono spremere i lavoratori, facendoli lavorare con maggior lena, in modo da estrarre maggior beneficio possibile dalla macchina” (Mattei, 2023).

Con queste parole la studiosa postula altresì una futura riattivazione di quella seconda modalità di estrazione di plusvalore sopra enunciata, vale a dire un nuovo aumento dell’intensità del lavoro. Ma per quale motivo i lavoratori accetterebbero tutto ciò? Perché essendoci un esercito di disoccupati di riserva, questi potrebbero facilmente sostituirli; la progressiva meccanizzazione della produzione infatti conduce ad una dequalificazione delle mansioni svolte dall’operaio, costretto ad operazioni sempre più semplici e limitate, e, dunque, facilmente eseguibili anche da qualcun altro.

5.3 LE POLITICHE DEFLAZIONISTICHE DEGLI ANNI '70 NEL PRIMO MONDO

5.3.1 Il ruolo dello shock del 1973 sulle politiche deflazionistiche

La crisi petrolifera del 1973, oltre ad aver portato alla formazione di una classe di acquirenti arabi, condusse altresì a maggiori spese da importazione. Anche qualora ci fosse stata la volontà politica di sostenere i maggiori deficit delle bilance commerciali prodottisi di conseguenza, una politica di tipo deflazionistico sarebbe stata in ogni caso necessaria alla luce della scarsa capacità del sistema internazionale di finanziarli: quando i paesi non vi riescono, infatti, non hanno altra scelta che tagliarli; a riprova di ciò, nel '73, nei paesi europei e in Giappone, verso i quali una tale incapacità si è effettivamente registrata (Cini, 2022), è stata attuata la più forte politica

deflazionistica dell'intero Occidente, che ha, diminuendo le importazioni, ridotto per l'appunto anche i deficit.

5.3.2 Le politiche deflazionistiche in Germania e negli Stati Uniti

In vista della sopramenzionata implementazione della terza modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore servivano numerosi capitali, e, per accumularli, bisognava sostenere le esportazioni e difendere i surplus delle proprie bilance commerciali. Inoltre, dato che i prodotti ad alta intensità di capitale erano costosi, era necessario sostenere la loro esportazione tramite crediti al consumo, sia verso i NIC che soprattutto verso i “nuovi ricchi” della comunità internazionale, quelle petromonarchie del Golfo che – già nel 1973-74 – avevano registrato enormi surplus commerciali e dunque potevano permettersi importazioni costose; di cui erano anzi alla ricerca, dato che le nuove élite di quei paesi erano interessate ad innalzare il loro tenore di vita. Infine, i governi dovevano supportare, ad esempio tramite il sostegno agli FDI, le rilocalizzazioni all'estero delle vecchie catene di produzione fordiste. Per promuovere queste tre politiche, era necessario sostenere un ampio deflusso di capitali, e dunque, prima, averne la disponibilità; per questa ragione la Germania, preoccupata per la svalutazione del dollaro, provò a contenerla e a difendere i surplus fin lì registrati, proprio nel momento storico in cui essi, alla luce delle mutate contingenze economiche, rivestivano la maggior importanza.

Lo stesso obiettivo, però, era condiviso dagli Stati Uniti: il miglioramento della bilancia seguito alla prima svalutazione non fu ritenuto sufficiente⁶⁴ e Nixon, anche su pressione di quegli industriali che guadagnavano dalle esportazioni, tornò a svalutare nel 1973 dell'11%, provocando il collasso definitivo del sistema a tasso di cambio fisso; anche perché nei due anni trascorsi, il flusso di capitali verso gli USA non era stato valutato sufficiente e, anzi, si era nuovamente invertito.

E' legittimo chiedersi tuttavia quali altre ragioni abbiano condotto alla svalutazione. Di fondo, la volontà americana, effettivamente assecondata, di spalmare la crisi dei profitti sulle altre economie industriali, e, facendo incetta di capitali, incentivare le multinazionali a operare più intensamente sui mercati esteri (tra il 1970 e il 1975 gli investimenti esteri delle aziende americane raddoppiarono); e poi, quella di facilitare la ristrutturazione delle aziende Usa (Romero, 2009). Vediamo però che già nel 1977 il flusso di capitali statunitensi si invertì nuovamente: poiché si voleva che si continuasse ad investire in patria, data la forte deindustrializzazione, quello stesso anno si procedette a una nuova svalutazione; e, grazie al basso costo del lavoro raggiunto, inferiore del 20% rispetto all'area tedesca, grazie anche ai costi dell'energia mediamente più bassi che in Europa, essendo gli Usa maggiormente indipendenti dal petrolio mediorientale, e alla possibilità di

⁶⁴ Trattato a pag. 59

procedere a ulteriori svalutazioni⁶⁵ in caso di nuovo aumento dei costi, gli americani riuscirono a frenare la deindustrializzazione e a fare altresì incetta di capitali europei, soprattutto tedeschi (Cini, 2022).

Analizziamo ora il caso della Germania, che, sottoposta alle medesime contingenze storiche, perseguiva gli stessi obiettivi – enunciati nella pagina precedente –. La rivalutazione del marco, provocata dalla svalutazione del dollaro, peggiorò la bilancia commerciale e impose una politica deflazionistica, con l’obiettivo di diminuire il potere di acquisto dei cittadini al fine di ridurre l’importazione dei beni di consumo, e, attraverso la contrazione della produzione – e quindi la recessione –, anche l’import delle materie prime. L’aumento della tassazione e i tagli alla spesa avevano altresì l’obiettivo di liberare quei capitali pubblici necessari per promuovere le politiche su menzionate, che necessitavano per l’appunto di un’ampia disponibilità di fondi; tali misure deflazionistiche fecero presto sentire gravemente i loro effetti: contribuirono infatti a diminuire i salari reali; spinsero ancora più in alto i guadagni delle aziende per via della fine del regime di piena occupazione e, pertanto, dell’indebolimento della posizione negoziale dei lavoratori, fiaccata altresì dai maggiori prelievi pubblici a loro carico; e aumentarono la disoccupazione, perché facilitarono la messa fuori mercato di quelle vecchie aziende fordiste non più competitive. Queste politiche, le quali portavano per l’appunto ad un maggior immagazzinamento di capitali pubblici e privati con cui finanziarle, nonché ad un aggravamento del rischio di finire fuori mercato, il peso delle contingenze storiche, come lo shock petrolifero cui seguì una forte domanda proveniente dalle élite delle petromonarchie arabe – disposte a spendere avendo realizzato enormi surplus durante la prima crisi petrolifera – e la rivalutazione del marco, nonché la dinamica endogena di riduzione dei profitti delle vecchie catene di produzione fordiste, rappresentarono un formidabile incentivo per i ricchi capitalisti tedeschi a intraprendere la direzione poi effettivamente intrapresa: una ristrutturazione dell’apparato industriale di carattere epocale finalizzata allo sviluppo di settori di punta – elettronica, centrali nucleari, trasporti aerei, attrezzature militari, impianti industriali e macchinari (Cini, 2022) – ad alta intensità di capitale e ad alto contenuto tecnologico. Il combinato disposto generato dunque da una politica deflazionistica che diminuiva la domanda interna di beni di consumo tradizionali e dall’elevato costo delle materie prime (petrolio), mandò fuori mercato

⁶⁵ Il meccanismo della svalutazione non può essere usato *ad libitum*, pena il rischio di una perdita di fiducia generale nella valuta deprezzata e di una fuga da quella moneta. Ma il dollaro si trovava all’epoca in una posizione di assoluta preminenza a livello finanziario, e quindi tale meccanismo poté essere usato dagli USA con molta più disinvoltura rispetto alle nazioni europee: innanzitutto, perché trovandosi al centro del sistema dei pagamenti internazionali, una perdita di fiducia generale nel dollaro era improbabile; inoltre, perché le materie prime prezzate in dollari a livello internazionale facevano sì che gli USA non dovessero temere effetti inflazionistici da svalutazione provocati da un aumento del loro prezzo. In ultimo, essendo il loro debito estero denominato principalmente in dollari, la sua entità reale non aumentava a seguito delle svalutazioni, ma al contrario diminuiva. In sostanza, gli USA non soffrivano della condizione nota in economia come “peccato originale”.

numerossissime imprese e favori, seppur a un prezzo elevato, la storica transizione. Prezzo tuttavia denunciato come intollerabile da buona parte della critica keynesiana e marxista (Mattei, 2023). Infatti, la disoccupazione fra i lavoratori poco qualificati – soprattutto giovani, donne e stranieri – aumentò sensibilmente, molte piccole industrie fallirono e le fusioni e acquisizioni fra imprese aumentarono, in quanto quelle che avevano maggiori capacità di investimento in ricerca e sviluppo e automazione erano le aziende di per sé già più solide e potenti. Ciò permise anche un ulteriore affermarsi delle multinazionali. La nuova disoccupazione così generatasi non sarà più riassorbita in Europa dove, nel periodo che va dal 1980 al 2000, i posti di lavoro creati furono solo 4 milioni e quasi tutti nel settore pubblico a fronte di una perdita, solo negli anni Novanta, di quasi 5 milioni (Segreto, 2018).

5.3.3 I limiti delle politiche deflazionistiche degli anni '70

Le politiche deflazionistiche avrebbero funzionato veramente solo se pochi paesi le avessero attuate; purtroppo, esse furono, come scritto sopra, generalizzate nel Primo mondo, e provocarono una recessione che per l'appunto non solo contrasse gli import ma anche gli export, dato che, fra nazioni industrializzate, gli import di una rappresentavano gli export dell'altra e viceversa. Si riuscì dunque a risparmiare sul greggio, attraverso una riduzione delle quantità importate dalle petromonarchie, e sull'import dai NIC e dagli altri paesi industrializzati, ma l'export di ciascun paese fu doppiamente ostacolato: internamente, dall'apprezzamento del cambio reale; esternamente, dalla contrazione dei redditi dei propri partner commerciali. L'unico risultato di rilievo fu pertanto quello di aumentare l'indebitamento estero dei NIC, che solo grazie alla loro capacità di contrarla riuscirono a mantenere le importazioni sufficientemente intatte da garantire un miglioramento costante del tenore di vita delle loro popolazioni. La capacità di contrarre debito all'estero ha infatti permesso loro di attutire gli shock sulla produzione derivanti da fattori esogeni, tagliando le importazioni ove possibile e, essendo dotati di un buon apparato industriale, rimodulando le esportazioni al fine di risentire il meno possibile dei tagli all'import promossi dai paesi del Primo mondo. Ma tale capacità di rimodulazione delle catene produttive è stata assicurata solo dal continuo afflusso, attraverso gli FDI e – per l'appunto – l'indebitamento estero, di componenti tecnologiche e beni di investimento dal Primo mondo.

Un tale indebitamento è stato possibile anche perché il meccanismo di parziale pseudo-validazione in termini di copertura in dollari, cui dovevano comunque ricorrere le grandi banche commerciali internazionali, chiedendo prestiti alle rispettive banche centrali, a partire dagli anni '70 si annichilì a causa dell'enorme deflusso di dollari dalle riserve bancarie private con cui il governo Usa finanziò i suoi larghi deficit commerciali, rafforzato dalla politica monetaria distensiva

successivamente seguita, almeno in parte, dall'Amministrazione Carter. In questo modo, venne meno ogni reale freno ai prestiti internazionali (Lipietz, 1984).

5.3.4 L'impatto finanziario del sistema a tassi di cambio variabili (1973-1979)

Il sistema a tassi di cambio variabili venne inizialmente celebrato per aver reso la politica keynesiana universalmente più elastica (Bonefeld et al., 1995). Le nazioni europee, però, non avevano più vincoli che avrebbero frenato l'espansione monetaria e, di conseguenza, la già elevata inflazione. L'esposizione del sistema bancario, passata dai 280 miliardi di dollari del 1974 ai 900 del 1978 (Lipietz, 1984) – soprattutto a causa della sovraestensione del mercato degli eurodollari, che ammontava a 10 miliardi di dollari nel 1950, a 25 miliardi nel 1960, a 163 miliardi dieci anni dopo, e a oltre 2 trilioni nel 1981 (Mundell, 1983) – fece inoltre temere un collasso delle banche e, dunque, un *credit crunch*. Tale dinamica inevitabilmente aggravò le contraddizioni insite nella politica di espansione del credito: essa infatti poteva funzionare solo se legata alla promessa di un futuro servizio del debito basato su un maggior sfruttamento del lavoro, che avrebbe dovuto provvedere a generare un reale trasferimento di ricchezza a coloro che avevano preso a prestito; ma il maggior sfruttamento veniva rimandato indefinitamente, e ciò creava un indebitamento sempre maggiore, che sarebbe divenuto intollerabile allo scoppiare di una crisi esogena. L'investimento produttivo era dunque doppiamente ostacolato, dai sempre minori surplus disponibili, assorbiti dal debito e dai maggiori tassi di interesse, i quali avrebbero obbligato a chiedere prestiti viepiù ingenti, nonché dalla assenza di una prospettiva di futuro incremento dello sfruttamento del lavoro.

Il sistema a tassi variabili prometteva una maggiore libertà macroeconomica: ciascun paese poteva scegliere almeno formalmente i propri tassi di interesse, la quantità di moneta in circolazione e, soprattutto la propria inflazione obiettivo senza dover necessariamente importare quella del paese più forte: ciò prometteva vantaggi tra cui, in primis, una maggiore libertà finanziaria, anche se a questo faceva da contraltare, per gli europei, l'assenza di restrizioni all'espansione del credito. L'espansione e la liberalizzazione dei mercati finanziari, tuttavia, annullarono tali benefici: in un sistema a libera circolazione di capitali, infatti, come ci dà ampio riscontro la macroeconomia classica (Begg et al., 2018), il tasso di interesse e il tasso di cambio sono assolutamente subordinati al fine di evitare flussi speculativi di capitale: quando un diverso obiettivo di tipo macroeconomico viene perseguito senza tenere in considerazione tale equilibrio, avviene immediatamente un attacco speculativo al fine di ripristinarlo. La variazione dei tassi di inflazione inoltre causa forti oscillazioni del tasso di cambio reale, rendendo il sistema molto più instabile rispetto al precedente; a riprova di ciò, negli anni '70, i movimenti di capitale resero le economie nazionali legate a tal punto che le crisi dei profitti, delle bilance dei pagamenti e del ciclo del business si trasmettevano in

un batter d'occhio da un paese all'altro. La legge disciplinatrice del denaro si impose dunque sulla discrezionalità degli obiettivi politici dei governi: l'accumularsi del debito pubblico per sostenere il pieno impiego, infatti, poteva portare a fuga di capitali e a svalutazioni con effetti inflattivi che, diminuendo l'effetto della svalutazione, avrebbero potuto non fermare l'emorragia di capitali, rendendo ardua la sostenibilità economica delle politiche di pieno impiego – e, dunque, di indebitamento pubblico –. Il capitale speculativo, quell'impersonale entità sempre più libera e invadente, assunse il ruolo di “poliziotto internazionale” (Bonefeld et al., 1995), imponendo la disciplina monetaria e spazzando via qualsiasi strategia nazionale di accumulazione del capitale differente da quella globale. In una frase: le politiche nazionali iniziarono a essere subordinate al “terrorismo internazionale del denaro” (Marazzi in Bonefeld, 1995). Per evitare attacchi speculativi diventava fondamentale la capacità dello stato di agire in qualità di prestatore di ultima istanza. Per far questo servivano riserve internazionali, che ammontavano a livello globale a un valore pari a 45 miliardi nel 1970, mentre già nel 1980 erano vicine ai 300 miliardi (Mundell, 1983): esse assolvevano al triplice ruolo di garanzia per il prestatore di ultima istanza, diminuendo le aspettative di insolvenza del sistema privato e bancario, di stabilizzazione delle aspettative di svalutazione e dunque dei movimenti speculativi di capitale contro la propria valuta nazionale e di abbassamento dei tassi di interesse sul debito pubblico.

In un sistema che continuava a rimandare una maggiore estrazione di plusvalore, la sostenibilità dell'accumulazione a credito del capitale non poteva che venire meno per insufficienza delle riserve internazionali delle banche centrali. Tale caratteristica rese la bilancia dei pagamenti e il deficit pubblico variabili fondamentali per il giudizio dei possessori privati dei capitali che si trovavano a scegliere chi finanziare. Il deflusso dei capitali poteva avere l'effetto di depotenziare ulteriormente gli investimenti interni e, attraverso una richiesta di immediata restituzione dei prestiti a breve, far saltare le relazioni sociali basate sul credito. I prodromi della crisi finanziaria che già si avvertivano nel Terzo mondo e le prime richieste di posporre il servizio sul proprio debito estero inoltre, aggravavano la percezione del rischio. Nella seconda metà degli anni '70 era ormai chiaro che l'espansione monetaria necessaria a mantenere in essere le garanzie keynesiane sulla relazione capitale-lavoro non era più sostenibile.

Nello stesso periodo si sviluppò inoltre una forma di finanziamento peculiare: un sostegno alle relazioni sociali capitale - lavoro che prese il nome di “recycling credit” (Altvater, 1985 in Bonefeld, 1995). Essa era paradigmatica della difficoltà politica di sottoporre il lavoro alla disciplina del capitale: i creditori, in sostanza, piuttosto che prestare liquidità per grandi investimenti produttivi, si limitavano a piccoli prestiti di emergenza per evitare l'insolvenza delle aziende, agendo, in un'ottica puramente speculativa, come prestatori di ultima istanza, pur tuttavia

aggravando la spirale del debito e rendendo sempre più urgente l'incremento del plusvalore. Il denaro così ottenuto non fungeva infatti da strumento per l'acquisto, bensì per pagare precedente denaro preso in prestito, e tentare di posporre in tal modo la liquidazione dell'azienda.

Sostenere l'accumulazione di capitale con l'inflazione non funzionò: i lavoratori, infatti, continuavano a fare resistenza a difesa dei propri salari reali; l'esaurirsi delle prime due modalità di incremento dell'estrazione di plusvalore rendeva i costi da investimento sempre più alti e ostacolava grandi investimenti produttivi: pertanto, questi non decollarono, anche perché il rapporto debito/profitti continuava a crescere, e di conseguenza i tassi di interesse, che aggravavano ancor di più i costi da investimento. L'alta inflazione, a sua volta, non rappresentava una soluzione perché portava a un rialzo dei tassi di interesse, a aspettative di svalutazione con conseguente fuga di capitali o a svalutazioni con ulteriori effetti inflazionistici.

6 IL MONETARISMO DEGLI ANNI '80

6.1 IL RIALZO DEI TASSI E LA RESTRIZIONE DEL CREDITO: IL MONETARISMO DEL PRIMO REAGAN (1980-1982)

6.1.1 La necessità di una politica monetarista

Per interrompere il circolo vizioso bisognava mettere fuori mercato le catene improduttive, restringendo il credito, e quindi attuando una politica di "tight money". In questo modo, la produttività e i profitti sarebbero tornati ad aumentare salvando solo le produzioni "produttive" e il rapporto debito/profitti diminuito. Infine, l'inflazione sarebbe stata combattuta grazie al rialzo dei tassi di interesse. La restrizione monetaria sarebbe altresì servita per rimpinguare le riserve internazionali delle banche centrali. Per tagliare il deficit pubblico si sarebbe dovuto iniziare a risparmiare sul welfare state. Non si sarebbe più potuto vivere, secondo i monetaristi, spendendo quello che non si era ancora guadagnato. Il lavoro e il salario sarebbero divenuti merce comune la cui domanda e offerta sarebbero state regolate in accordo alle esigenze del mercato e non più come garanzie assicurate dallo stato, mentre per stimolare l'attività di impresa, i disoccupati avrebbero ricevuto bassi sussidi – in tal modo la povertà li avrebbe spinti a ingegnarsi per uscire dal loro stato di indigenza –. Una restrizione del credito avrebbe inoltre convinto i datori di lavoro, pur di non fallire, a far di tutto per aumentare l'estrazione di plusvalore. Il monetarismo rappresentò dunque un rifiuto politico, sociale e culturale di anticipare la chiusura del circuito monetario, ovvero sia di anticipare la futura validazione del capitale utilizzato. Rappresentò altresì la volontà di chiedere conto, nell'immediato, del valore reale che era stato possibile estrarre grazie al capitale

precedentemente prestato. Dinanzi ad un mondo abbagliato dal sogno di una continua espansione *credit-based*, il monetarismo pretendeva che venissero restituiti immediatamente debiti e interessi, pagandoli attraverso porzioni di ricchezza reale posseduta (Bonefeld, 1995).

6.1.2 L'impatto del monetarismo sul Primo e sul Terzo mondo

Il rialzo dei tassi di interesse degli anni '80 rafforzò però i canali speculativi, permettendo un continuo travaso di ricchezza dall'economia reale alla finanza speculativa: le banche infatti, data la forte domanda, investirono sempre di più nei "recycling credits", mentre la bassa profittabilità degli investimenti, divenuta di gran lunga inferiore dei tassi di interesse da pagare sul debito, diresse i profitti da investimenti verso la finanza speculativa. Una tale politica ebbe effetti devastanti sull'economia reale: polverizzò la produzione – di 15 punti negli Usa e di 10 in Inghilterra – e, data la presenza di numerosi crediti deteriorati, mise a repentaglio quello stesso sistema bancario (Guttman, 1989 in Bonefeld, 1995) che si riproponeva di salvaguardare attraverso il rialzo dei tassi. La contrazione del credito, inoltre, non vi fu, anzi, al contrario, esso esplose dato che le compagnie presero a prestito dai mercati del credito globale per garantire la loro solvibilità e liquidità, alla luce di nuove pratiche quali appunto quelle dei "recycling credits".

L'attacco al deficit pubblico inoltre fu un vero insuccesso: il rialzo dei tassi rese il finanziamento del debito sovrano più oneroso mentre la crisi degli asset produttivi diminuì le entrate statali: quelle dirette, per via della diminuzione dei redditi medi dei cittadini e quelle indirette, per via della riduzione dei consumi e delle transazioni.

Relativamente ai paesi del Terzo Mondo, ricordiamo che durante gli anni '70 i tassi di interesse reali erano stati addirittura negativi a causa dell'alta inflazione. Questo permise loro di entrare in possesso di grandi quantità di capitali fissi. Ciò condusse ad un altissimo indebitamento estero: dai 12 miliardi di dollari del 1972 agli oltre 800 miliardi dieci anni dopo (Altvater e Hubner, 1987 in Bonefeld, 1995). Il rialzo dei tassi significò invece un trasferimento netto di ricchezza all'estero, pari ai nuovi tassi di interesse reali, spesa che molti di questi non furono capaci di affrontare. A ruota, numerose nazioni dichiararono l'insolvenza sul proprio debito estero: la Polonia [1981], l'Argentina e il Messico [1982], quest'ultimo esposto per più di 60 miliardi di dollari verso 1100 banche occidentali, soprattutto americane. Insomma, il potere del denaro stava ritorcendosi contro quello stesso centro che lo aveva scatenato: pertanto nel 1982, in barba alla dottrina monetarista fin lì professata, la FED varò una gigantesca politica di reflazione, ovvero una inedita espansione del credito.

La dottrina monetarista non aveva una piena coerenza dottrina; ciò che la rese popolare fu un semplice fatto concreto: la libertà di movimento dei capitali. Nonché la emersione di problemi intrinseci al capitalismo stesso che si pensò di disciplinare attraverso una stretta monetaria. La

catastrofe finanziaria del 1982 la dice lunga sulla sua sostenibilità: la stretta sul credito non riuscì infatti ad aumentare lo sfruttamento del lavoro; al contrario, colpendo fortemente l'economia reale, oltretutto la bilancia commerciale che sprofondò, annichilì ancor di più quei surplus che si riproponeva di ristorare. Piuttosto che diminuire il rapporto fra debito e surplus, rischiò di annientare per "asfissia" quelle stesse relazioni capitale-lavoro che intendeva modificare a favore del primo. In altre parole, la liquidazione di massa delle attività produttive mise a repentaglio le pretese di un futuro maggiore sfruttamento del lavoro, facendo collassare le relazioni salariali (Bonefeld, 1995). Il monetarismo stava infatti distruggendo la precondizione stessa per la creazione di un qualsiasi surplus, la vera base senza la quale ogni attività speculativa in fondo non può esistere: quella economia reale su cui si fonda la finanza "virtuale"; per quanto gli speculatori si possano illudere infatti, quest'ultima non possiede vita autonoma.

6.2 L'ABBASSAMENTO DEI TASSI E L'ESPANSIONE DEL CREDITO: IL "MONETARISMO" DEL SECONDO REAGAN (1982-1988)

6.2.1 Il ritorno alla spesa keynesiana

Da quel momento, i monetaristi statunitensi divennero i più ardenti sostenitori del keynesismo; nascondendo la necessità di dover tornare a spendere dietro la maschera della geopolitica, ovvero della superamento della strategia del *containment* verso l'URSS, iniziarono ad applicare la stessa identica politica "burro e cannoni" di riarmo del paese che aveva ispirato il New Deal rooseveltiano, che finanziarono attraverso un enorme deficit (Mandel, 1988 in Bonefeld, 1995) che assorbì inedite porzioni del bilancio pubblico, circa il 40% di tutte le spese federali (Malabre, 1988 in Bonefeld, 1995). Negli anni 1982-1987 gli Usa accumularono un deficit pubblico pari a 184 miliardi di dollari (Friedman, 1989 in Bonefeld, 1995), dal 1986 poterono vantare un debito estero di 250 miliardi di dollari e un debito complessivo record di 2 trilioni di dollari (George, 1988 in Bonefeld, 1995), trasformandosi dal più grande creditore al più grande debitore del mondo. La politica reaganiana si configurò dunque come una politica di importazione di capitali speculativi, 208 miliardi di dollari solo dall'America Latina tra il 1982 e il 1985 (George, 1988 in Bonefeld, 1995), attratti dai tassi di interesse, utilizzati per finanziare l'enorme indebitamento.

6.2.2 Un mix di politiche: monetarismo, keynesismo e *supply-side economics*

La FED rinunciò inoltre ad ogni ambizione di controllo sull'offerta di moneta. Il suo obiettivo divenne quindi quello di pseudovalidare qualsiasi cosa la cui svalutazione potesse avere contraccolpi disastrosi. I tassi di interesse sui fondi federali diminuirono in due mesi dal 15 al 9% e i rappresentanti Usa presso le organizzazioni finanziarie internazionali da loro controllate – il FMI e la BRI, Banca dei regolamenti internazionali – si adoperarono per salvare finanziariamente molti

stati sull'orlo della bancarotta. Le elezioni si stavano avvicinando, i macchinari industriali erano logorati – a causa della ridotta spesa per l'ammortamento – le azioni erano diminuite di valore (Harman, 1993 in Bonefeld, 1995). L'offerta di moneta M1, la cui crescita era stata tenuta al 4% dall'estate del 1981 a quella successiva, crebbe del 14% nei successivi 12 mesi.

La particolarità di questo periodo fu quindi l'enorme espansione del credito nonostante i tassi elevati: benché questi, infatti, rimanessero alti, dal 1982 si assistette ad un'enorme espansione monetaria: le due proposizioni sarebbero, secondo la macroeconomia classica, in contraddizione. Come fu dunque possibile conciliarle? Il monetarismo reaganiano post 1982 fu in realtà una giustapposizione fra politiche monetariste, keynesiane e *supply-side*. Del monetarismo rimase il taglio al welfare state, alla spesa sociale, più che compensato – e da qui il fortissimo indebitamento – dall'enorme spesa militare, misura keynesiana, e dal taglio delle tasse ai più ricchi, misura *supply-side*, ovverossia ai capitalisti per gran parte indebitati con le banche americane o all'estero. I crediti forniti dalle banche già iperindebitate, furono sostenuti sia dal ritorno dei capitali americani dall'estero, attratti dagli alti tassi di interesse, che dall'espansione del credito varata dalla FED, mentre la richiesta di crediti – la domanda di moneta –, nonostante gli alti tassi di interesse, venne tenuta alta grazie al taglio delle tasse “ai più ricchi”. Anche le banche ricevettero importanti sgravi fiscali, misura *supply-side*, per recuperare le perdite dei crediti deteriorati, riconducibili al fallimento delle catene improduttive: il risultato netto fu un enorme spostamento di ricchezza dal basso verso l'alto (Mandel, 1983)⁶⁶: si ruppe dunque la relazione keynesiana fra spesa pubblica, salari, e spesa sociale, e la si sostituì con investimenti nell'apparato militar-industriale⁶⁷ e sgravi fiscali alle banche e ai più ricchi. Nella dimensione della relazione capitale-lavoro, pertanto, la politica reaganiana continuò a seguire la dottrina monetarista, cercando sempre più di far pagare ai lavoratori i problemi di accumulazione del capitale. A completamento di tutto ciò furono seguite, nel solco della dottrina della *supply-side economics*, politiche fiscali espansive – che prevedero un 5% di tagli delle tasse su tutti i redditi per il 1981, un 10% per l'anno seguente e un altro 10% per il 1983 (Mundell, 1983) – nonché implementate, stavolta coerentemente con la dottrina monetarista, misure quali le privatizzazioni di molte aziende pubbliche, i salvataggi delle banche, e dunque, anche attraverso una ripresa dei crediti al consumo, data la contrazione della spesa pubblica, una

⁶⁶ Solo per fare un esempio degli effetti della politica fiscale e monetaria reaganiana, sui nuclei familiari con un reddito annuo superiore ai \$48000 si ebbe un taglio totale delle imposte di 140 miliardi di dollari; sui nuclei con un reddito annuo di \$11500, l'effetto positivo netto fu inferiore ai 24 miliardi di dollari. Come esempio di riduzione della spesa assistenziale non legata alla produzione, il budget proposto per il 1983 ha tagliato i programmi per i più poveri, come quelli per la nutrizione infantile, il Medicaid e il welfare di una percentuale compresa tra il 10 e il 18%.

⁶⁷ Per id. R. Mundell, questa nuova versione di politica keynesiana fu favorita da una coalizzazione in seno all'Amministrazione Reagan fra la corrente monetarista classica e la *supply-side*. In accordo alla nuova visione, il maggiore welfare, dunque, non doveva più essere disgiunto dall'erogazione di offerta produttiva, non doveva più essere un “*non-supply-based welfare programme*”, e dunque non doveva più essere “gratuito” per i cittadini.

socializzazione del debito del sistema, che venne spalmato su tutti i contribuenti. Per dirla con le parole di uno studioso del monetarismo: “Durante gli anni '80 l'unica cosa che venne socializzata piuttosto che privatizzata fu il debito stesso (George, 1992 in Bonefeld, 1995)”. I tagli alla spesa servirono per frenare gli attacchi speculativi alla valuta con tendenze svalutanti, che avrebbero potuto innescare un circolo vizioso di fuga dei capitali che avrebbe a sua volta reso impossibile un indebitamento tanto elevato, obbligando a ridurre la spesa pubblica e dunque ad abortire quella neocomponente keynesiana della politica reaganiana. Attraverso una ridotta spesa pubblica, si credeva, il maggior indebitamento sarebbe stato assorbito, garantendo il servizio del debito, e ciò avrebbe preservato la fiducia nel dollaro e messo al riparo da attacchi speculativi.

Avendo alla lunga fallito infatti nella capacità di disciplinare la forza lavoro, nonostante la disoccupazione di massa raggiunta e la lotta ai corpi intermedi, si tornò a sostenere l'accumulazione del capitale tramite l'espansione del credito mentre la riduzione della spesa sarebbe servita sia per continuare a provare a imporre la maggiore disciplina possibile alla forza lavoro – tentando, fra le altre cose, di legare sempre più il consumo al valore economico effettivamente generato attraverso il proprio lavoro – aumentando in tal modo l'estrazione di plusvalore, che per tentare di rendere sostenibile il maggior indebitamento pubblico, assorbendolo almeno in parte. In conclusione, dunque, monetarismo, *supply-side economics* e keynesismo si sostennero l'un l'altro incastrandosi perfettamente; il monetarismo in particolare permetteva di assorbire il maggior debito prodotto dalla politica economica keynesiana, che stavolta però perseguiva finalità opposte: non la piena occupazione o il rialzo dei salari reali, sotto attacco grazie alla politica monetarista, bensì la stabilità del sistema finanziario internazionale (Gamble, 1988 in Bonefeld, 1995), dopo gli sconvolgimenti del periodo precedente. Le politiche reaganiane, quindi, favorirono il capitale sottoponendo il peso della sua riproduzione alla classe lavoratrice, alla quale fu concesso solamente un sostegno, implicito nella politica di rilassamento monetario, ai consumi attraverso il credito, il quale però, indebitandola, la costrinse a lavorare sempre più per saldare quei debiti. Per il resto, la si indebolì attraverso una politica fiscale sfavorevole, la creazione di trappole di povertà, la segmentazione del mercato del lavoro, l'indebolimento dei sindacati, la deregolamentazione di qualsiasi regime di protezione salariale e, appunto, la maggiore disoccupazione. Tutte ciò portò alla riproduzione dei profitti da capitale attraverso il mercato del credito, ad un crollo, aggravato dall'inflazione, dei risparmi, diminuiti dal 6% degli anni '70 al 2,5% del reddito personale del 1982 (Guttmann, 1989 in Bonefeld, 1995). Il keynesismo sotto una nuova veste si differenziava da quello tradizionale anche per un altro motivo: Keynes sosteneva un'espansione del credito in senso anticiclico, mentre la Nuova Destra degli anni '80 in senso ciclico. L'espansione del credito non fu infatti attuata durante un periodo di recessione, bensì di espansione della produzione cominciata nel 1983. La Nuova

Destra fu dunque anti-keynesiana non nel senso che restrinse il credito – cosa che infatti non fece – ma nel senso che attuò politiche antiredistributive.

Dunque, se il taglio alla spesa avrebbe dovuto assorbire il maggiore indebitamento, al boom avrebbe dovuto fare da contraltare l’impoverimento della classe lavoratrice, cosa che effettivamente avvenne, dato che l’estrazione di plusvalore non riuscì ad essere incrementata più di tanto – il che confermava una volta di più il carattere puramente speculativo della crescita – : esempio emblematico del fatto che il PIL non rappresenta un parametro sufficiente per valutare il benessere della società, e in particolare delle classi subalterne. (Mandel, 1987 e Glyn, 1992 in Bonefeld, 1995).

Riprese dunque la riproduzione di capitale attraverso il credito, posponendo sine die la resa dei conti della subordinazione delle relazioni salariali alle necessità del capitale: tutto questo nuovo debito non sarebbe stato sostenibile per sempre, e la politica, dunque, più che aver affrontato e risolto il problema principale, non aveva compiuto altro che l’ennesimo tentativo di cronicizzarlo attraverso il ritorno all’espansione creditizia. Nonostante infatti un parziale aumento della produttività data dalla messa fuori mercato di alcune catene improduttive e una crescita della disoccupazione (Glyn, 1992 e Nolan, 1989 in Bonefeld, 1995), che portò ad un aumento dell’intensità del lavoro e, quindi, del tasso di estrazione (Harman, 1993 in Bonefeld, 1995) di plusvalore, le resistenze prodottesi in seno alla società nei confronti delle ristrutturazioni aziendali impedirono un incremento della produttività tale da attivare un nuovo ciclo di investimenti. Il credito continuò ad essere emesso o nella forma di “recycling credit” o per finanziare i consumi, vero motore dell’espansione della domanda di moneta, la quale contribuì, tra l’altro, alla creazione di enormi bolle immobiliari. In conclusione, la maggiore intensità del lavoro, la minore occupazione e la rivoluzione informatica – dei microchip – prodromica allo sviluppo della *new economy*, non si tradussero in una integrazione sufficientemente profittevole della relazione capitale-lavoro. Il lavoro continuò a essere integrato sulla base del debito, posponendo attraverso la creazione di deficit la maggiore estrazione di plusvalore.

La barriera ultima di questa forma di posponimento stava nella disponibilità globale, non infinita, di credito, che ha raggiunto il limite nel 1987, provocando una nuova crisi finanziaria e la recessione di inizio anni ’90, a cui è inevitabilmente seguita una nuova stagione monetarista, che non riuscì tuttavia a stabilire, neanche questa volta, le condizioni per rilanciare nuovi cicli di investimento.

6.3 UN CASO STUDIO SULL'IMPATTO DEL MONETARISMO SUI PAESI *LOW INCOME*: LA TANZANIA

6.3.1 Introduzione

Come già affermato in precedenza, dopo il fallimento dei modelli fondati sulla sostituzione delle importazioni, il Terzo mondo puntò su uno sviluppo basato sull'export che era stato incoraggiato da membri autorevoli della comunità finanziaria internazionale⁶⁸, come i rappresentanti del FMI, nonché da esponenti politici di spicco, benché, con l'applicazione del monetarismo, da quegli stessi politici venne fatto fallire. La ripresa degli Usa post 1983, infatti, fu appena sufficiente per risollevare le esportazioni dall'Asia, ma non dagli altri continenti (Lipietz, 1984).

Analizzando un caso specifico, come quello della Tanzania, è inevitabile che vengano in rilievo caratteristiche esclusivamente riferibili al caso in esame. Dunque, nella spiegazione delle cause della crisi del paese, che per molti versi condivise i destini degli stati *low income*, in accordo alla categorizzazione operata nell'incipit della presente tesi, alcuni elementi risulteranno coerenti con quanto detto in riferimento all'intera categoria; altri – inevitabilmente – concerneranno solo il caso in esame.

6.3.2 Debolezze pregresse

La Tanzania condivise con i paesi *low income* la crisi generale del sistema dell'export degli anni '70. Crisi che, come evidenziato nella sezione ad essa dedicata, oltreché nella sezione storica, consistette in una carenza di valuta estera. Il paese condivise infatti la condizione di caduta del rapporto tra il valore di mercato della singola unità di export e di import⁶⁹ nonché la perdita di potere di acquisto dell'export⁷⁰. A ciò si aggiunsero inevitabilmente problematiche locali. Abbiamo già detto (Jansen, 1983), infatti, che nel corso degli anni '70, pur mantenendo un non così alto livello di indebitamento, i *low income* riuscirono, sulla scorta dei bassi consumi interni, a mantenere tassi di crescita costanti⁷¹, mediamente attorno al 3-3,5%. Così fece anche la Tanzania, la cui condizione, trattandosi di un classico paese *low income* il cui export si basava principalmente su

⁶⁸ Si fa qui riferimento all'influente ipotesi Prebisch-Singer secondo la quale i PVS avrebbero sofferto un costante declino delle loro ragioni di scambio se non avessero fatto ricorso alla politica commerciale per dirottare risorse dai settori primari verso produzioni sostituite delle importazioni. Queste previsioni influenzarono la politica economica dei PVS nei primi decenni del dopoguerra (Krugman et al., 2023).

⁶⁹ Già evidenziata genericamente per i paesi in via di sviluppo, in cui rientra la categoria dei *low income* e dei NIC, ma non solo, da A. Liepitz: la condizione era dunque ancor più grave per i *low income*.

⁷⁰ Sempre A. Liepitz presenta dei dati riguardanti i paesi in via di sviluppo in generale che parlano di un incremento medio del 4,5% del potere d'acquisto dell'export nel corso del primo shock petrolifero (1973-76) e del 2,5% nel secondo (1979-82). La performance dei *low income*, dunque, deve essere stata per definizione peggiore rispetto a questa media: a tal proposito, il già citato K. Jansen ci parla, oltreché del crollo della crescita del volume di export, di stagnazione se non di peggioramento del potere di acquisto delle esportazioni dei paesi a basso reddito.

⁷¹ I prestiti privati si legavano infatti principalmente a progetti di investimento. C'è da chiedersi dunque se la sola presenza di deficit nella bilancia di conto corrente dei paesi *low income* non abbia causato di per sé un travaso di risorse dai consumi agli investimenti (Jansen, 1983).

alcuni prodotti agricoli e non sui manufatti, fu aggravata, in aggiunta alle cause esogene comuni alla categoria, da fattori endogeni quali l'imprevedibile inclemenza del tempo, che determinò, a metà degli anni '70, una crisi dei raccolti agricoli (Van Arkadie, 1983). Tuttavia entro il 1978, come risultato dell'espansione della produzione di cibo, di un boom dei prezzi internazionali del caffè e del tè, prodotti agricoli esportati dalla Tanzania, e dell'assistenza estera, il paese sembrò entrare in un nuovo periodo di espansione economica. Citiamo come elementi di forza che contribuirono alla ripresa la sua struttura istituzionale (Van Arkadie, 1983) e la sua performance relativamente positiva, rispetto agli standard dell'area, nella fornitura di molti servizi sociali essenziali (Van Arkadie, 1983).

6.3.3 Shock locali e internazionali: il rialzo dei tassi di interesse nel Primo mondo

Verso la fine del 1978, tuttavia, i seguenti shock di breve periodo, contribuirono a riportare il paese nel caos: 1) la guerra con l'Uganda (evento locale); 2) dinamiche economiche esterne di portata generale: la fine del boom del prezzo internazionale del tè e del caffè – che colpì in particolare la Tanzania, esportatrice di tali prodotti –, il secondo shock petrolifero, le politiche deflazionistiche nel Primo mondo che, tra il 1981 e il 1982, ne fecero crollare la crescita dell'export; 3) il dissolvimento della Comunità dell'Africa orientale (evento locale); 4) l'insufficienza del raccolto – nel 1980 e nel 1981 – a causa di piogge inadeguate; a questi vanno aggiunti alcuni elementi che, locali e circostanziati, esercitavano da tempo i loro effetti negativi: una debole performance del settore agricolo, in particolare dell'export, che faceva sì che, a partire dal 1978, dal 50 al 60% dei guadagni del settore veniva utilizzato per l'importazione di greggio contro il 10-15% del decennio precedente. Tale declino fu per l'appunto dovuto agli shock petroliferi e al crollo del volume di export (Van Arkadie, 1983); un alto tasso di crescita del settore industriale, che però non ridusse la dipendenza dalle importazioni, in particolare dall'importazione di input alla produzione (Van Arkadie, 1983)⁷²; performance altalenanti dell'apparato parastatale che aveva un ruolo chiave nel controllo delle attività produttive principali e delle attività di mercato⁷³. La situazione tanzaniana post 1978 impediva tuttavia di affrontare tali problemi strutturali di lungo periodo.

Da quell'anno infatti, come risultato della guerra con l'Uganda, si creò un forte deficit fiscale e, contemporaneamente, una forte inflazione, conseguenza sia della guerra, che portò il governo a stampare moneta per finanziare lo sforzo bellico, che del rialzo del prezzo del greggio,

⁷² Anche qui in perfetto accordo con quanto affermato anche da altri autori, quali K. Jansen. I motivi, in particolare, della dipendenza dall'import di beni industriali, sono spiegati nella sezione dedicata alla categoria dei low income.

⁷³ Anche questo è in linea con quanto detto in generale per i *low income*. In particolare, nel caso della Tanzania, le poche aziende monopolistiche cui si accennava consistevano in realtà in apparati parastatali controllati dal governo, e non da multinazionali controllate da capitale straniero. Questo perché il paese è guidato da una politica economica di stampo socialista.

che agì tramite due meccanismi: attraverso il rialzo dei prezzi dei beni finali importati – come i beni industriali – nonché attraverso il rialzo dei costi delle produzioni locali. L’inflazione ebbe un impatto sulla credibilità creditizia, con conseguente diminuzione dei prestiti e degli investimenti esteri, mentre la diminuzione del potere d’acquisto dell’export diminuì la quantità di valuta estera posseduta, minandone ulteriormente la credibilità⁷⁴. Ciò comportò una ridotta capacità di indebitamento, che generò a sua volta due conseguenze: una minore capacità di investimento e la necessità, data la incapacità di finanziare forti deficit della bilancia di conto corrente, di attuare politiche deflazionistiche che li riducessero al punto da renderli finanziabili attraverso i prestiti ottenibili. Ma tale incapacità non poteva che tradursi in una riduzione dei consumi interni, i quali, trattandosi di uno dei paesi più poveri del mondo, erano già molto bassi. Il dover tagliare consumi già ridotti all’osso, di sussistenza, causò forti tensioni sociali, oltretutto la necessità, evidenziata anche nelle pagine precedenti, di tagli netti alla produzione in ragione dell’impossibilità di pagare per quei beni industriali necessari a far funzionare le poche fabbriche esistenti: molte di queste si ridussero a lavorare al 30% della loro capacità, per soli due/tre giorni a settimana, con conseguente peggioramento del bilancio pubblico a causa delle minori entrate fiscali da tassazione delle vendite e dei minori profitti delle strutture parastatali (Van Arkadie, 1983).

6.3.4 La politica economica

Il governo del paese, sorretto da un’ideologia di stampo socialista, l’Ujamaa, era solito stabilire il prezzo dei raccolti in anticipo: tale sistema, che si basava sul principio della ragionevolezza del prezzo dell’offerta, da cui si sarebbero ricavati i guadagni, funzionava in tempi normali, ma generò in condizioni di crisi da un lato un gap fra i prezzi fissati per legge e quelli di mercato, con conseguente creazione di un mercato nero in cui le transazioni sfuggivano alla tassazione dello stato, dall’altro un’inflazione che annullò i ragionevoli guadagni preventivati dal governo. In più, la creazione di capitale interno, gestita dal governo, se da un lato poteva essere utilizzata per abbattere determinati “colli di bottiglia” e sostenere investimenti di lungo periodo, dall’altro risultava solitamente eccessiva, determinando ulteriori effetti inflazionistici⁷⁵, per due ragioni: primo, in quanto il governo aveva scambiato la creazione di capitale e dunque di liquidità per una politica di sostegno allo sviluppo (Van Arkadie, 1983), secondo perché tale attività veniva finanziata con aiuti esteri, che solo in parte erano destinati al sostegno all’import (Van Arkadie, 1983).

⁷⁴ Secondo il meccanismo già spiegato nella sezione dedicata ai *low income* della presente dissertazione. Per ulteriori delucidazioni, cfr. id. P. Krugman.

⁷⁵ Dinamica prevista nei *low income*; vedasi sezione ad essi dedicata.

6.3.5 Il monetarismo del Fondo monetario internazionale

In una situazione di difficoltà nel finanziare il proprio debito sui mercati finanziari privati, un sostegno può arrivare dal Fondo Monetario internazionale, il quale riesce a esercitare, qualora sia loro preclusa ogni altra possibilità di accesso al credito, un ruolo di quasi monopolio nella gestione degli affari economici dei paesi poveri in disequilibrio (Van Arkadie, 1983). Esso possiede infatti sia la necessaria liquidità che l'expertise per affrontare situazioni di questo tipo. In aggiunta a ciò, l'intervento di un organo sovranazionale può essere un ottimo modo per scaricare su di esso la responsabilità di una misura impopolare, che può essere presentata agli elettori come un'eventualità determinatasi a seguito delle condizionalità imposte dall'organismo internazionale stesso.

Quali sono i cardini della dottrina macroeconomica seguita dai rappresentanti del Fondo Monetario internazionale? 1) Il cosiddetto "modello Polak", ovvero una interpretazione monetaria dei disequilibri della bilancia dei pagamenti, per cui, qualora questi si presentino, si rende necessario adottare una politica di restrizione monetaria; 2) la necessità di operare variazioni del tasso di cambio in quanto strumento di aggiustamento macroeconomico; 3) l'utilizzo di pochi criteri di valutazione delle performance macroeconomiche degli stati, primi fra tutti l'offerta di moneta e i massimali di credito.

Per quanto riguarda il caso concreto, un primo pacchetto pensato dal Fondo nel 1979 per la Tanzania aveva previsto: una sostanziale svalutazione, un congelamento dei salari nominali, l'abolizione del controllo sui prezzi, l'innalzamento dei tassi di interesse nominali, un rilassamento del contingentamento delle importazioni e una riduzione della spesa pubblica. Insomma, una ricetta pienamente corrispondente ai canoni del monetarismo. Ma tale programma fallì.

Nel 1981 vi fu una nuova negoziazione. L'accordo raggiunto prevede: 1) una svalutazione della valuta locale del 50%, seguita da aggiustamenti mensili che riflettessero l'inflazione del paese, con lo scopo di mantenere fisso il tasso di cambio reale raggiunto; 2) una riduzione del deficit complessivo al 15% del PIL; 3) un congelamento di qualsiasi incremento nominale dei salari nel primo anno dell'entrata in vigore dell'accordo; 4) la fine di qualsiasi sussidio al settore petrolifero e a sostegno della stabilità dei prezzi interni; 5) un innalzamento dei tassi di interesse nominali al punto da rendere positivo il tasso di interesse reale; 6) incentivi al settore agricolo attraverso un sostegno ai prezzi finali da modulare sulla base dell'inflazione in maniera tale da raggiungere un incremento dei prezzi di vendita finali del 75-80%: ci si aspettava infatti una forte elasticità della produzione agricola di esportazione ai prezzi di vendita; 7) la liberalizzazione delle importazioni del settore agricolo attraverso una liberalizzazione dei prezzi e l'istituzione di un sistema unico di licenza.

Da questi punti è possibile evincere una preferenza per l'utilizzo di pochi macrostrumenti di politica di mercato e per gli shock che avessero un forte impatto nel breve periodo. Perché? Innanzitutto perché i pochi indicatori scelti erano facili da misurare e poi perché il FMI riteneva che il governo dovesse pensare al generico equilibrio macroeconomico, mentre le forze di mercato all'allocazione microeconomica delle risorse. La svalutazione, invece, serviva per spostare risorse, in termini reali, dai vari settori dell'economia al settore dell'export, oltretutto a diminuire il valore dei salari reali.

La modifica del tasso di cambio reale invece avrebbe dovuto annullare l'effetto dell'inflazione sui guadagni degli operatori impegnati nell'export, ma anche compensare per i mancati guadagni generatisi per via della diminuzione dei guadagni da export.

Le resistenze a tale approccio furono in generale sia di tipo politico che economico: quelle del primo tipo erano ovvie; quelle riconducibili al secondo riguardavano le possibili reazioni inflazionistiche a tali politiche, ad esempio da parte degli operatori economici degli altri settori, che avrebbero potuto annullare l'auspicato trasferimento netto di ricchezza.

6.3.6 Valutazioni finali

Ma le misure proposte dagli accordi erano in generale auspicabili per la Tanzania? La sua necessità era quella di tornare in possesso di una sufficiente liquidità per sostenere l'import di prodotti essenziali. Ulteriori svalutazioni avrebbero però reso le importazioni più costose, e ulteriori riduzioni dell'import impossibili da tollerare. Relativamente al ripristino dei prezzi dell'export e all'aumento dei suoi volumi, invece, poco poteva fare il governo: la causa della crisi del settore era infatti esogena e da ricondurre alle politiche deflazionistiche attuate nel Primo mondo. Inoltre, la convinzione dell'elasticità della produzione dei prodotti agricoli destinati all'export ai prezzi di vendita era contestabile assieme all'aver ritenuto ancora valido, sempre per il settore dell'export agricolo, il principio del vantaggio comparato. Alcuni osservatori affermavano, infatti, che gli anni '70 avevano portato con sé un mutamento tanto forte da rendere necessario liberarsi da un'eccessiva dipendenza dall'export agricolo: la diminuzione della domanda mondiale rischiava infatti di essere strutturale e non contingente, la popolazione urbana della Tanzania cresceva sempre di più, mentre la produttività in questi settori, anche a causa di una difficoltà nel modernizzarli causata dai contingentamenti all'import, non riusciva a tenere il passo con l'aumento della domanda interna, e pertanto sempre meno prodotto sarebbe stato disponibile per l'estero (Van Arkadie, 1983). Ci si domandava insomma se, dato l'alto tasso di crescita della popolazione e la fragilità dell'ambiente rurale in Africa, il vantaggio comparato della Tanzania nell'export agricolo (Van Arkadie, 1983) sarebbe rimasto così forte. Per quanto riguarda invece i tassi di interesse reali, in uno stato come la Tanzania in cui la maggior parte dei prestiti venivano richiesti da autorità pubbliche, il loro

innalzamento altro non avrebbe causato se non un maggior gravame sulle finanze statali. Assolutamente sproporzionato, infine, risultava l'effetto in termini distributivi che avrebbe avuto sulla classe media urbana il congelamento dei salari e l'incremento dei prezzi del cibo.

Tuttavia, un elemento dell'ortodossia monetarista si confaceva particolarmente alla situazione del paese: una economia centralizzata è infatti meno capace, in genere, di operare in condizioni di alta inflazione e di indisciplina fiscale. Risultava dunque apprezzabile, in questo contesto, l'idea di aumentare le performance del settore parastatale.

CONCLUSIONI

Nel corso della nostra argomentazione abbiamo ripercorso, a grandi linee, le trasformazioni che hanno interessato il sistema economico internazionale a cavallo fra gli anni '70 e '80 analizzando le dimensioni principali – quella dottrinarica, quella produttiva e quella finanziaria – lungo cui tali mutamenti sono occorsi.

Relativamente alla prima, sono state evidenziate le suddivisioni interne al monetarismo, mostrandone la non piena coerenza dottrinarica. Le élite dei paesi del Primo mondo, preoccupate per l'incapacità delle ricette keynesiane di affrontare i problemi in essere, primo fra tutti il calo degli investimenti produttivi nelle nazioni industrializzate, il quale si legava, secondo un rapporto ambivalente di causalità informato da logiche complesse che si è cercato di portare alla luce nel secondo capitolo, ad ulteriori problematiche economiche, come l'eccessiva inflazione, hanno pertanto abbracciato sempre più volentieri altre dottrine e, conseguentemente, ricette di politica economica, quali quella monetarista. In particolare questa ha riscosso grandi consensi in quanto propugnava in prima battuta una lotta all'inflazione e, solo successivamente, una volta abbassatisi i tassi di interesse a seguito del successo in tale lotta, un ritorno degli investimenti nell'economia reale. Ora, dato che l'inflazione, come evidenziato nella Tabella 1, toccò nei paesi industrializzati livelli eccezionalmente alti, le élite politiche, spaventate – forse anche eccessivamente –, abbracciarono questa dottrina subordinando la lotta all'inflazione a tutte le misure atte invece a rinvigorire direttamente gli investimenti produttivi.

Le problematiche esplicitate nel secondo capitolo, si è dimostrato, furono determinate da cause endogene ed erano già iniziate ad emergere alla fine degli anni '60, e furono poi semplicemente aggravate, non provocate, dagli shock petroliferi rispettivamente del 1973 e del 1979. Per ciascuna di queste, pertanto, si è provato a confrontare le soluzioni proposte dal keynesismo con quelle proposte dal monetarismo, dimostrando perché il primo risultò gradualmente screditato rispetto al secondo, non da ultimo nella sua promessa di assicurare quella pace sociale

che, proprio in piena era keynesiana, appariva quanto più lontana possibile, come dimostrò in maniera lampante la rivolta del Maggio francese. Tuttavia, accanto a queste prime due, si è scelto, sempre nel capitolo 2, di descrivere un terzo tipo di dottrina, quella della *supply-side economics*. Alcuni autori, infatti, sostenevano la necessità di affrontare di petto la questione del calo degli investimenti produttivi, attraverso la leva fiscale. Indirettamente, questo, avrebbe avuto benefici effetti antinflattivi. L'ordine di priorità della *supply-side economics* e del monetarismo era pertanto invertito: per il primo, era necessario affrontare in primis la questione degli investimenti, confidando nel fatto che questa avrebbe poi avuto effetti di spillover sul livello dei prezzi, mentre per il secondo valeva esattamente il contrario.

Da ultimo, si è deciso di presentare la visione marxista che fornisce una utile chiave di interpretazione di quanto avvenuto, con le sue leggi di funzionamento del sistema capitalista basate su due tendenze: una lineare, l'altra ciclica. Quella lineare, nel senso di progressiva nel tempo, consiste in un sempre maggiore rallentamento dell'aumento della produttività del lavoro a cui fa da contraltare, invece, la sempre maggiore necessità di estrazione di plusvalore. Quella ciclica, invece, consiste in una giustapposizione di crisi opposte, quella di sovrapproduzione di beni e di capitali. Per affrontare la prima, si applicano le politiche keynesiane, per affrontare la seconda, le monetariste. Per i marxisti, dunque, la diatriba fra keynesiani e monetaristi non solo non permette di cogliere la prima dinamica, quella lineare, ma non permette neanche di cogliere che ciascuna delle due fazioni, nell'affrontare i problemi che l'altra provoca, non si accorge di causarne a propria volta, essendo le due crisi impossibili da affrontare contemporaneamente e in maniera definitiva, e essendo tale impossibilità connaturata al funzionamento stesso del sistema capitalistico.

Nel capitolo 3, invece, si è scelto di evidenziare, nel primo paragrafo, le problematiche che riguardavano la seconda categoria di paesi studiata, quella di recente, o nuova, industrializzazione (NIC), mentre nel secondo paragrafo quella dei paesi a basso reddito (low income). Nel farlo, si è seguita la medesima logica di confronto fra keynesismo e monetarismo, dimostrando però in questo caso che il monetarismo non costituiva una soluzione opportuna ai loro problemi, i quali sarebbero stati anzi aggravati dalla sua applicazione. Esso, infatti, una volta implementato nel Primo mondo, provocò effetti nefasti sull'economia del resto del pianeta.

Con il terzo capitolo si conclude la Parte prima, di natura primariamente concettuale. In questa, dunque, oltre ad aver presentato le principali dottrine economiche in voga negli anni '70, si è discusso delle diverse problematiche economiche in essere astraendole però dal contesto storico nel quale si erano determinate. Per tale ragione, nel successivo capitolo, il 4, ci siamo dedicati a descrivere l'evoluzione diacronica del sistema economico, in particolare produttivo, internazionale,

focalizzandoci soprattutto su quei mutamenti ritenuti più importanti al fine di spiegare l'affermazione del monetarismo.

Nella successiva sezione storica, pertanto, ci siamo soffermati sulla descrizione del sistema economico internazionale per come si era determinato nell'immediato secondo dopoguerra, l'età d'oro del keynesismo internazionale a guida statunitense. Per capire infatti il perché dei problemi del decennio successivo, si è ritenuto indispensabile partire da quel venticinquennio di espansione, produttiva e monetaria, da cui, come affermato sopra, traevano le loro radici quelle questioni che sarebbero poi divenute centrali nei decenni successivi. In questa sezione si è descritto il funzionamento non solo del Primo, ma anche di quella parte di Terzo mondo interessata da quella strategia sociopolitica, che aveva anche finalità di contenimento del comunismo, passata alla storia con il nome di keynesismo internazionale. Si è quindi affrontato il tema della crescita dei NIC, cominciata già negli anni '60, in Estremo Oriente, la quale è passata attraverso le fasi prima della taylorizzazione selvaggia e poi del fordismo periferico. Seppur dunque in generale sostenuta dal keynesismo internazionale, il legame con quest'ultimo fu ambivalente, dato che alcuni paesi, come Taiwan e Singapore, puntarono per lo più sull'importazione di capitali dall'estero e sull'apertura di filiali in loco da parte di multinazionali occidentali, mentre altri, come la Corea del Sud, fecero affidamento, per promuovere il loro sviluppo, sui risparmi nazionali e sull'imprenditoria locale. In ogni caso, è opportuno notare come non solo tutti i paesi dell'Estremo Oriente condividevano alcuni punti di forza, quali l'apertura ai mercati internazionali dei beni, l'alto livello di istruzione della forza lavoro e la manodopera a basso costo, potendo dunque sfruttare in questo settore il principio del vantaggio comparato, ma erano altresì legittimati dall'ideologia keynesiana e dal conseguente sostegno statunitense a intervenire attraverso lo stato nell'economia, accelerando, e, a volte, forzando, la transizione industriale. Altre aree del mondo sotto l'ombrello del keynesismo, e parimenti ricevitori di FDI occidentali, come ad esempio l'America Latina, non si svilupparono invece allo stesso modo proprio perché non condividevano i medesimi punti di forza.

Storicamente, poi, benché il keynesismo internazionale fu screditato e quindi abbandonato per le ragioni descritte nella sezione 4, ciò non pregiudicò lo sviluppo industriale, in particolare dell'Estremo Oriente, in quanto gli investimenti diretti occidentali o quelli di istituzioni pubbliche internazionali, come il FMI, furono più che compensati dai prestiti privati, provenienti in particolare dal mercato degli eurodollari, gonfiatosi ancor di più di capitali arabi a seguito degli shock petroliferi degli anni '70. Ciò portò ad un forte indebitamento delle nazioni in via di industrializzazione. La conclusione della sezione storica permette pertanto di giustificare la categorizzazione operata a inizio tesi, in quanto all'interno del sistema internazionale si delinearono sempre più tre grandi macrocategorie: quella dei paesi industrializzati da lungo tempo capitalistici,

Nord America, Europa occidentale e Giappone, quella dei paesi di recente industrializzazione, per lo più in Estremo Oriente e, in misura minore, in America Latina e, infine, quella dei paesi che per varie ragioni, enunciate nel testo, rimasero poveri, principalmente dell’Africa subsahariana. Da questa dissertazione, come enunciato nell’introduzione, è rimasto escluso quel Secondo mondo a guida sovietica che rifiutava il sistema capitalista. Alla fine degli anni ’70, pertanto, il sistema produttivo globale appariva mutato, con un Primo mondo principalmente recettore di capitali con cui pagare i manufatti a bassa intensità di capitali prodotti in Estremo Oriente, e, quest’ultimo, trasformato in “grande fucina del mondo”.

Nella Parte terza, capp. 5-6, si è invece ripercorsa la medesima dinamica storica lungo la terza delle dimensioni sopracitate, quella monetaria-finanziaria. Pertanto, al keynesismo internazionale, cui corrispose il sistema di Bretton Woods, con tassi di cambio fissi e con la possibilità per gli Stati Uniti di stampare moneta “quasi” liberamente, con cui finanziare le proprie strategie interne, ma soprattutto esterne, si sostituì un sistema a tassi di cambio variabili, non essendo più il primo adatto alle esigenze derivanti dalla necessità di una continua espansione monetaria, e essendosi generati, fra l’altro, forti tensioni nel mercato internazionale dell’oro. La apparente maggiore flessibilità del sistema a cambi variabili risultò in realtà solo apparente, essendosi ormai affermato un regime di quasi completa libertà di movimento dei capitali che puniva modalità di accumulazione nazionale sganciate da quella globale attraverso la scure dell’attacco speculativo contro la valuta nazionale. Pertanto, tale maggiore libertà, che alcuni osservatori avevano celebrato in quanto potenzialmente capace di espandere il keynesismo a livello globale senza più alcun limite, rimase lettera morta: anzi, questo nuovo sistema limitò ancor più lo spazio di manovra dei singoli governi nazionali. La libertà di movimento dei capitali, tuttavia, contribuì, da un lato, seppure in maniera ambivalente – vedasi differenze fra Taiwan e Corea del Sud – a innescare lo sviluppo dell’Estremo Oriente, e dunque a servire gli interessi del keynesismo internazionale, dall’altro trovò la sua vera ragion d’essere nei problemi economici interni alle nazioni industrializzate, in primis nel crollo degli investimenti produttivi. In buona sostanza, la sempre maggiore liberalizzazione dei movimenti dei capitali servì per assicurare una riproduzione profittevole degli stessi: a fronte di guadagni da investimento sempre più bassi, infatti, il profitto da capitale venne fatto coincidere sempre più con quello derivante dalla finanza speculativa. Con tutte le conseguenze del caso. Se infatti l’inizio dello sviluppo dell’Estremo Oriente fu solo in parte dovuto alla liberalizzazione finanziaria, e molto di più ai punti di forza locali oltretutto all’apertura commerciale, essa permise comunque quei prestiti che contribuirono a tale sviluppo, in Estremo Oriente e non solo, e dunque misero ancora più sotto pressione le vecchie aziende fordiste del Primo mondo che avevano già visto i propri profitti ridursi per ragioni endogene oltretutto per gli

shock petroliferi: chi non delocalizzò chiuse o meccanizzò le produzioni. I governi del Primo mondo, Stati Uniti e Germania in testa, attuarono quindi politiche deflazionistiche atte, da un lato, a difendere le loro bilance di conto corrente, attraverso una riduzione delle importazioni e un sostegno alle esportazioni, con tutti i limiti del caso evidenziati nel testo, dall'altro a fornire incentivi per l'abbandono delle produzioni tradizionali e la meccanizzazione di quelle di punta, scommettendo su quei settori di eccellenza che si ipotizzava sarebbero risultati più competitivi nel nuovo agone del sistema produttivo globale.

L'ulteriore aggravarsi dei problemi economici interni alle nazioni industrializzate, quali l'inflazione, nonché i nuovi assetti produttivi globali che misero i paesi industrializzati in competizione per quei capitali con cui finanziare l'acquisto dei beni a basso contenuto tecnologico provenienti dall'Oriente, per attrarre i quali era necessario innalzare i tassi di interesse, aprì le porte al monetarismo degli anni '80; esso venne inaugurato con la nomina nel 1979 di Paul Volcker a capo della FED, il quale innalzò il tasso di sconto e compresse conseguentemente l'offerta di moneta. Parallelamente l'Amministrazione Reagan provò a ravvivare l'investimento produttivo delle nuove aziende, non più fordiste ma produttive di beni ad alto contenuto tecnologico e di capitali, seguendo una politica fiscale ispirata alla *supply-side economics*. La catastrofe finanziaria del 1982, riguardante in particolare il Messico, verso cui centinaia di banche commerciali americane erano esposte, obbligò però il governo ad abbandonare in parte il monetarismo e a sostituirlo, in ambito monetario, con il suo opposto, vale a dire con quel keynesismo tanto vituperato: l'Amministrazione americana procedette infatti ad un abbassamento del tasso di sconto e ad una enorme espansione dell'offerta di moneta, investita nel settore militare e mascherata dietro a una nuova strategia geopolitica non più contenitiva, ma offensiva, nei confronti dell'URSS.

Il monetarismo, pertanto, non solo fallì a livello finanziario, essendo insostenibile per via dell'alto indebitamento dei paesi di nuova industrializzazione, che si ritrovarono, con il rialzo dei tassi, a pagare enormi interessi sul debito, e dunque dichiararono default, o minacciarono di farlo, ma anche a livello interno, in quanto non si riuscì, attraverso i tagli alla spesa sociale e la restrizione del credito, a disciplinare la relazione capitale-lavoro a favore del primo, ovverossia a subordinare la creazione di nuovo credito a una reale estrazione di plusvalore dal lavoratore: la ripresa dell'espansione monetaria a partire dal 1982 sancì proprio questo, una nuova disgiunzione fra creazione del credito e estrazione di plusvalore, esattamente come in era keynesiana. Tale ricetta fallì dunque per la sua insostenibilità a livello internazionale, ma anche per le resistenze interne opposte dalla classe lavoratrice: per queste ragioni venne consegnata agli archivi della Storia.

BIBLIOGRAFIA

- Acemoglu D., Robinson J. A. (2012), *Perché le nazioni falliscono*, il Saggiatore, Milano
- Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. (2018), *Economia*, McGraw-Hill Education, Italy
- Bonefeld, W.(1995), Monetarism and Crisis, in W. Bonefeld, J. Holloway (a cura di), *Global Capital, Nation State and The Politics of Money*, Palgrave Macmillan, Londra, 35-68
- Cini M. (2022) – Dispense. Storia economica: istituzioni finanziarie internazionali, Università di Pisa, manoscritto non pubblicato
- Clarke S. (1988), *Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State*, Edward Elgar Publishing, England
- Clementi M. (2011), *Primi fra pari. Egemonia, guerra e ordine internazionale*, il Mulino, Bologna
- Cripps, F.(1983), What is wrong with monetarism?, in K. Jansen (a cura di), *Monetarism, Economic Crisis and the Third World*, Routledge, Londra e New York, 155-185
- De Long, J. B., (2000), “The Triumph of Monetarism?”, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 14, Number 1, 83-94
- Del Pero M. (2017), *Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2016*, Editori Laterza, Bari-Roma
- Eichengreen, B., Hausmann, R., Panizza, U., (2003), “Currency mismatches, debt intolerance and original sin: why they are not the same and why it matters”, *NBER Working Paper Series*, No. 10036, JEL No. F0, F33, F34
- Graziano M. (2019), *Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale*, il Mulino, Bologna
- Heertje, A. (1983), Monetarism: Is the debate closed?, in K. Jansen (a cura di), *Monetarism, Economic Crisis and the Third World*, Routledge, Londra e New York, 187-209
- Hobsbawn E. J. (1994), *Il secolo breve 1914/1991*, BUR, Milano
- Jansen, K. (1983), Monetarism, Economic Crisis and the Third World: an Introduction, in K. Jansen (a cura di), *Monetarism, Economic Crisis and the Third World*, Routledge, Londra e New York, 25-125
- Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. (2023), *Economia internazionale. Economia monetaria internazionale*, Pearson, Milano
- Lipietz, A., (1984), “How Monetarism has choked Third World Industrialization”, *New Left Review*, I/145
- Mandel, E. (1983), World Crisis and the Monetarist Answer, in K. Jansen (a cura di), *Monetarism, Economic Crisis and the Third World*, Routledge, Londra e New York, 211-251

Mattei C. E. (2023), *L'economia è politica*, Fuori Scena, Milano

Mijiyawa, A. G., (2015), "What Drives Foreign Direct Investment in Africa? An Empirical Investigation with Panel Data", *African Development Review*, Vol. 27, No. 4, 392–402

Mundell, R. (1983), The Origins and Evolution of Monetarism, in K. Jansen (a cura di), *Monetarism, Economic Crisis and the Third World*, Routledge, Londra e New York, 127-154

Romero F. (2009), *Storia della guerra fredda. L'ultimo conflitto per l'Europa*, Giulio Einaudi editore, Torino

Segreto L. (2018), *L'economia mondiale dopo la guerra fredda*, il Mulino, Bologna

Van Arkadie, B. (1983), The IMF Prescription for Structural Adjustment in Tanzania: A Comment, in K. Jansen (a cura di), *Monetarism, Economic Crisis and the Third World*, Routledge, Londra e New York, 329-382